

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH
DEPARTEMENT 1: STUDIENGANG SONDERPÄDAGOGIK
MASTERARBEIT

Prozessorientierte Zusammenarbeit

Etablierung von Scrum in integrativen Settings,
einem Handlungsrahmen
für die kooperative Gestaltung von Lernzuwachs

EINGEREICHT VON: MARIUS HAFFNER
BEGLEITUNG: PROF. DR. CONCITA FILIPPINI
JUNI 2014

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit will eine Methode zur prozessorientierten Zusammenarbeit etablieren.

Dazu werden in einem ersten Teil Aspekte der Zusammenarbeit kulturhistorisch beleuchtet und soziologisch aufgearbeitet und diskursiv mit der integrativen Schule in Verbindung gebracht.

Mit Blick auf konkrete Herausforderungen, die sich in der Koordination der Kooperation zwischen Regel- und heilpädagogischen Lehrkräften stellen, werden im zweiten Teil Aspekte des Projekt- und Prozessmanagements mit dem Instrument des Förderzyklusses oder des Förderkreises kritisch verglichen und Lücken in der Prozesssteuerung aufgezeigt.

Der dritte Teil der Arbeit schlägt Scrum - ein Framework zur Prozessbegleitung - zur Schliessung der Lücken im Förderkreislauf vor und diskutiert, wie ein solcher Handlungsrahmen der prozessorientierten Zusammenarbeit in integrativen Settings etabliert, die Kooperation dadurch gestärkt und qualitative Aspekte des Unterrichts verbessert werden kann. Damit verbunden ist eine Schärfung des Rollenbildes der Schulischen Heilpädagogik in der integrativen Schule.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Einleitung	1
1. Ausgangslage	2
1.1. Begründung der Themenwahl	2
1.2. Fragestellung	3
1.3. Zielsetzung der Arbeit.....	4
1.4. Subziele der zwei Dimensionen.....	4
1.4.1. Ziele der horizontalen Dimension (zielorientierte Zusammenarbeit)	4
1.4.2. Ziele der vertikalen Dimension (vom Projekt zum Prozess)	5
2. Zusammenarbeit	6
2.1. Notwendigkeit.....	7
2.2. Allgemeines zur Zusammenarbeit	8
2.2.1. „Kooperation Gestalten“	8
2.2.1.1. Eine makrogesellschaftliche und eine mikrogesellschaftliche Ansicht	9
2.2.1.2. Eine makrogesellschaftliche und eine mikrogesellschaftliche Ansicht der Schule?	9
2.2.1.3. Funktionsweise von Kooperation	9
2.2.1.4. Gestaltete Kooperation in der Schule	10
2.2.2. „Geschwächte Kooperation“	10
2.2.2.1. Respekt, Offenheit und Kooperation.....	10
2.2.2.2. Respekt, Offenheit und Kooperation in der Schule.....	11
2.2.2.3. Soziopsychologische Ebene.....	11
2.2.2.4. Soziopsychologische Ebene in der Schule.....	11
2.2.2.5. Individualpsychologische Ebene	12
2.2.2.6. Individualpsychologische Ebene in der Schule	12
2.2.3. „Gestärkte Kooperation“	13
2.2.3.1. Über Rhythmen und Ritual, informelle Gesten und Arbeit mit Widerständen	13
2.2.3.2. Rituale, Gesten und Widerstände in der Schule	14
2.2.3.3. Alltagsdiplomatie und Gemeinschaft.....	15
2.2.3.4. Alltagsdiplomatie und Gemeinschaft in der Schule.....	16
2.3. Spezifisches zur Zusammenarbeit in der Schule	16
2.3.1. Zusammenarbeit nach Rezept.....	16
2.3.2. Zusammenarbeit als kooperatives Lehren.....	17
2.3.3. Akteure im Kontext Schule	18
2.3.4. Unterrichtsbezogene Kooperation.....	21

2.4.	Zusammenarbeit zusammengefasst	22
3.	Vom Projekt zum Prozess	23
3.1.	Projektmanagement allgemein	23
3.1.1.	Merkmale eines Projekts.....	23
3.1.2.	Projektmanagement.....	24
3.1.3.	Mechanik von Projektmanagement	24
3.1.4.	Projektmanagement vs. Prozessmanagement	25
3.2.	Förderzyklus im Speziellen	26
3.3.	Die Lücke	28
4.	Scrum.....	29
4.1.	Theorie der Methode	30
4.2.	Scrum-Prinzipien	31
4.2.1.	Transparenz	31
4.2.2.	Überprüfung.....	32
4.2.3.	Anpassungen	32
4.2.4.	Werte.....	33
4.3.	Zusammenfassung der Scrum-Prinzipien mit Blick auf die Arbeit in der Schule.....	34
4.4.	Scrum-Elemente konfrontiert mit der Schule	34
4.4.1.	Rollen	35
4.4.1.1.	Team - Unterrichtsteam	36
4.4.1.2.	Scrum-Master - Koordination	36
4.4.1.3.	Product Owner - Erziehungsberechtigte	36
4.4.1.4.	Beurteilung der Übertragbarkeit der Rollen	36
4.4.2.	Ereignisse.....	37
4.4.2.1.	Sprints - Unterrichtsthema.....	37
4.4.2.2.	Sprint Planning - Unterrichtsplanung	37
4.4.2.3.	Daily Scrum - Scrum	38
4.4.2.4.	Sprint Review - Themenrückblick	38
4.4.2.5.	Retrospektive - Retrospektive.....	38
4.4.2.6.	Beurteilung der Übertragbarkeit der Ereignisse	38
4.4.3.	Artefakte	39
4.4.3.1.	Product Backlog - Lehrplan-Kompetenzen.....	39
4.4.3.2.	Sprint Backlog - Grobplanung	39
4.4.3.3.	Inkrement - Lernzuwachs	39
4.4.3.4.	Burndwon-Chart & Impediment Backlog - Erledigt- & Hindernis-Liste.....	40
4.4.3.5.	Beurteilung der Übertragbarkeit der Artefakte.....	40

4.5. Beurteilung der Übertragbarkeit von Scrum auf die Schule.....40

4.6. Schematischer Ablauf von Scrum in der Schule41

4.7. Interaktionsmodell von Scrum für die Schule.....43

4.8. Interpretation von Scrum und die
Bedeutung für die integrative Schule44

4.9. Zusammenfassung zu Scrum in der Schule.....45

5. Evaluation46

5.1. Rückblickende Zusammenfassung46

5.2. Beantwortung der Fragestellung46

5.3. Ausblick47

5.4. Schlussfolgerungen47

5.5. Bekenntnis zu Scrum.....47

Abbildungsverzeichnis.....48

Tabellenverzeichnis.....48

Literaturverzeichnis49

Anhang51

Einleitung

Mit der Umsetzung der Integration in den Regelschulen, den föderalen Strukturen der Schweiz, welche sich bis auf die Gemeindeebene und in die Schulen hinein erstrecken und dort wirken, und den noch nicht klar umrissenen Profilen der Rollen der verschiedenen Lehrkräfte an einer Klasse, taten und tun sich grosse Problemfelder auf. Die Gestalt der Schule wurde und ist dadurch komplexer geworden. Alte Strukturen wurden aufgebrochen und werden in Frage gestellt. Anpassungen werden notwendig, um den sich verändernden Bedingungen und Anforderungen begegnen zu können. Noch herrschen viel Unsicherheit, Ungewissheit und Unmut über die rasch aufeinander folgenden Schulreformen vor. Zusätzlich erschweren der Spardruck und sich entgegenlaufende Diskussionen auf bildungspolitischer Ebene, wie weiter verfahren, was gestrichen, beibehalten aus- oder umgebaut werden soll, die Arbeit im Schulzimmer. Auf diese Verunsicherungen reagieren die Lehrkräfte und weil unterrichten viel mit Beziehungsarbeit zu tun hat, wirkt sich dies wiederum in den Schulzimmern und letzten Endes auf die Schülerinnen und Schülern und deren Lernen aus.

Abgesehen von den beschriebenen Umständen herrschen in den Schulen unterschiedliche Regimes und Auffassungen über die Tätigkeiten der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vor. Grob skizziert lassen sich zwei sich diametral gegenüberstehende Welten ausmachen: Die eine gestaltet sich durch strikte Trennung von Regelunterricht, Fachunterricht (Sprachen, Werken und Religion) und Förderunterricht. Jedes Gebiet wird darin als eigenes, separiertes Gebilde verstanden (notabene innerhalb der schulischen Integration), worin jede Lehrkraft ihr Regime pflegt. Als Schulischer Heilpädagoge kommt einen die Rolle des Nachhelfers, des Heilers zu, der das Kind im Gruppenraum so kuriert, dass es dann im Regelunterricht einigermaßen „mitkommt“. Die andere gestaltet sich so, dass die vorhin erwähnten Gebiete zueinander gehören, dass ein Austausch darüber hinaus stattfindet und Kooperation unter den Lehrkräften gesucht wird. Hier wird Integration im engeren Sinne Schritt für Schritt umgesetzt. Diesen beiden Welten - der Separierten und der Integrierten - begegnet man in vielen Schulen und sie sind für jene eine grosse Herausforderung, die sich im Feld der schulischen Heilpädagogik zwischen ihnen bewegen müssen. Sie verlangen, dass man von einer Unterrichtseinheit zur nächsten sofort umschalten und Rollenwechsel vollziehen kann.

Bei einem Vollpensum verteilt sich beispielsweise die Tätigkeit auf drei bis vier Klassen. In jeder Klasse sind wiederum etwa drei bis vier Kinder mit Förderbedarf. Es gilt also zwölf bis sechzehn Kinder in mindestens vier unterschiedlichen Settings zu betreuen. Nach einer differenzierten Förderdiagnostik zeigen sich entsprechend unterschiedliche Bedarfsbilder, denen man nach bestem Wissen und Gewissen gerecht werden sollte. Wer bereits einmal einer Unterrichtstätigkeit nachgegangen ist, kann bereits erahnen, dass der Wechsel zwischen diesen Settings einige Schwierigkeiten birgt.

Die Umsetzung der schulischen Integration war eine tief greifende Veränderung im schulischen Alltag. Davor setzte eine Lehrkraft ihren Unterricht in ihrem Schulzimmer in aller Regel alleine um. Sie musste unterschiedliche Aufgabenfelder, wie Unterrichtsplanung, Vor- und Nachbereitung, Klassenführung, Administration und Elternarbeit berücksichtigen und war in deren Gestaltung und Umsetzung mehr oder weniger unabhängig. Die Auflösung der Separation sah nun vor, dass die Kinder mit speziellem Förderbedarf in den Regelklassen aufgingen und dass die Regellehrkräfte mit den ebenfalls „integrierten“ Förderlehrkräften

zusammenarbeiteten. Das klingt zunächst nach einem einfachen Jointventure. Eins plus eins macht zwei Lehrkräfte, die zusammen mit einer Klasse arbeiten. Tatsächlich tat sich aber ein neues Aufgaben und Tätigkeitsfeld auf.

Es mag befremdlich klingen, Zusammenarbeit als neues Betätigungsfeld zu bezeichnen. Lehrkräfte arbeiten doch in Teams. Tatsächlich aber waren oder sind Lehrkräfte sehr oft Einzelkämpfer in ihrem Klassenzimmern. Dass nun nebst den Schülerinnen und Schülern mit speziellem Bedarf auch noch andere Lehrkräfte in die Zimmer drängten, war und ist eine grosse Herausforderung für die Betroffenen, zumal bisher keine spezifischen Methoden dafür entwickelt wurden oder zumindest nicht verbreitet bekannt sind, wie konkret damit gearbeitet werden sollte. Die Zusammenarbeit geschieht irgendwie. Man findet sich, trifft im besten Fall Abmachungen und Vereinbarungen, bespricht sich und geht ans Werk, steigt ins Unterrichten ein. Und meistens gelingt dies - hinsichtlich des Lernerfolgs der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf - mehr oder weniger erfolgreich. Nach und nach versuchte man auf den verschiedenen Ebenen - in den Ausbildungsgängen der neuen Lehrkräfte, in Weiterbildungen, in schulinternen Anpassungen, etc. - diese Herausforderungen, wie sie sich in der Zusammenarbeit manifestieren, anzugehen. Unterrichtsteams, Vorbereitungsgruppen, Stufengruppen, kollegiale Beratungen, Team-Teaching und weitere Formen von Kooperation werden eingeführt, gelehrt und gelernt. Es mangelt aber an einer Methode, die die tatsächliche Umsetzung der Zusammenarbeit vor, während und nach dem Unterricht zwischen den verschiedenen Akteuren in der Schule zu strukturieren und erfolgreich realisieren vermag.

1. Ausgangslage

Damit Förderung gelingen kann, muss sorgfältig geplant werden. Die Koordination der Ressourcen - Zeit, Räumlichkeiten, Unterrichtssetting, Material, usw. - und die Kooperation zwischen allen beteiligten Personen - je nach Bedarfsbereich sind nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Eltern oder Therapiestellen und das betreffende Kind in die Kooperationsvorgänge eng involviert - spielt eine entscheidende Rolle für dieses Gelingen. Hier wird ersichtlich, dass sich die Aufgabenbewältigung komplex gestaltet. Und es wäre deshalb sinnvoll, methodisch und strukturiert vorzugehen, um die eigenen Ressourcen gezielt und wirkungsvoll einsetzen zu können. Der planerische Aspekt der begrenzten Ressourcen hinsichtlich des Erreichens eines Ziels führt daher zu Fragen des Projektmanagements. Darin sollten Antworten und Hinweise auf die planerischen Herausforderungen zu finden sein, so die Hoffnung. Die gelingende Zusammenarbeit mit der Klassenlehrkraft, den Eltern und dem Kind würde dabei den Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung eines Förderplans ausmachen.

Konzepte wie der Förderkreis (siehe bspw. Steppacher, 2004) sollten dabei als formale Rahmen für Klarheit in den Abläufen sorgen. Steppachers Kreislauf sieht sechs konsekutive Schritte (Fragestellung - Problemanalyse - Problemverständnis - Förderplanung - Durchführung - Evaluation) als Prozess vor. Die Volksschulämter nahmen diesen Prozess in ihre verwaltungstechnischen Konzepte auf und entwickelten ihrerseits daraus Ablaufschemata, die die Arbeit der Lehrkräfte regeln und wahrscheinlich auch erleichtern sollten (vgl. bspw. den Regelkreis der speziellen Förderung des Kt. Solothurn im Anhang).

Die Konzepte verschafften in der Tat eine gewisse Klarheit, was Abläufe und administrative Anforderungen betraf. Sie begegneten damit aber nicht den alltäglichen Herausforderungen in der Planung und Umsetzung von Unterricht. Denn Kooperation rückte nun ebenfalls prominent in die Tätigkeits- und Aufgabenfelder der Lehrkräfte.

1.1. Begründung der Themenwahl

Aus Sicht des Schulischen Heilpädagogen kommt der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren eine besonders grosse Bedeutung zu. Sie sind für eine erfolgreiche Umsetzung jeglicher Förderziele der Kinder mit speziellem Förderbedarf hochgradig von der Zusammenarbeit mit mindestens der Klassenlehrkraft abhängig. Die Zeitressourcen für eine Klasse mit Fokus auf die ihnen zugewiesenen Kinder sind stark beschränkt. Tatsächlich kann diese begrenzte Zeit nur durch einen effizienten - so sehr dieses Wort im pädagogischen Kontext, als unangebracht empfunden werden mag - Ressourceneinsatz Wirkung zeigen.

Die Wahl des Themas gründet in der Überzeugung, dass es möglich sein sollte, mit einer geeigneten Methode die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften, den Eltern und weiteren der Schule angehörigen Stellen möglichst effektiv hinsichtlich der Integration und des Lernerfolgs der Kinder gestalten zu können. Der Bedarf und die Notwendigkeit für eine solche Methode erschliesst sich durch die vielen Publikationen in diesem Bereich. Im Prozess des Förderkreislaufs (nach Steppacher, 2004) gestaltet sich die Phase zwischen der Förderplanung und der Evaluation - also die Durchführung - äusserst komplex. Dauernde Veränderungen, anders verlaufende Prozesse in der Entwicklung des Kindes als erwartet und notwendige Anpassungen der Settings verlangen im heterogenen Umfeld eine Methode, die allen Beteiligten hilft - insbesondere den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen - den Überblick zu behalten. Eine solche

Methode würde das professionelle Handeln der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen stärken und damit allen Beteiligten (mitgedacht sind auch die Kinder und Jugendlichen) das Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand erleichtern. Scrum - ein Framework der Softwareentwicklung - liefert Antworten auf diese Erfordernisse. Diese sollten näher betrachtet und bewertet werden, in der Hoffnung eine brauchbare Methode für die Arbeit im integrativen Setting etablieren zu können.

1.2. Fragestellung

Aus der oben ausgebreiteten Ausgangslage und der getroffenen Auswahl des Themas Zusammenarbeit und Projektmanagement lässt sich folgende Fragestellung ableiten:

Inwiefern ist es möglich, Scrum - ein Handlungsrahmen für Kooperation - als Methode der Kooperation zu etablieren, um die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten am Unterricht möglichst effizient, hinsichtlich der gegebenen Ressourcen und des Lernerfolgs der Kinder, gestalten zu können?

Die dabei zu beleuchtenden Themenfelder der Zusammenarbeit und des Projektmanagements repräsentieren eine horizontale und einen vertikalen Dimension.

Die Zusammenarbeit entspricht einer horizontalen Dimension. Sie touchiert viele Aspekte des menschlichen Zusammenseins und Zusammenwirkens und erstreckt sich von gesellschaftlichen über politische, geschäftliche bis hin zu privaten Wirkungsfeldern. Sie wurde auch im heilpädagogischen Kontext erschöpfend untersucht. Dennoch fehlen leicht zugängliche Sichtweisen, weil in den meisten Lösungsvorschlägen ein tadelnder Unterton mitschwingt oder sie schulmeisterlich daherkommen. Deshalb soll hier das Feld geöffnet und anderen Analyseansätzen Raum verschafft werden.

- Wie gestaltet sich Zusammenarbeit aus einem anderen, kulturhistorischen Blickwinkel betrachtet?
- Was für Erkenntnisse hinsichtlich des Gelingens von Zusammenarbeit lassen sich daraus gewinnen?

Hierzu soll ein einschlägiges, in seiner Art bisher einzigartiges Werk zu Rate gezogen werden und mit Blick auf die Schulische Heilpädagogik eingeordnet werden. Um die kritischen Aspekte genauer in Augenschein nehmen zu können leiten die Fragen den weiteren Verlauf:

- Wo lassen sich allgemeine Probleme der Zusammenarbeit identifizieren?
- Wie manifestieren sich Probleme im spezifisch heilpädagogischen Kontext?

Aus eigener Erfahrung wird gescheiterte Zusammenarbeit immer dann emergent, wenn Situationen aus integrativen Settings aus dem Ruder zu laufen drohen. Wenn beispielsweise die Kooperation verweigert wird, gereizte Untertöne eine kaum mehr vorhandene Kommunikation prägen oder Rückzug stattfindet, ist dem mit Analysen und Ratschlägen nicht mehr beizukommen. Salopp gesagt ist es dann zu spät und es müssen alternative Wege gesucht werden. Solche Situationen habe aber immer eine Entwicklungsgeschichte und es besteht die Hoffnung diesen präventiv entgegenwirken zu können. Dazu braucht es aber Instrumente, die es ermöglichen, die Kooperation zu gestalten, zu lenken und beeinflussen zu können, damit allfällige kritische Veränderungen erfasst und Angepasst werden können. Dies sollte auf einer konkreten, alltäglich, handelnden Basis geschehen. Und damit kommen wir zu Fragen der Gestaltung oder des Managements von Kooperation:

- Was für Antworten liefern Projektmanagement Ansätze?
- Lässt sich Scrum als neue Methode zur Koordination von Kooperation etablieren?

Diese Fragen werden mittels ausgewähltem, theoretischem Zugang angegangen und diskursiv analysiert und in Bezug zur Schulischen Heilpädagogik gebracht. Die Auswahl der Managementmethode, oder besser des Vorgehensmodells, erfolgte dabei eher zufällig und ist aus Erfahrungsberichten Dritter inspiriert. Eine nähere Erkundung offenbart aber ein gewisses Potential, das hier untersucht und begründet werden soll.

Hypothese:

Die Scrum-Methode konkretisiert den Umsetzungsprozess in der Schulischen Heilpädagogik und schliesst damit eine Lücke, die sich hinderlich auf die Koordination der Kooperation zwischen allen Beteiligten im integrativen Setting zeigt.

1.3. Zielsetzung der Arbeit

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung und Etablierung der Scrum-Methode, die die tägliche Zusammenarbeit im integrativen Setting hinsichtlich der gegebenen Ressourcen und des Lernerfolgs der Kinder und Jugendlichen durch eine simple Strukturierung unterstützt.

Das umfasst hauptsächlich zwei Dimensionen. Die erste, horizontale umfasst das Gelingen der Zusammenarbeit im Allgemeinen, die zweite, vertikale leitet vom Projekt in den konkreten Handlungsprozess.

Unter der horizontalen Dimension wird die sich breit erstreckende der Zusammenarbeit, Kooperation oder Kollaboration zwischen unterschiedlichen Akteuren im integrativen Setting verstanden. Darunter fallen bspw. die Zusammenarbeit im Klassenzimmer zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Regellehrkräften, Kooperationen zwischen Eltern, Lehrkräften und Therapiestellen und Kollaborationen von Kindern mit Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Horizontal deshalb, weil die Formen nicht hierarchisch, sondern gleichwertig gestaltet sein sollten.

Unter der vertikalen Dimension wird die projektartige Arbeit aus dem Förderkreis der speziellen Förderung abgeleitet und ausgehend von Bedürfnissen, Notwendigkeiten und Zielsetzungen über die Planungen bis in die konkreten (täglichen) Prozesse der Umsetzungen verstanden.

1.4. Subziele der zwei Dimensionen

Um eine Methode für die zielorientierte Zusammenarbeit in integrativen Settings etablieren zu können, muss erst geklärt werden, was unter „guter Zusammenarbeit“ und „zielorientiert“ zu verstehen ist. Weiter muss gezeigt werden, inwiefern sich eine sachfremde Methode zur Prozesssteuerung in den schulischen Kontext bringen lässt. Was befremdlich klingt, soll dennoch genauer betrachtet werden, das viele Parallelen zwischen der Arbeit in der Softwareentwicklung und dem Unterrichten bestehen. Allerdings geht es in dieser Arbeit nicht darum die Arbeitsuniversen miteinander zu vergleichen. Vielmehr soll gezeigt werden, dass sich eine Methode von einem Gebiet in ein anderes übertragen lässt ohne die Grundprinzipien der Methode zu verletzen.

1.4.1. Ziele der horizontalen Dimension (zielorientierte Zusammenarbeit)

Die Zusammenarbeit im Unterricht gestaltet sich trotz besseres Wissens über den Umgang miteinander teilweise als schwierig. Durch einen Perspektivenwechsel weg aus der Psychologie hin zur (kulturhistorischen) Soziologie, soll aufgezeigt werden, dass ein anderer Blickwinkel zu anderen möglichen Lösungen führen kann. Das mag trivial erscheinen, könnte sich aber zu einer äusserst interessanten Perspektive auf das heilpädagogische Wirken entwickeln.

Subziele dieser horizontalen Dimension sind:

- Einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und damit
- einen anderen Lösungsansatz finden und den
- mit der Zusammenarbeit in der integrativen Schule in Verbindung zu bringen.

Das auf diese Weise „in die Breite gehen“, soll in einem nächsten Schritt ermöglichen, von der Schule aus gedacht zu ermitteln, über welche Wege sich eine gute Zusammenarbeit etablieren lässt.

1.4.2. Ziele der vertikalen Dimension (vom Projekt zum Prozess)

An den einschlägig bekannten Modellen der Förderdiagnostik und Förderplanung soll gezeigt werden, dass diese eine nicht unwesentliche Lücke in der Prozesssteuerung aufweisen und dass darin einige Probleme in der Zusammenarbeit zu verorten sind.

Dazu sondiere ich ausserhalb der heilpädagogischen Literatur, worin die derzeit eingeführten planerischen Handlungsmodelle der Sonderpädagogik - wie der Förderkreislauf - ihre Struktur haben. In diesen soll die vermutete Lücke aufgezeigt und ein Vorschlag zu deren Schliessung etabliert werden.

Subziele dieser vertikalen Dimension sind:

- zu zeigen, was Projektmanagement ist
- zu zeigen, welcher Methode der Förderkreis (nach Steppacher) entspringt
- zu zeigen, wie das Modell des Förderkreises funktioniert
- zu zeigen, wie sich Lücken mit anderen Lösungsansätzen schliessen lassen
- zu zeigen, dass Scrum ein Antwort darauf liefert

Der Scrum-Ansatz soll anschliessend so modifiziert werden, dass er ins heilpädagogische Setting passt und sich direkt übernehmen liesse.

2. Zusammenarbeit

„Der Starke ist am mächtigsten allein!“ - Wilhelm Tell I, 3 (Tell).

Die Aussage aus Schillers Stück fällt in einer Rede zwischen Tell und Stauffacher. Sie sprechen darin über den Widerstand gegen Vogt Gessler. Stauffacher drängt auf ein gemeinsames Vorgehen, doch Tell zieht es vor, als Einzelkämpfer zu handeln. Der weitere Verlauf der Geschichte dürfte hinlänglich bekannt sein. Tell zieht tatsächlich allein in den Kampf und vermag sich schlussendlich heldenhaft durchzusetzen. Lehrkräfte waren in separativen Settings der Regelschulen eben solche Einzelkämpfer. Sie stellten sich ganz allein den Herausforderungen im und ums Schulzimmer.

„Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden.“ - Wilhelm Tell, I, 3 (Stauffacher zu Tell).

Diese Aussage stammt ebenfalls aus Schillers Drama und ist dem obigen eigentlich vorangestellt. Stauffacher spricht da zu Tell und will ihn zur Zusammenarbeit bewegen. Offenbar war Stauffacher in Schillers Stück der Überzeugung, dass Zusammenarbeit stärken würde, dass die Schwachen durch das Zusammengehen gemeinsam stark würden. Auch bezüglich dieser Aussage liessen und lassen sich Lehrkräfte finden, die im Zusammenspiel mit anderen Stärken sehen und so Schwächen überwinden wollen.

Die sich im Verlauf des Dialogs widerspiegelnde Uneinigkeit im Vorgehen lässt sich durchaus auf die Schule übertragen (wenn auch nicht vom Kontext her, da es in der Schule nicht unbedingt um einen Widerstandskampf geht). Es lässt sich aber durchaus resümieren: Die einen Lehrkräfte sehen sich durch eine Zusammenarbeit gestärkt, die anderen eher behindert. Beiden Positionen ist etwas abzugewinnen.

Aus der Perspektive der Einzelkämpfer änderte sich mit der als obligatorischen befohlenen Umsetzung der Schulreform hin zur Integration in Substantielles. Die „schwierigen“ Kinder und Jugendlichen würden nun im eigenen Schulzimmer für Schwierigkeiten sorgen. Und zusätzlich sollte jetzt auch noch mindestens eine weitere Person am eigenen Unterricht mitwirken. Dies schuf neue Fakten und weckte Widerstand.

Dem neuen Regime in den Schulen - der Integration - begegnete die Lehrerschaft mit viel Skepsis. Aufgeschlossene Gemüter sahen in den neuen Umständen aber durchaus Chancen.

Es sei hier zu Illustrationszwecken kurz erlaubt, die letztere Gruppe als die Stauffacher'sche Fraktion mit Chancen- oder Ressourcen-orientiertem Blick zu bezeichnen.

Die erstere Gruppe, die Skeptiker oder gar Kritiker der Veränderung, könnte man als Tell'sche Fraktion mit Problem-orientierten Blick bezeichnen, die den Alleingang bevorzugte.

Das sich auf diese Weise öffnende Spannungsfeld der Zusammenarbeit lässt sich mit dieser Illustration schön nachempfinden. Die Auffassungen über den am besten geeigneten Weg gingen und gehen weit auseinander und gleichen in ihrer Art dieser dramatischen Szene aus Schillers Werk. Anders als im Helden-Drama gewinnt in der Schule - glücklicherweise - die Chancen-orientierte Fraktion langsam die Oberhand. Glücklicherweise deshalb, weil beispielsweise aus der gegenwärtigen medialen Berichterstattung über die hohen Belastungen im Lehrerberuf hervorgeht, dass die stetig wachsenden Anforderungen und Aufgaben von einer Person allein nicht mehr bewältigt werden können. Arbeitsteilung und damit Kooperation gewinnt also an Bedeutung. Zudem profitieren Kinder nachweislich von kooperativen Lehrformen, wie dies z.B. Buholzer & Kummer Wyss (2012) anmerken.

Verlassen wir aber nun den dramatischen Exkurs zur Zusammenarbeit.

2.1. Notwendigkeit

Zum Thema der Kooperation in der Schule wird derzeit viel geforscht und bereits vieles wurde publiziert. Allein eine nicht abschliessende Recherche zur Zusammenarbeit in integrativen Settings an Schweizer Schulen förderte weit über 400 Diplomarbeiten und gegen 200 Publikationen in Buchform zu Tage (Artikel in Zeitschriften sind nicht mit berücksichtigt). Das lässt darauf schliessen, dass in diesem Bereich ein grosser Klärungsbedarf besteht. Es werden Rollen, Absprachen, Hindernisse und Förderliches analysiert und diskutiert. Im Duden stehen „Zusammenarbeit“, „Kooperation“, „Kollaboration“, „Teamarbeit“ und „Teamwork“ als Synonyme. Entsprechend werden die Begriffe auch verwendet. Eine nähere Klärung liefern Häberlin et al. (1992), die die Zusammenarbeit als zielorientiertes, leistungsgesetztes und emphatisches Miteinandertätigkeit definieren (zit. nach Ortmann, 1988, S. 25). Eine nähere Definition zu Kooperation ist bei Balz & Spiess (2009) zu finden. Kooperation verstehen sie als erweiterte Form der Zusammenarbeit (S. 19). Lütjcklose & Willenbring (1999) grenzen noch weiter ein, in dem sie vorschlagen, dass Kooperation die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren PartnerInnen mit einem gemeinsamen Ziel sei (S. 12) und wiederum laut Balz & Spiess (2009) finde sie dann statt, wenn die Zusammenarbeit bewusst und planvoll angegangen werde und Prozesse der gegenseitigen Abstimmung stattfinden (S. 19).

Definition: Unter Kooperation ist also die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Beteiligten zu verstehen, die planvoll und in gegenseitiger Abstimmung ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Wie dem Duden Zitat zu entnehmen ist, können die Begriffe Kooperation und Zusammenarbeit auch als Synonyme behandelt werden. Ist denn Kooperation immer planvoll, gegenseitig abgestimmt und zielgerichtet. Zweifel seien erlaubt, da im täglichen Wortgebrauch keine solche Unterscheidung gemacht wird.

Eine Vielzahl von Arbeiten befassen sich mit Analysen und Aussagen, wie Kooperation allgemein oder bezogen auf ein bestimmtes Setting funktionieren sollte und unter welchen Umständen sie gelingen kann (Buholzer, Kummer Wyss 2012; Ebnetter, Höhener, Steffen 2010; Hess, Nauli, Wegmann 2011; Ulrich, 2011). Der eigentliche Fokus wird auf psychodynamische Prozesse der Interaktion gerichtet. Oft wird auch mit Erfahrungen und Einschätzungen von Betroffenen argumentiert. All diesen Zugängen fehlt aber eine Einbettung in grössere Bedeutungszusammenhänge.

Richard Sennett - amerikanischer Kulturphilosoph und Soziologe, der an der London School of Economics der New York Universität lehrt - widmete der Zusammenarbeit einen ganzen Band, den zweiten einer Serie. Obwohl Sennett der Einleitung zu seinem Buch eine Szene auf einem Schulhof verpasst, befasst er sich nicht mit Schule und Kooperation. Sein Blick ist viel weiter gefasst. Er nimmt sowohl eine kulturhistorische, wie auch eine soziologische Perspektive ein. In der deutschen Übersetzung trägt das Buch den schlichten Titel „Zusammenarbeit“ (im englischen Original „Together“) (2012). Diese andere, fachfremde Perspektive zur Zusammenarbeit und Sennetts Darlegungen dienen in dieser Arbeit als gedankliche Orientierung und sollen zu diesem Zweck hier vorgestellt und in Bezug zur Zusammenarbeit in der Schule gesetzt werden. Auf diese Weise soll dem stark problematisierenden Diskurs eine etwas andere Betrachtungsweise mit weiterem Horizont entgegengesetzt werden und ihn dadurch eventuell etwas anreichern.

Die Notwendigkeit für Zusammenarbeit im integrativen Setting erschliesst sich aus dem Bedürfnis, Integration erfolgreich meistern zu können. Und es wird jeweils darauf verwiesen, dass Zusammenarbeit an sich eine Gelingensbedingung für die schulische Integration sei (z.B. bei Lienhard et al. 2011, S. 148).

2.2. Allgemeines zur Zusammenarbeit

Vorne weg ein Blick auf Sennetts Definition der Kooperation (oder eben Zusammenarbeit):

„Kooperation lässt sich nüchtern definieren als Austausch, von dem alle Beteiligten profitieren“ (Sennett, 2012, S. 17).

Drei Teile zeichnen diese Definition aus. Der erste ist der „Austausch“. In Sennetts folgenden Ausführungen spricht er keine konkrete Form von Austausch an. Er führt aber Beobachtungen zu Handlungen und Interaktionen bei Tieren und Menschen vor. Das impliziert, dass Austausch als eine Form der Interaktion auf handelnder oder kommunikativer Ebene zu verstehen ist. Der zweite Teil betrifft die Akteure. Sennett nennt sie die „Beteiligten“. Er setzt also voraus, dass Akteure an einer gemeinsamen Handlung beteiligt sein müssen und über diese interagieren. Der dritte Teil ist das „Profitieren“. Sennett scheint der Auffassung, dass die Akteure von der Interaktion der gemeinsamen Handlung einen Nutzen ziehen können. Dazu führt er weiter aus, dass dieser Austausch in den Genen aller sozialen Tiere liege, um so etwas zu schaffen, das sie alleine nicht schaffen könnten (S. 17). Unter diesem „gemeinsam etwas schaffen“ ist der Nutzen zu verstehen.

Kooperation nach Sennett ist durch die drei Elemente Beteiligung, Austausch und Nutzen bestimmt. Er verweist im Speziellen darauf, dass Kooperation sowohl formell als auch informell sein könne (S. 18). Nicht jede Form des Miteinandertätigseins wird geleitet durch den Gedanken „ich kooperiere“ (was eine gewisse Zielgerichtetheit impliziert). Das gemeinsame Handeln sei eingebettet in die Erfahrung gemeinsamen Vergnügens (S. 18).

Wird nun Sennetts Definition dem in Kapitel 2. genannten gegenüber gestellt, so kann ein gewisser qualitativer Unterschied ausgemacht werden. Sennett formuliert einen soziologisch, Menschen-orientierten Zugang, während die oben aufgeführte einen stark psychologisch, funktionalen Aspekt abdeckt. Die Zielorientierung, wie sie Lütje-Klose & Willenbring vorschlagen, kann bei Sennett im voneinander-Profitieren verortet werden. Das relativiert den sehr funktionalen Charakter der Zusammenarbeit etwas und ermöglicht eine etwas menschlichere Annäherung an die Thematik. Entscheidend an seiner Definition ist aber die allgemeine Gültigkeit, die er durch die Kombination „Nutzen durch Austausch von Beteiligten“.

Schlagen wir hier ein erstes Mal den Bogen zur Schule und leiten aus Sennetts Definition ab:

Tauschen sich am Unterricht beteiligte Lehrkräfte aus, profitieren sie davon.

Das „davon profitieren“ enthält dabei einen durchaus lustvollen Zug, schenkt man der Ausführung Glauben, dass gemeinsames Handeln Vergnügen bereiten kann (Sennett, 2012, S. 18). Die gute Art von Kooperation - von welcher alle Beteiligten eben profitieren können - sei aber eine schwierige und anspruchsvolle Art der Zusammenarbeit. Sie versuche Menschen zusammenzubringen, die unterschiedliche oder gegensätzliche Interessen verfolgten, die verschieden seien oder einander einfach nicht verstünden (S. 18). Wenn also Kooperation in der Schule nicht in jedem Fall durch formal optimale Bedingungen zustande kommt, so kann sie dennoch gelingen, sofern sich die Beteiligten darauf einlassen und das Vergnügen darin entdecken.

2.2.1. „Kooperation Gestalten“

Vielleicht wäre es besser, diesen Abschnitt als „wie sich Kooperation präsentiert“ zu betiteln. Denn Sennett gräbt sich hier tief in historische Umstände und Ereignisse der jüngeren Geschichte, welche sich auf die sich

konstituierenden Demokratien Europas und Amerikas beziehen. So rückt er denn auch zwei Formen der Kooperation in unseren Fokus.

2.2.1.1. Eine makrogesellschaftliche und eine mikrogesellschaftliche Ansicht

In der makrogesellschaftlichen Ansicht konzentriert sich Sennett auf die politische Kooperation. Es erwähnt dazu die gesellschaftlichen Umbrüche Ende des 19., Anfang des 20. Jh. Dies war eine Zeit der Unruhe, wo sich grosse Teile der Bevölkerung durch wirtschaftliche Not gezwungen sahen, sich in Bewegung zu setzen, wo gestandne politische Systeme (Monarchien) hinterfragt und in mehr oder weniger soldarischen Aktionen angegriffen wurden. In dieser Zeit bildeten sich die grossen politischen Koalitionen, die auch heute noch bestehen (S. 68 ff). Sennett bezeichnet diese Dynamik als „Politik der Kooperation“ (S. 91). Oder, wenn wir es im Stauffacher'schen Sinne beschreiben wollen, wo sich laut Sennett die Arbeiter zusammen tun, um der Macht mit Macht begegnen zu können (S. 61 f).

In der mikrogesellschaftlichen Ansicht verweist Sennett auf eine andere Form des sich Zusammentuns. Er bezeichnet sie als „Kooperationspolitik“ (S. 91). In den Vereinigten Staaten bildete sich ein Gemeinwesen (S. 74 ff). Dieses fand, so Sennett, im lokalen Leben seinen Niederschlag, wo man sich solidarisch und arbeitsteilig zusammentat, um den Herausforderungen zu begegnen. Und wenn dann der Fokus noch enger wird, blicken wir mit Sennett in die Häuser hinein, wo er feststellt, dass dort das eigentliche Urmodell der Kooperation seit der Antike zu finden sei. Er nennt es das „Modell der Werkstatt“ (S. 82 f). In ihr versuche man durch komplexe aber klare Rituale der Kooperation eine klarere Gestalt zu verleihen. In der Werkstatt findet eine Zusammenarbeit im Sinne der eingangs von Sennett gegebenen Definition statt.

2.2.1.2. Eine makrogesellschaftliche und eine mikrogesellschaftliche Ansicht der Schule?

Betrachtet man die Schule mit dem jeweils vorgestellten Fokus der makrogesellschaftlichen Aspekte, müsste man einen umfassenderen historischen Exkurs in die Schul- und Gesellschaftsentwicklung dieser Zeit machen, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Interessant ist aber dennoch der Umstand, dass sich just in dieser Zeit das Volksschulwesen konstituierte. Die Ausbildung der breiten Bevölkerung in den Kulturfertigkeiten machte wiederum erst die grossen demokratischen Bewegungen möglich. Das Gedankengut über Solidarität und Gleichheit sickerte erst über veröffentlichte Pamphlete und Bücher zum Thema in die Köpfe der Bevölkerung, wo es nach und nach zu einem Bewusstsein wurde (vgl. Crousaz, Jucker, Nellen, Rathmann-Lutz, Schubert, 2012).

Der eher mikrogesellschaftliche Fokus auf die Entstehung des Gemeinwesens lässt sich besser in Bezug zur Schule setzen, würde aber auch eine umfassende Ausbreitung bedingen. Deshalb richten wir den Fokus eher auf Werkstatt-Aspekt der durch Rituale, die Klarheit schaffen, geprägt ist. In der Schule besteht hier Handlungsbedarf. Die Kooperation hat (noch) keine klare Gestalt. Darin mag auch der Grund liegen, weshalb in diesem Bereich so vieles formuliert, diskutiert und analysiert wird. Eine Vielzahl von Ansätzen zur Bewältigung des Problems bestehen. Aber eine makrosoziologische Betrachtung analog zu Sennetts Überblick ist (noch) nicht bekannt.

2.2.1.3. Funktionsweise von Kooperation

Um über die Funktionsweise von Kooperation sprechen zu können führt Sennett den Begriff der Austauschbeziehungen ins Feld (S. 103 f). Sein Griff ist insofern interessant, als er diese Beziehung als

Verbindung zwischen Kooperation und Konkurrenz versteht. Er definiert sie als „Erfahrung des Gebens und Nehmens“ (S. 103) und verweist auf die Wichtigkeit der flexiblen Gestaltung der Arbeitsteilung. Gleichzeitig ist diese Beziehung aber auch problembehaftet. Es stünden Teamgeist und Konkurrenzgeist im Widerstreit miteinander (S. 94). Und immer wieder verweist Sennett auf die Natur. Die Kooperation in der Natur - also die natürliche, genetische Kooperation - sei eine instabile Form der Kooperation, geprägt durch die beiden erwähnten Geister (S. 97 f). Die Austauschbeziehungen gliederten sich daher in drei Spektren auf: einem Win-Win-Austausch (von welchem alle Beteiligten gleichermassen profitieren) (S. 108 f), einem differenzierenden Austausch (von welchem alle Beteiligten ihre Territorien absteckten und sich abgrenzten) (S. 112 f) und einem Nullsummen-Austausch (von welchem der Nutzen der einen Beteiligten durch den Schaden der anderen aufgehoben wird) (S. 118).

2.2.1.4. Gestaltete Kooperation in der Schule

Überträgt man die beschriebenen Funktionsweisen auf die Schule, so lässt sich feststellen, dass auch sie durch die beiden Spielarten - einerseits der Konkurrenz und andererseits der Kooperation unter den jeweils Beteiligten - geprägt ist. Die Erfahrungen im Alltag bestätigen dies. Dort wo positive Erfahrungen des Gebens und Nehmens gemacht wurden, etabliert sich die Kooperation. Es entstehen fruchtbare Austauschbeziehungen - Win-Win-Austauschbeziehungen. Wo hingegen negative Erfahrungen gemacht wurden oder grosse Ängste oder Unsicherheiten vorherrschen, bewegen sich die Austauschbeziehungen eher im Bereich des differenzierenden oder Nullsummen-Austausches. Die Austauschbeziehungen bringen wenig bis keinen Nutzen und die Spielart ist geprägt durch Konkurrenzdenken.

2.2.2. „Geschwächte Kooperation“

Wenn Sennett über die Schwächung der Kooperation spricht, meint er damit eine gewisse Erosion von gesellschaftlichen Werten wie z.B. Ehre, Pflichtgefühl und Sympathie (Sennett, 2012. S. 181). Wobei diese aufgeladenen Begriffe eher als Konnotation für seine Analyse anzusehen sind. Für die eigentliche Analyse verwendet er die Konstruktion eines sozialen Dreiecks. Der Erklärungsansatz ist die sich verändernde Dynamik zwischen den drei Seiten Respekt, Offenheit und Kooperation (S. 201).

2.2.2.1. Respekt, Offenheit und Kooperation

Dem Respekt misst Sennett eine sehr grosse Bedeutung zu, da diesem das Konzept des freiwilligen Gehorsams zu Grunde liege (S. 205). Er ermögliche es erst, dass im Tätigkeitsumfeld offen gesprochen werden könne, obwohl vielleicht Unzufriedenheit oder Befürchtungen im Raum stünden. Auf Grund der Globalisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Wende, wuchsen Unternehmungen enorm stark. Damit waren immer steiler werdende Hierarchien verbunden, unter welchen der Respekt gegenüber der Autorität zusehens schwand. Das Beziehungsklima wäre in solchen Konstrukten durch Befehle von oben nach unten, statt dem offenen Gespräch geprägt (S. 233). Wo nur noch hinter hervor gehaltener Hand gesprochen werden kann, erodiert die Fähigkeit zur Kooperation.

In dem Zusammenhang stehen auch die Offenheit und Kooperation. Die Offenheit ermögliche einen Austausch nicht nur über Befindlichkeiten, sondern auch über Prozesse und Abläufe in der Tätigkeit, was Problemstellungen zu bewältigen helfe (S. 201 f). Das stärkt die Gemeinschaft und fördert die Zufriedenheit. Schwindet aber die Offenheit, setze eine Erosion des Vertrauens durch neidvolle Vergleiche ein (S. 225 f).

Darunter leide wiederum der Wille zur Kooperation. Anstatt sich kooperativ gegenseitig zu stärken, setze ein Rückzug aus der Gemeinschaft ein, was wiederum durch die steiler werdenden Hierarchien begünstigt werde (S. 225 f).

Ziehen wir hier eine Parallele zur Situation in der Schule.

2.2.2.2. Respekt, Offenheit und Kooperation in der Schule

Auch in der Schule fanden Veränderungen hinsichtlich einer steiler werdenden Hierarchie statt (Einführung der geleiteten Schulen). Dieser Prozess ist zwar noch jung, macht ihn aber deswegen nicht einfacher. Wie Sennett dies für Unternehmen feststellte, lässt sich auch in Schulen beobachten, dass die Beziehung zur Autorität der Schulleitung nicht immer von Respekt geprägt ist. So kann es durchaus vorkommen, dass Gespräche verstummen, wenn die Schulleitung das Lehrerzimmer betritt. Grundsätzlich haben Schulleitungen eine gewisse Befehlsgewalt über die Lehrkräfte. So können sie Lehrkräfte anstellen oder entlassen, Weisungen durchsetzen oder etwa getroffene Entscheidungen verändern. Je nach Ausprägung kann das zu einem Klima der Unsicherheit und dem Verlust des gegenseitigen Vertrauens führen. Folgen wir Sennetts Argumentation, so leidet darunter die Bereitschaft zur Kooperation. Unter solchen Umständen lässt sich tatsächlich ein Rückzug gewisser Lehrkräfte in ihre Schulzimmer feststellen. Diese zeigen wenig Bereitschaft, sich ihren Kolleginnen oder Kollegen zu öffnen. Für Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften spielen aber Respekt und Offenheit eine sehr wichtige Rolle. Verschlussen sich gewisse Teile der Lehrerschaft, schwindet folglich allgemein die Kooperation in der Schule.

Aber Sennett beschreibt nicht nur solche sozialdynamischen Prozesse. Auf der sozio- und individualpsychologischen Ebene setzt er ebenfalls an.

2.2.2.3. Soziopsychologische Ebene

Er zeigt Wechselwirkungen der soziopsychologischen Ebene zwischen aufgezwungener und innerlicher Ungleichheit auf. Als „aufgezwungene Ungleichheit“ bezeichnet er die Phase der Kindheit und des Jugendalters, die die Schulzeit umfasst. Er bezeichnet das System der Schule als Ort, wo Lebenswege bestimmt und Individualität bzw. individuelle Entwicklungswege stark beschnitten würden (S. 186). Das System der Separation durch Selektion empfindet und bezeichnet er als Problemfeld (sinngemäss, S. 187). Darin werde das gegenseitige Helfen kaum gefördert, dafür umso mehr das Konkurrenzdenken gepflegt (S. 188), was durchaus einem gesellschaftlichen Bedürfnis entspräche und sich bis in die sozioökonomischen Bereiche auswirke (sinngemäss, S. 189). In Wechselwirkung mit dieser aufgezwungenen Ungleichheit tritt die „verinnerlichte Ungleichheit“. Sie könnte man frei nach dem Motto als „haben statt sein“ umschreiben. Für Sennett manifestiert sich in dieser Ungleichheit die Frage des Status, der Anerkennung und nach Abgrenzung von den sozial anderen, schwächeren. Diese Ungleichheit werde auf vielen verschiedenen Ebenen sichtbar, wie bspw. den sozialen Medien und diene auch dort zur Deklaration des eigenen Status und zur Abgrenzung von anderen (S. 192). Darin lässt sich durchaus eine gewisse Kritik an diesen sozialen Medien wie Facebook oder Twitter erkennen, denn sie wirken in diesem Sinne eher gegen eine soziale Kohäsion.

2.2.2.4. Soziopsychologische Ebene in der Schule

Wagen wir auch hier den Blick in die Schule. Es scheint zunächst schwierig die aufgezwungene Ungleichheit bei den Lehrkräften auszumachen. Wechseln wir aber den Blickwinkel zu den Schülerinnen und

Schülern, so kann man speziell den Druck durch Selektion nicht in Abrede stellen. Die Schule als System der Selektion - formal sollte die Separation in der Schweiz grösstenteils durch Integration abgelöst sein - richtet ihren Fokus sehr stark auf die Ungleichheit der Schülerinnen und Schüler und problematisiert diese zusätzlich. Es wirkt wie ein Katalysator. Hat eine Lehrkraft die Selektion als Maxime einmal verinnerlicht, so scheint es, rutscht das Kinder als Individuen aus dem Blickfeld. Stark verkürzt gesagt, gibt es dann nur noch jene, die „es können“ und jene, die „es nicht können“.

Diese Wirkung gewinnt dann zusätzlich an Brisanz, wenn man Sennetts zweite Ebene ins Spiel bringt. Berücksichtigt man die verinnerlichte Ungleichheit, wirkt sie zusammen mit der aufgezwungenen Ungleichheit wie ein Katalysator, der Unsicherheiten im eigenen Status schürt. In der Theorie der „Statuspanik“ (nach Mills, 1916-1962) führen Unsicherheiten um den eigenen Status zu Angst. Das führt wiederum zu Statuskämpfen zwischen den Kindern.

Dieser Aspekt der inneren Ungleichheit ist für die Kooperation in der Schule ebenfalls hoch relevant. Gerade der Statuskampf um Anerkennung der eigenen Leistung kann sich zwischen Lehrkräften durchaus abspielen. Als Begründung dazu seien die Lohnunterschiede in den derzeitigen Gehaltsreglementen angeführt. Sie billigen beispielsweise den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein höheres Gehalt zu als den Klassen-, Fach- und Teilpensenlehrkräften. Damit kann und wird auch eine höhere Anerkennung der Leistung in Verbindung gebracht (auch wenn dies bei öffentlichen Debatten abgestritten wird). Ist nun das Verhältnis zwischen einer Klassenlehrkraft und einer Förderlehrperson getrübt, ist der Streit um die höhere Anerkennung vorprogrammiert. Kooperation wird folglich massiv erschwert.

2.2.2.5. Individualpsychologische Ebene

Individualpsychologisch postuliert Sennett den Begriffs des „unkooperativen Ichs“ (Sennett, 2012, S. 241). Dieses werde durch Angst und freiwilligem Rückzug genährt. Sennett führt die Angst-These Mills (1916-1962) auf, wonach die sozialen Akteure durch Auseinandersetzung mit der Angst, sich den ihnen zugewiesenen Rollen entweder anzupassen oder zu distanzieren versuchen (S. 242).

Den Begriff des freiwilligen Rückzugs setzt er aus den Komponenten Narzissmus (S. 246 ff) (gemeint ist ausgeprägte Selbstbezogenheit und sich ausbreitender Angst beim Einbruch der Realität ins eigene Leben) und Selbstzufriedenheit (S. 250 ff) (gemeint ist Zufriedenheit mit der Situation und keine Bereitschaft neugierig etwas neues anzugehen) zusammen: „*Es geht im einen Fall um Eitelkeit im zweiten um Gleichgültigkeit*“ (S. 256). Sennett stellt fest, dass verantwortungsvolles Handeln gegenüber anderen auf diese Weise deformiert werde, Kooperation in diesem Fall geschwächt.

2.2.2.6. Individualpsychologische Ebene in der Schule

Was Sennett zum „unkooperativen Ich“ sagt, lässt sich direkt auf die Lehrkräfte übertragen. Sind, bedingt durch Veränderungen im System Schule, einmal Ängste entstanden, lässt sich auch ein (freiwilliger) Rückzug feststellen. Emergent wird ein solcher etwa durch Äusserungen wie: „Ach, das habe ich schon immer so gemacht“ oder „Dieses Theater ist völlig unnötig. Ich weiss schon, wie mit dem umzugehen ist“. Sie weisen darauf hin, dass die betreffende Lehrkraft nicht Willens ist, auf die Veränderung einzutreten. Hier findet sich Sennetts Beschreibung zur Selbstzufriedenheit bestätigt, wenn er sagt, dass Selbstzufriedenheit zu verstehen ist als Mangel an Bereitschaft, etwas neues anzugehen. Ohne dies genauer erforscht zu haben, könnte man diese ablehnende Haltung und den Unwillen in die Veränderung einzutreten, mit der Angstthese von

Mills begründen. Vielleicht schwingt auch ein gewisses Ausmass von Eitelkeit und Gleichgültigkeit mit. Letztere wäre auf jene Lehrkraft und ihre Anliegen bezogen, die die Veränderung verkörpert - in der integrierten Schule ist dies meist die Förderlehrperson. Und Eitelkeiten liessen sich dort unterstellen, wo es darum geht, den eigenen Unterricht und damit sein eigens Tun zu öffnen. Eine Öffnung würde bedeuten, eigene Schwächen zu offenbaren. Das Thema der eigenen Schwächen ist in der Schule und unter länger gedienten Lehrkräften ein sehr heikles. Eitelkeiten gesteht man nur ungern ein (natürlich betrifft dies auch jüngere Lehrkräfte), hat sie aber dennoch. Sobald nun der eigene Status gefährdet zu sein scheint (durch Einbruch einer neuen Realität ins bisherige Leben), erwachsen Ängste. Somit wären dann die von Sennett geschilderten Bedingungen für die Deformation von verantwortungsvollen Handlungen erfüllt und Kooperation wiederum geschwächt.

Das unproduktive Ich lässt sich wiederum auf die Ebene der Schülerinnen und Schüler übertragen. Dazu wird es aber notwendig sein, den Kompromiss einzugehen, dass das unproduktive Ich sich aus Angst und - das wäre das Zugeständnis - dem (unfreiwilligem) Rückzug speist. Wie die Lehrkräfte sind auch Kinder anfällig auf die geschilderten Mechanismen. Im Kontext der schulischen Heilpädagogik ist besonderes Augenmerk auf Schülerinnen und Schüler zu richten, die einen Entwicklungsrückstand im Umgang mit Frustration, Angstbewältigung und Selbstkontrolle haben - was meist auf die letzten Endes Verhaltensauffälligen zutrifft (Greene, 2011). Es scheint an dieser Stelle etwas Schwierig, die Elemente Narzissmus und Selbstzufriedenheit, welche als Bedingung für den freiwilligen Rückzug aufgeführt sind, den Kindern zu unterstellen. Ihre Fähigkeiten zur Selbststeuerung sind in aller Regel erst in der Entwicklung begriffen und daher noch form- und veränderbar. Ängsten sind Kinder andererseits sehr wohl ausgesetzt. Fehlt einem Kind also der Wille zur Kooperation könnte eine Ursache in den eben aufgeführten Mechanismen liegen.

2.2.3. „Gestärkte Kooperation“

Nachdem gleichsam die Problemlage ausgebreitet wurde, versucht Sennett mit Gelingensbeispielen dagegen zu halten. Kooperation kann nicht nur geschwächt, sondern eben auch gestärkt werden. Er bezieht sich dazu auf sein Anfangs eingeführtes Modell der Werkstatt. In ihr ortet er zwei technische Handlungen oder Fertigkeiten: Herstellen und Reparieren (Sennett, 2012, S. 267). Beiden Tätigkeiten misst er grossen kreativen Wert bei und streicht den rituellen Charakter heraus. In diesen Tätigkeiten sieht er drei Verkörperung realisiert (sozialwissenschaftlicher Jargon für Verbindung zwischen Körperlichem und Sozialem): von Rhythmen physischer Arbeit hin zum Ritual, körperliche Gesten zur Gestaltung sozialer Beziehungen und soziale Widerstände in Analogie zu physischen Widerstände überwinden (S. 267). In der Werkstatt und in den Verkörperungen liegen die ersten konkreten Chancen für gelingende Zusammenarbeit. Wagen wir eine Analogie, so entspräche die Idee der Verkörperung dem Kopf-Herz-Hand-Prinzip von Pestalozzi, wobei Verkörperung den Transfer von Hand-Herz zum Kopf (dem Kopf-Herz-Hand-Prinzip) darstellen würde. Durch die Verbindung von Kopf, Herz und Hand kann Lernen gelingen. Im Umkehrschluss gelingt Kooperation, wenn Verkörperungen gelingen.

2.2.3.1. Über Rhythmen und Ritual, informelle Gesten und Arbeit mit Widerständen

Die erste Verkörperung, die gemäss Sennett die Kooperation begünstigt, ist der Wandel vom rhythmisierten Handeln zum Ritual. Das Erlangen von Fertigkeiten geschehe - so Sennett - rhythmisiert in drei Phasen: in

der ersten Phase gilt es eine Gewohnheit einzuschleifen, in der zweiten Phase wird die Fertigkeit durch in Frage stellen erweitert, in der dritten Phase werden die neuen Schritt habitualisiert. „Der Rhythmus der Entwicklung von Fertigkeiten wird zu einem Ritual, wenn dieser Vorgang häufig wiederholt wird“ (Sennett, 2012, S. 271). Gemäss Schätzungen, so Sennett weiter, brauche es zur Erlangung von meisterschaftlichen Fertigkeiten jeglicher Art ca. 10000 Stunden (S. 268). Wahres Können nimmt demnach sehr viel Zeit in Anspruch, wodurch aus dem rhythmischen Vorgehen ein Ritual entsteht. Oder etwas freier interpretiert liesse sich sagen, dass durch häufiges Tun, Gewohnheit erwächst, was zu Sicherheit in der Handlung führt.

Dies leitet unmittelbar zur zweiten Verkörperung über. Das rhythmisierte Vorgehen werde durch informelle Gesten unterstützt. Diese spielten oder wirkten innerhalb des sozialen Dreiecks und definierten die zwischenmenschliche Beziehung (S. 275). Körperliche Gesten [wie z.B. die Art der Begrüssung, Bewegungen im Raum, Blickkontakte, etc.] sorgten für Respekt, Vertrauen und Kooperation. Diese Gesten müssten wiederum interpretiert werden. Geschehe dies, dienten sie der [stillen] Kommunikation. Zudem sorgten sie dafür, dass soziale Beziehungen als informell empfunden würden (ebd.), was sich vertrauensbildend auswirkt, weil so Nähe entstehen kann. Dies treffe auch auf das Gestikulieren mit Wörtern zu. Diesen Zusammenhang nennt Sennett eben informelle Gesten (ebd.).

Als dritte günstig wirkende Verkörperung benennt Sennett den Umgang mit Widerständen. „*Der Handwerker weiss, [...] dass er nicht [gegen Widerstände] kämpfen darf, als führte er Krieg gegen Verwachsungen im Holz. Wirkungsvoller ist der Einsatz minimaler Kraft*“ (S. 280) so Sennett. Wenn gegen Widerstände gekämpft werde, fliesse die ganze Kraft in die Lösung des Problems, anstatt ins Verständnis dafür (S. 281). Versuche der Handwerker aber den Widerstand im Holz zu spüren, könne er ein Gefühl dafür entwickeln, was ihm helfe, mit dem Widerstand zu arbeiten. Es sei dazu dann viel weniger Krafteinsatz notwendig (S. 280 f). Dem Prinzip des minimalen Krafteinsatzes folgend sei es daher sinnvoller einen Widerstand zu verstehen, als die ganze Energie in die Angstreduktion zu stecken. Dadurch könnten wir sensibler reagieren und damit eher in Verbindung treten, was ein Auflösen begünstigen würde (S. 281). Auch wenn dies beinahe etwas magisch klingen mag, leuchtet es durchaus ein. Sennett verweist verschiedentlich auf Zen-Meditation, worin der minimale Krafteinsatz für das bestmögliche Erreichen eines Ziels gelehrt wird. Zentral ist darin dass das Ziel verstanden werden muss, wodurch sich dann der Weg ins Ziel ergibt.

2.2.3.2. Rituale, Gesten und Widerstände in der Schule

Diese Überlegungen sind in vielerlei Hinsicht auf die Schule übertragbar und von grosser Bedeutsamkeit.

Der Handlungs-Aspekt von sich ständig wiederholenden Abläufen kennen wir in der Schule gut. Man bedient sich dieser Rituale gern, um beispielsweise Unterricht äusserlich strukturieren zu können. Ein ähnlich rhythmisierter Ablauf stellen aber auch Sitzungen und Treffen des Lehrerteams. Leiten wir also daraus ab, dass rituelles Handeln Kooperation in der Schule in vielerlei Hinsicht unterstützen kann.

Dasselbe gilt auch für informelle Gesten. Aus der Interaktion im Klassenzimmer ist bekannt, dass beispielsweise ein blosser Standortwechsel der Lehrkraft innerhalb des Zimmers sich prägend auf die Interaktionen der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Gleiches gilt für Blickkontakte, die als Steuerungsmittel oft besser wirken als viele Worte. Und auch bezüglich der Interaktionen zwischen Lehrkräften entfalten informelle Gesten eine grosse Wirkung. Sich bei der Begrüssung die Hände reichen oder die Wahl des Sitzplatzes bei einer gemeinsamen Besprechung unterstützen das Vertrauensverhältnis. Auch kann ein Blickkontakt in ein-

er entsprechenden Situation mehr klären, als lange Debatten (sofern die zwischenmenschliche Beziehung geklärt ist).

In ähnlicher Weise ist auch der Umgang mit Widerständen einzuordnen. Vermag es ein Lehrkraft, auftretende Hindernisse zu verstehen, kann sie diese oft ohne kräfteaubende Interventionen einordnen und dadurch auflösen. Das lässt sich auf die Interaktion zwischen Lehrkräften ebenfalls übertragen. Ist der Wille zu Verstehen entwickelt, kann auf Handlungen des Gegenübers unterstützend mit- oder eingewirkt werden. Man könnte dies auch als lösungsorientiertes Coaching oder als kollegiale Beratung bezeichnen. In beiden Formen der Unterstützung steht das Verstehen im Vordergrund, wodurch problematische Situationen besser angegangen werden können.

2.2.3.3. Alltagsdiplomatie und Gemeinschaft

„Alltagsdiplomatie“ kann vielleicht etwas zugänglicher als „der gepflegte Umgang“ miteinander umschrieben werden. Sennett versucht in diesem Abschnitt die Bedeutung dieser Alltagsdiplomatie zu destillieren. Er benennt dazu nützliche Fertigkeiten, die das diplomatische Handeln (in Anlehnung an die komplexen, ausdifferenzierten Regelwerke der Diplomatie im 16. bis 18. Jh.) im Alltag erleichtern helfen sollen. Als „indirekte Kooperation“ beschreibt er eine unspektakuläre Form der Unterstützung, was man etwas einfacher als schlichtes Begleiten oder zur-Seite-gehen bezeichnen könnte. Er bedient sich dazu Schilderungen aus Situationen von Jobsuchenden und deren Betreuern. Dies erinnert sehr stark an lösungsorientierte Beratungen, in welchen beispielsweise Reframing, Spiegelungen oder Ressourcen-orientiertes Denken als Handlungsmaximen gelten. Auch „Konfliktmanagement“ findet Einzug in die Alltagsdiplomatie. Darunter ist ein im klassischen Sinne deeskalierendes Verhalten zu verstehen, das er etwas umständlich als Zurückhaltung und nicht-konfrontatives Verhalten mit Beispielen zu umschreiben versucht. Er greift zur Illustration jeweils auf historische Geschehnisse in Armenvierteln der Vereinigten Staaten zurück. In diesen Vierteln hatte sich eine Art Konfliktmanagement etabliert, in dessen Folge die Gegenden eine erstaunlich positive Entwicklung nahmen.

Interessant sind die von ihm vorgeschlagenen diplomatischen Techniken des Verhaltens in Sitzungen. Er macht eine Unterscheidung zwischen formalen und informellen Treffen. Formale Zusammenkünfte wären gekennzeichnet durch die regulierte Partizipation, die den informellen Austausch erschwerten, indem die Hierarchie die Reihenfolge des Sprechens regelten (S. 314). Der Vorteil dieser formalen Treffen läge darin, dass dem belanglosen Reden, dem Laster der Beschwichtigung entgangen werden könne (S. 317). Dadurch würden Gespräche fokussierter und effizienter. Umgekehrt liegt der Vorteil von informellen Zusammenkünften darin, dass Gesprächsgeplänkel eben möglich ist, was zur Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen kann.

Für Menschen - eingangs als soziale Wesen umschrieben - sind genau diese Beziehungen wichtig. Menschen suchen (im Normalfall) die Gemeinschaft. Diese scheint ihnen wertvoll, denn sie versuchten sich in unterschiedlichen Formen dafür zu engagieren (sinngemäss zusammengefasst, S. 331 ff). Für Sennett zeichnet sich die Gemeinschaft durch ein Engagement dafür und dem Willen zur Partizipation aus. Sie ist Ausdruck für gelingende Kooperation.

2.2.3.4. Alltagsdiplomatie und Gemeinschaft in der Schule

Es scheint einleuchtend, dass der zwischenmenschliche Umgang auf eine gepflegte Art und Weise geschehen sollte. Vergegenwärtigt man sich, dass sich Lehrkräfte oft gewohnt sind, den Ton anzugeben, bekommt der Ausdruck „Diplomatie“ einen etwas weiteren Bedeutungszusammenhang. Im Umgang mit Schülerinnen und Schülern wird oft ein autoritärer oder auch paternaler Ton angeschlagen, um sich durchsetzen oder abheben zu können. Dies ist in der Interaktion zwischen Lehrkräften aber eher unangebracht, da hier kein Hierarchiegefälle bestehen sollte (und oft wäre ein diplomatischer Tonfall auch im Umgang mit den Kindern ebenfalls angebrachter). Ein forschender Ton kann schnell als konfrontativ empfunden werden. Als Reaktion darauf wird entweder mit Widerstand oder Rückzug reagiert, was der Kooperation nicht eben zuträglich wäre. Pfl egt man hingegen einen diplomatisch, gesitteten Tonfall, ist ein gepflegter Austausch eher möglich (im Französischen sagt man: „C'est le son qui fait la musique.“). Zu diesem gepflegten Austausch gehört auch die indirekte Kooperation.

In Unterrichtsteams oder in Formen der kollegialen Beratung findet dieses Mittel seinen Platz. Das sich gegenseitig Begleiten und Unterstützen nimmt einen immer bedeutenderen Platz in den Teams ein. Herausfordernde Situationen im Schulzimmer können so reflektiert und besser angegangen werden. Auch diese Massnahme dient zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und ist daher für die Kooperation in der Schule förderlich.

Zu Sennetts letztem Punkt, der Gemeinschaft, kann gesagt werden, dass Engagement für die Gemeinschaft (z.B. für einen gemeinsamen Anlass, für das Organisieren von Material oder das Aushelfen in schwierigen Situationen) stark honoriert und sehr gern gesehen wird. In gruppendynamischen Prozessen wirkt sie dies insofern aus, als sich die einzelnen Beteiligten durch ihr jeweiliges Engagement gegenseitig anspornen, sich noch mehr einzusetzen (solange der Nutzen spürbar ist). Dies lässt sich natürlich auch bei Lehrkräften feststellen. Darin manifestiert sich auch der Wille zur Partizipation. Überhaupt ist „der Wille zur Partizipation“ ein zentrales Element von integrativen Schulen. Partizipation ist gleichbedeutend mit Teilhabe. Ist diese ermöglicht, stärkt sie die Identifikation mit der Organisation. Positive Erfahrungen innerhalb dieser Organisation wirken sich günstig auf den Gemütszustand aus, denn was sich gut anfühlt, tut man gern. Insofern könnte gelungene Partizipation auch mit einem guten Schulklima gleichgesetzt werden.

2.3. Spezifisches zur Zusammenarbeit in der Schule

Wenden wir uns nun spezifisch der Zusammenarbeit in der Schule zu. Das gedankliche Fundament, welches mit den vorangegangenen Ausführungen errichtet wurde, deckte die breite, horizontale Dimension der Zusammenarbeit ab, in dem allgemein Gültiges zur Zusammenarbeit aus soziologischer Sicht erarbeitet wurde. In diesem Unterkapitel soll nun der Fokus auf den Bezugsrahmen Schule verengt werden.

2.3.1. Zusammenarbeit nach Rezept

An verschiedenen Stellen wurde bereits erwähnt, dass die Zusammenarbeit der Beteiligten eine Bedingung für das Gelingen der schulischen Integration ist. Lienhard et al. (2011) verfassten dazu das „Rezeptbuch schulische Integration“. Sie widmen der Zusammenarbeit ein kleines Kapitel, in welchem sie für diese Arbeit drei zentrale Bereiche herausarbeiten:

Kinderbezogene Zusammenarbeit - Mehrere Fachpersonen seien jeweils beteiligt, was eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zentral mache. Weiter sei zu beachten, dass diese Zusammenarbeit verbindlich geregelt sei. (Lienhard et al., 2011, S. 149)

Nehmen wir hier Bezug auf Sennett, so würde die Werkstatt für eine Analogie passen. In der Werkstatt arbeiten verschiedene Handwerker mit ihren fachlichen Kompetenzen und ihrem Können zusammen.

Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit - So, wie die Zusammenarbeit, sei auch ein guter Unterricht eine Gelingensbedingung für eine integrative Schule. Es brauche deshalb einen fachlichen Austausch über den Unterricht. (Lienhard et al., 2011, S. 151)

Wieder mit Bezug auf Sennett lässt sich die Analogie zum sozialen Dreieck bilden. Für den fachlichen Austausch ist gegenseitiger Respekt, Offenheit und Kooperation notwendig.

Themenbezogene Zusammenarbeit - Es brauche einen fachlichen Austausch zu Themen der Sonderpädagogik und der Integration und die sonderpädagogischen Fachpersonen müssten am fachlichen Austausch beteiligt sein. (Lienhard et al., 2011, S. 152)

Diesmal mit Fokus auf die Beteiligung liesse sich auch für diesen Bereich eine Analogie zu Sennett ziehen: hier zur Partizipation an der Gemeinschaft Schule.

Lienhard et al. führen vier wichtige Prinzipien ins Feld in dem sich nach der tatsächlichen Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Aufgaben und Kompetenzverteilung und nach den Informationswegen fragen (2011, S. 148 f). Sie verbinden damit eine professionelle Haltung welche sie weiter konkretisieren, indem sie ausführen, dass beteiligte Fachpersonen professionell zusammenarbeiten müssten, auch wenn sie nicht die besten Freunde seien (S. 149).

Diesen Grad an Professionalität findet sich in Sennetts Alltagsdiplomatie wieder oder auch wenn er von der guten Art der Zusammenarbeit spricht. Dies ist anspruchsvoll in der Erreichung aber durchaus zu meistern. Geeignete Werkzeuge und entsprechende Fertigkeiten bilden eine gute Voraussetzung dafür. Ein solches Werkzeug wird in Kapitel 4 eingeführt.

2.3.2. Zusammenarbeit als kooperatives Lehren

Um Zusammenarbeit zu fördern sollte sie nicht nur als Gelingensbedingung etabliert werden. Diese haben einen leicht aufzwingenden Charakter (im Sinne von: wenn nicht, dann...). Es sollten auch Vorteile sichtbar gemacht werden. Sennett verbindet mit gelungener Zusammenarbeit ein Wohlgefühl des Vergnügens, Buholzer & Kummer Wyss (2012) führen noch etwas gewichtigere Gründe auf. Sie zitieren dazu Schranz (2003) wo er darauf verweist, dass Teams produktiver seien, als die Summe von Einzelkämpferinnen und -kämpfern (Buholzer & Kummer Wyss, 2012, S. 151). Weiter zitieren sie Achermann (2005) der darauf aufmerksam macht, dass die Arbeit in Teams eine humane Schule fördere, da die Teams in der gemeinsam getragenen Arbeit und der sozialen Einbindung mehr Sinn und Zufriedenheit fänden (Buholzer & Kummer Wyss, 2012, S. 151).

Wiederum lassen sich diese Aussagen mit Sennett in Verbindung bringen. Er argumentiert ganz ähnlich, wie weiter oben bereits ausgeführt. In der Zusammenarbeit liegt das Potenzial, durch gemeinsames Handeln Vergnügen zu erfahren (Sennett, 2012, S. 17).

Kooperatives Lehren beziehe sich, so Buholzer & Kummer Wyss (2012), auf den Unterricht im Team, deren Kompetenzen sich so ergänzen, dass sie fähig sind, Unterricht und weitere damit verbundene Aufgaben miteinander zu planen, durchzuführen und auszuwerten (S. 152). Diese drei Elemente „Planen“, „Durchführen“ und „Auswerten“ werden in Kapitel 4 wieder aufgenommen.

Ähnlich wie Sennett die Zusammenarbeit von einem Rhythmus spricht, der überleitet in Rituale, etablieren Buholzer & Kummer Wyss die Zusammenarbeit als Prozess (S. 152). Sie unterteilen diesen Prozess in die Dimension der Beziehungsebene, in welcher eine ständige Auseinandersetzung zwischen dem Bedürfnis nach Distanz und dem Streben nach Nähe stattfindet, und eine zeitliche Dimension, die zwischen Verlässlichkeit, klaren Abläufen sowie Wechsel, Flexibilität und Veränderung pendelt. Dies bestätigt Sennett mit seiner Forschung durch das Streben nach Gemeinschaft.

Buholzer & Kummer Wyss (2012) machen darauf aufmerksam, dass mit gemeinsamem Kräfteinsatz die Situation auf ein Ziel hin zu optimieren und entwickeln sei (S. 152), was bei Sennett der Win-Win-Austausch und in gewisser Weise dem Konzept des minimalen Kräfteinsatzes in schwierigen Situationen entspricht.

Schwierigkeiten orten Buholzer & Kummer Wyss (2012) im zerstückelten Arbeitsablauf, der in der zellularen Struktur der Schule seinen Ursprung habe und der Forderung nach Teamarbeit eher entgegenwirke und Isolierung fördere (S. 154). Analog dazu ist auch bei Sennett, dass in grossen Strukturen durch die einhergehende Fragmentierung eine Tendenz zum freiwilligen Rückzug begünstigt wird.

2.3.3. Akteure im Kontext Schule

Wechseln wir nun erneut den Fokus und überfliegen kurz die unterschiedlichen Akteure in der Schule, die auf unterschiedliche Art und Weise an der Schule beteiligt sind. Ziel dieser Betrachtung ist es, einen ausschliesslich skizzenhaften Überblick zu erhalten, um später eine Abgrenzung der verschiedenen Kooperationsfelder vornehmen zu können. Es wird hier kein Anspruch auf abschliessende Vollständigkeit oder Gültigkeit erhoben.

Auf Abbildung 1 ist eine schematische Zusammenstellung der Akteure der Volksschule zu sehen. Links im Bild sind die privaten, rechts die institutionellen Akteure angeordnet. Die Darstellung illustriert (mit den farbigen Verbindungslinien von der Mitte ausgehend) die Menge der möglichen Interaktionspartner, die bei der Zusammenarbeit in der Schule berücksichtigt werden könnten. Die Formulierung ist hier bewusst im Konjunktiv gehalten, weil die Interaktionen unterschiedlich häufig, unterschiedlich dringend und unterschiedlich intensiv ausfallen. Je weiter oben sich die Akteure in der Darstellung befinden, desto intensiver gestaltet sich der Kontakt zur und in der Schule. Die grauen und schwarzen Linien, ausgehend von der SHP (Schulischen Heilpädagogin oder Heilpädagogen), stellen die ungefähre Häufigkeit der Interaktionen dar: je dunkler, desto häufiger (ohne dies genauer zu quantifizieren). Die Pfeilenden an den Verbindungslinien symbolisieren die gegenseitig unbedingt notwendige Kooperation für den Unterricht, die Punktenden stellen die Zusammenarbeit, ausgehend von der SHP dar. Dass die SHP keine Verbindungslinie zu „Lehrkräfte“ aufweist, soll die Perspektive repräsentieren, von wo aus auf das Gebilde geblickt wird (ansonsten wäre die SHP auf dem Platz zwischen KLP und FLP).

Abbildung 1: Akteure der Volksschule (Zusammenstellung Haffner, 2013)

In Abbildung 1 wird eine mögliche Interpretation der Rolle der der Schulischen Heilpädagogik sichtbar. Ein jeweils intensiver und häufiger Kontakt besteht zur Klassenlehrperson (KLP) und zu den Kinder und Jugendlichen der Klasse. Dies entspricht der Sphäre der Kooperation im engeren Sinne. Darüber hinaus bestehen natürlich noch weiter Verbindungen. Wichtig zu erwähnen ist die Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Über sie wickeln sich grosse Teile der administrativen Arbeiten und je nach dem auch beratereische Tätigkeiten ab.

Auf der linken Seite sind die Kontakte und Zusammenarbeit zu ausserschulischen Akteuren wichtig. Speziell zu erwähnen ist hier die Zusammenarbeit mit den Eltern, der sich unterschiedlich gestalten kann. Auch sind Verbindungen zu allfälligen Therapie-Angeboten zu beachten, das sie in einer systemisch angelegten Förderung unbedingt mit zu berücksichtigen sind.

Rechts sind der Kontakt und die Zusammenarbeit mit andere Lehrkräften abgebildet. Zu ihnen zählen sicherlich: Fachlehrpersonen (FLP), Werklehrkräften (W I/II), Religion (Rel) und zu Logopädinnen oder Logopäden (Logo), wobei die Liste je nach Setting der Schule nicht abschliessend ist.

Eine durch die administrativen Vorgaben notwendige Zusammenarbeit muss die Schulische Heilpädagogik mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) pflegen, da er die verwaltungstechnische Triage-Stelle des Kantons repräsentiert. Notwendig ist dieser Kontakt deshalb, weil er die Empfehlungen für weiterführende Massnahmen trifft und über den gepflegten Austausch Einflussnahmen auf Entscheide eher möglich sind.

Eine weitere, eher lose, aber umso wichtigere Kooperation kann die Schulische Heilpädagogik im mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) pflegen. Hier ist das ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten notwendige Voraussetzung dafür. Ist ein Zusammenarbeit einmal etabliert, kann sie sich durchaus bewähren, was wiederum positiv auf das betreffende Kind wirken kann.

Andere Verbindungen oder auch Perspektiven wären ebenfalls zu denkbar (z.B. die Perspektivenübernahme der Klassenlehrperson oder die der Eltern), haben hier aber keine Priorität.

Folgern wir also aus der obigen Darlegung, dass das Feld der Kooperation sich sehr breit gestaltet und von losen bis zu sehr intensiven Kontakten reicht. Die Koordination dieser Interaktionen muss deshalb sorgfältig gepflegt werden. Gelingt eine gute Koordination, kann eine optimale Betreuung der Kinder ausserhalb des Unterrichts gewährleistet werden. Die gewählte SHP-Perspektive gründet in der Überzeugung, dass die Schulische Heilpädagogik diese Koordination der Kooperation führen sollte, weil sie gleichsam als Schnittstelle für viele Interaktionen betrachtet werden kann. Zudem ist sie mit den dafür notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen ausgestattet. Auf Abbildung 2 sind die Kompetenzfelder der Schulischen Heilpädagogik dargestellt. Die Fertigkeiten für die Koordination der Zusammenarbeit wäre im Bereich des „Kontext gestalten und entwickeln“, im Bereich „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ und im „Beraten“ zu verorten.

Abbildung 2: Schulische Heilpädagogik in sieben Aufgabenfeldern (HfH, Berufsleitbild SHP, 2013)

Ein weiterer Grund liegt in der Überzeugung, dass durch eine derartige Arbeitsteilung die Klassenlehrperson in ihren Aufgaben entlastet und die Kooperation mit der Lehrkraft der Schulischen Heilpädagogik gestärkt werden kann.

Allerdings ist anzumerken, dass diese Überzeugung eine gewisse Problematik birgt. Wer im Vollpensum in der Schulischen Heilpädagogik tätig ist, hat meist mehr als eine Klasse zu betreuen. Der Aufwand für die Koordination der Zusammenarbeit an mehreren Klassen kann dadurch sehr gross werden. Damit die Koordination der Kooperation dennoch klappen kann, braucht es Methoden, die diese Tätigkeit erleichtern kön-

nen (oder in Anlehnung an Sennett: Es braucht dafür Werkzeuge und die Fertigkeit, diese bedienen zu können - analog zum meisterhaften Handwerker in der Werkstatt).

2.3.4. Unterrichtsbezogene Kooperation

Zum obigen Befund ist nicht nur der Verfasser gelangt. Baumann, Henrich und Studer (2012) konnten aus ihrer Forschung Empfehlungen für gelingende, unterrichtsbezogene Kooperation entwickeln.

Sie stellten dazu die Frage, an wie vielen Klassen eine Lehrperson der SHP in einem Vollpensum arbeite. Dazu brachten sie auch die Arbeitsaufwendungen der Klassenlehrpersonen in Zusammenhang. Aus vorhergehender Forschung ist beispielsweise bekannt (und eigentlich intuitiv einleuchtend), dass bei wachsender Zahl an betreuten Klassen, die Zahl der Ansprechpersonen steigt, wodurch wiederum weniger Zeit für jede einzelne Kooperation zur Verfügung steht.

Baumann, Henrich und Studer (2012) fanden heraus, dass eine Lehrperson der SHP im Vollpensum im Schnitt fünf direkte Kooperationspartner hat und für jede im Schnitt eine Stunde Besprechungszeit pro Woche benötigt (also 5 Stunden Besprechung pro Woche im Schnitt). Klassenlehrpersonen hätten rund vier Ansprechpersonen, wofür sie jeweils durchschnittlich 3/4 Stunden aufwendeten (also 3 Stunden Besprechung pro Woche im Schnitt). Dies werde als grosse Belastung empfunden.

Baumann, Henrich und Studer (2012) geben daher drei Empfehlungen ab:

Empfehlung 1 - Reduktion der Kooperationspartner. Dies könne durch zusätzlichen Funktionen an einer Klasse (wie z.B. ISR) erreicht werden. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, alternative Modelle des Unterrichtens einzuführen. Wichtig sein in jedem Fall, dass die Kooperationspartner die selben Werte teilten.

Empfehlung 2 - Optimierung der Besprechungszeiten. Dies könne durch Reduktion der Pflichtstunden zugunsten von Besprechungszeit erreicht werden. Wichtig sein hier ein bewusstes Einfordern der Besprechungszeiten und die Inhaltliche Konzentration und Struktur Gespräche.

Empfehlung 3 - Schule in Bezug auf Kooperation stärken. Dazu bräuchte es das Bewusstsein der Schulleitung, dass sie eine unterstützende Funktion in Bezug auf die Kooperation einnehmen muss. Schulen bräuchten zudem ein Konfliktfall-Konzept, wie mit Konflikten im Team umgegangen werden solle. Und es bräuchte Super- und Interventionsgefässe. Schulleitungen müssten vertrauensbildende Massnahmen ergreifen und genügen Zeitressourcen für Kooperation zugestehen.

2.4. Zusammenarbeit zusammengefasst

In diesem Kapitel wurden die Studien von Richard Sennett zur Zusammenarbeit diskursiv in Bezug zur Schule gebracht, um eine weitere Betrachtungsweise auf die Problematik der Kooperation in integrativen Settings zu ermöglichen. Zentrale Elemente waren die politische Kooperation und die Politik der Kooperation. Als Umfeld, wo Kooperation gelingt, wurde die Werkstatt des Handwerkers etabliert, welche als Vergleichskosmos für die integrative Schule gelten kann. Für das Gelingen von Kooperation wurden von Sennett drei Verkörperungen (Rhythmen physischer Arbeit im Wandel zum Ritual, körperliche Gesten zur Gestaltung sozialer Beziehungen und soziale Widerstände analog zu physischen Widerstände überwinden) zusammen mit diplomatischen Fertigkeiten vorgestellt.

Durch den spezifischen Blick auf die Schule konnte gezeigt werden, dass die Koordination der Kooperation eine Herausforderung darstellt, zu deren Lösung geeignete Werkzeuge entwickelt werden sollten.

3. Vom Projekt zum Prozess

Die Koordination von knappen Zeitressourcen zur Kooperation stellt eine Herausforderung dar. Dies wurde im vorhergehenden Kapitel hergeleitet. Um ein Werkzeug zur Erleichterung dieser Aufgabe zu finden, sollen nun verschiedene Koordinationswerkzeuge geprüft werden. Ein mögliches Werkzeug könnten Methoden des Projektmanagements sein. Folgend wird dies nun untersucht.

3.1. Projektmanagement allgemein

Kraus und Westermann gelten in einschlägigen Kreisen als Gurus des systemischen Projektmanagements. Zur Prüfung, ob sich Methoden aus diesem Bereich für die Arbeit in der Schule eignen, werden ihre Ausführungen genauer betrachtet und jeweils ein Bezug zu Bedingungen und Umständen der Schule hergestellt.

Nach Kraus und Westermann (2010) kennzeichnet sich ein Projekt durch Aufgaben mit besonderen Anforderungen aus (S. 12 f). Klassische Merkmale sind die Neuartigkeit der Aufgaben, die zeitliche Begrenzung, die Komplexität, die Beteiligung mehrerer Stellen an den Aufgaben und der daraus erwachsenden Konkurrenz um Ressourcen.

3.1.1. Merkmale eines Projekts

Aufgaben sind dann als neuartig zu verstehen, wenn zu ihrer Bewältigung nur ein teilweises oder gar kein Know-how genutzt werden. Durch die begrenzten Erfahrungswerte lassen sich deshalb nur schwer Voraussetzungen über einen möglichen (wirtschaftlichen) Erfolg machen. Projekte sind deshalb als risikobehaftet zu betrachten (Kraus & Westermann, 2010, S. 12).

In den Tätigkeitsbereichen der Schulischen Heilpädagogik sind derartige neuen Aufgaben durchaus bekannt. Sie werden aber nicht als risikobehaftet betrachtet. Vielmehr besteht die Tätigkeit darin, diese neuen Aufgaben gerade wegen der damit verbundenen (nicht wirtschaftlichen) Risiken einzugehen.

Die zeitliche Begrenztheit beziehe sich darauf, dass Vorhaben temporär seien. Sie endeten mit der Erreichung des zuvor definierten Ziels (Kraus & Westermann, 2010, S. 12).

Zwar ist der begrenzte zeitliche Horizont auch in der Schule gegeben, aber die Vorhaben erstrecken sich in aller Regel darüber hinaus.

Mit Komplexität ist die ganzheitliche oder eben systemische Betrachtungsweise von Vorhaben gemeint. Unter ganzheitlich sind die Dimensionen der Machbarkeit, der Planung, der Durchführung und der wirtschaftliche Folgen zu verstehen. Daraus ergäben sich eine Vielzahl von Faktoren und Wirkungszusammenhängen, die es ebenfalls zu berücksichtigen und miteinander in Bezug zu setzen gelte (Kraus & Westermann, 2010, S. 12).

Aus dem Blickwinkel der Schulischen Heilpädagogik ist der systemische Ansatz durchaus interessant. Die darin berücksichtigten Dimensionen haben aber keine Bezug zum Tätigkeitsfeld. Allenfalls die Dimension der Planung und Durchführung könnten in Betracht gezogen werden. Machbarkeit steht bei Kraus & Westermanns in einem technisch-wirtschaftlichen Zusammenhang, was - wie erwähnt - etwas schwierig in Verbindung zu bringen ist mit Schulischen Heilpädagogik.

In einem Projekt sei es notwendig, dass sich mehrerer Stellen beteiligten. Durch eine ganzheitliche Betrachtung (gemäss obiger Ausführung) stellten sich Aufgaben, deren Planung und Realisierung mehrere Disziplinen erforderten. Dadurch entstünde ein beträchtlicher Aufwand für Koordination und Abstimmung (Kraus & Westermann, 2010, S. 13).

Hier kann ein erstes Mal eine Verbindung zur Tätigkeit in der integrierten Schule hergestellt werden. Bleibt man beim systemischen Begriff pädagogischer Prägung, kann festgestellt werden, dass mit der Integration tatsächlich mehr Stellen - oder besser Akteure - an einer Klasse beteiligt sind. Und wie die Ausführungen in Kapitel 2.3.4. aufzeigten, wächst damit auch in der Schule der Aufwand für Koordination und Abstimmung.

Als letztes Merkmal führen Kraus und Westermann die Konkurrenz um Ressourcen auf. Wie alle Arbeiten in einem Unternehmen, erforderten auch Projekte personelle, finanzielle und materielle Ressourcen. Ressourcen seien aber immer ein knappes Gut und deren Verteilung orientiere sich am Bedarf. Die Entstehung von Konflikten um diese begrenzten Ressourcen sei vorprogrammiert. Transparenz sei deshalb notwendig (Kraus & Westermann, 2010, S. 13).

Begrenzte Ressourcen sind wohl überall in der Welt auszumachen. Zum heilpädagogischen Denken gehört aber ein Ressourcen-orientiertes Denken, das diese zu entdecken vermag. Es gibt aber durchaus Ressourcen die auch in der Tätigkeit in einer Schule relevant sind. Darunter fällt die zur Verfügung stehende Zeit pro Klasse. Je nach Schulorganisation ist es deshalb durchaus vorstellbar, dass Knappheit bestehen und ein Konflikt darum herum ausbrechen kann. Die Konkurrenz um Ressourcen in der Schule wäre deshalb in ihrer Differenzierung zu berücksichtigen.

3.1.2. Projektmanagement

Bis in die 1980er Jahre wurde Projektmanagement mit Netzplantechnik gleichgesetzt (auf Grund der Darstellungsform auf Planungsbogen). Später wurde erkannt, dass es ein Managementsystem brauche, das über Planungs-, Steuerungsinstrumente, Führungsmethoden und Organisationsmodelle verfüge, führen Kraus und Westermann aus (S. 16). Projektmanagement könne auch als Steuerung eines zielgerichteten und mehrpersonalen Arbeitsprozess bezeichnet werden (S. 17).

Planungs- und Steuerungsinstrumente sowie Führungsmethoden und Organisationsmodelle habe in der Schule durchaus ihre Bedeutung und sind deshalb relevante Bezugsgrössen die Schulische Heilpädagogik. Intuitiv kann aber behauptet werden, dass diese Instrumente, Methoden und Modelle von jenen in der Wirtschaftswelt wahrscheinlich unterscheiden. Betrachten wir deshalb die die Mechanik des Projektmanagements genauer.

3.1.3. Mechanik von Projektmanagement

Um die Mechanik von Projektmanagement zu verstehen - so Kraus und Westermann - müsse zunächst eine ganzheitliche Betrachtung durch drei Grössen etabliert werden: Ergebnis, Zeit und Aufwand. Diese interagierten miteinander. Verändert sich eine Grösse, veränderten sich auch die anderen (Kraus & Westermann, 2010, S. 20 f).

Zur Mechanik gehören von Projektmanagement gehören vier Phasen, die sich viergliedrig aufteilen liessen. In der ersten Phase werde eine Idee konkretisiert. In der anschliessenden Diagnosephase würden alle rele-

vanten Daten aus den Bereichen der Machbarkeit, Planung, Durchführung und wirtschaftliche Folgen analysiert und in Bezug zueinander gebracht. Daraus folge dann die Planungsphase. Ausfluss dieser Phase wäre ein Projektplan, ein Meilensteinplan (eine Aufstellung aller identifizierten Schlüsseltermine) und einer Feinplanung mit allen bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Punkte. Zum Schluss folge die Phase der Realisierung. Diese bestehe aus einer Projektdokumentation, einem Controlling (darunter sind alle finanziellen Aspekte wie Budget, Kostenrechnung und Bilanz) und zum Abschluss des eigentlichen Projekt einem Projektbericht. Damit werden dann das Projekt beendet (Kraus & Westermann, 2010, S. 61).

Es ist interessant, wie sich die Terminologie der Projektmechanik und jener der Schulischen Heilpädagogik ähneln. Auf die analogen Begriffe wird weiter unten Bezug genommen. Die Phasenterminologie - Ideenkonkretisierung, Diagnose, Planung und Durchführung - implizieren eine gewisse Verwandtschaft. Bei tieferer Betrachtung offenbaren sich weitere Ähnlichkeiten. So könnten Projekt- und Feinplanung gleichgesetzt werden mit Grob- und Feinplanung des Unterrichts. Auch die Projektdokumentation weist eine gewisse Ähnlichkeit zur Unterrichtsdokumentation auf. Was dann zum Abschluss eines Projektes in den Projektbericht fließt, könnte dem Abschluss eines Unterrichtsthemas entsprechen: der Lernzielkontrolle.

3.1.4. Projektmanagement vs. Prozessmanagement

Abbildung 3: Projektmanagement und Prozessmanagement im schematischen Vergleich (Kraus & Westermann, 2010)

Der Unterschied zwischen Projektmanagement und Prozessmanagement wird am Besten durch Abbildung 3 verdeutlicht. Im Projektmanagement folge auf die Findungsphase die Planungsphase und unmittelbar darauf die Abwicklung des Projekts. Im Prozessmanagement setze die Findungsphase immer wieder neu an, weil es sich um einen Veränderungsprozess handle (Kraus & Westermann, 2010, S. 204 f). In Abbildung 3 ist diese unterschiedliche Findungsphase durch die wolkige Form repräsentiert. Der durchgezogene Pfeil in der Darstellung entspricht einer stringenten Führung. Im Unterschied dazu ist im Prozessmanagement die immer wieder neu ansetzende Führung durch kurze Pfeile symbolisiert. Gleichwohl werde auch im Prozessmanagement gesteuert, wenn auch weniger stringent (ebd.).

Am besten verdeutlichen lasse sich dieser Unterschied jedoch, wenn man die Steuerungsgrößen betrachte, so Kraus und Westermann. Sie bildeten unterschiedliche Bezugsnormen ab: diese seien für das Projektmanagement Zeit und für das Prozessmanagement die Annahmen & Hypothesen, Ressourcen vs. Energiepotenziale, Qualität vs. Akzeptanz & Motivation und Ziele vs. Prozess & Vision.

Methoden und Instrumente des Prozessmanagements unterschieden sich insofern vom Projektmanagement, als ein Projekt eher ein geschlossenes Vorhaben sei. Veränderungsprozesse erforderten hingegen eine offene, systemische Herangehensweise. Für das Prozessmanagement seien vor allem Indikatoren zwischen Faktoren, Prozessen und harten Fakten für das Managen ausschlaggebend (Kraus & Westermann, 2010, S. 206) (also die erkennbaren Wechselwirkungen). Prozessmanagement verlange zudem den Umgang mit Organisationsentwicklungen, Projektmanagement, Personalentwicklung, Kommunikation und Gruppendynamik (ebd.).

Die letztgenannten Anforderungen an das Prozessmanagement erinnern an die Kompetenz-Aufstellung in Abbildung 2. Eine ähnliche Parallele zu Unterrichtsplanungen lässt sich ziehen, wenn der Veränderungscharakter von Prozessen - wie er in Abbildung 3 dargestellt ist - akzeptiert wird. Auch scheinen die Bezugsnormen des Prozessmanagements jenen der Förder- und Unterrichtsplanung in der Schulischen Heilpädagogik ähnlicher, als die des Projektmanagements.

Die Idee, sich Elementen des Projekt oder Prozessmanagements zu bedienen sind nicht neu. Eine mögliche Adaption und Umsetzung findet sich etwa im Förderkreis nach Steppacher (2004) und dem Förderzyklus nach Lienhard et al. (2011).

3.2. Förderzyklus im Speziellen

Sollte die Schulische Heilpädagogik Planungs- und Koordinationswerkzeuge eher aus dem Projekt- oder dem Prozessmanagement holen? Diese Antwort wurde mit der Entwicklung des Förderzyklus nach Lienhard et al. (2011) bereits gegeben. Die Verwendung von „Zyklus“ impliziert bereits prozesshaften Charakter des Ansatzes. So bezeichnet Lienhard et al. (2011) den Förderzyklus denn auch als Prozess, der aus verschiedenen Phasen bestehe (S. 103 ff). Zwei Schwerpunkte werden vorgeschlagen, die als sich zwei berührende Kreise symbolisiert sind (vgl. Abbildung 4). Der eine Schwerpunkt ist die Standortbestimmung, der andere die Umsetzung der Förderung im Unterricht.

Die Phasen der Standortbestimmung (diese lassen sich mit dem Veränderungsprozess in Verbindung bringen, wie er von Kraus und Westermann beschrieben wurde) sind das Einschätzen, Zusammenführen und Besprechen des Förderthemas (entsprechend der Grafik). Es wird hier nicht weiter diskutiert, welche Elemente berücksichtigt und wie vorgegangen werden solle. Einzig die Systematik ist von Interesse.

Daran anschliessend werden Förderziele gemeinsam besprochen und vereinbart. Für die Einschätzung kommen Förderdiagnostische Instrumente zum Zug (ICF) (S. 98). Das folgende Zusammenführen und Besprechen findet im schulischen Standortgespräch (SSG) (S. 105 ff).

Hier findet nun der Wechsel in den zweiten Schwerpunkt statt, die Förderung im Unterricht. Dazu wird zunächst eine Förderplanung erstellt, die für alle zugänglich sein sollte - zur Schaffung von Transparenz (S. 124 ff). Mit der eigentlichen Umsetzung des Förderplans im Unterricht beginnt (wieder in Anlehnung an Kraus und Westermann) die Durchführung. Nach der Unterrichtsphase wird eine Zielüberprüfung

vorgenommen, wodurch man wieder im Schwerpunkt der (neuerlichen) Standortbestimmung ankommt (Lienhard et al. 2011, S. 134).

Abbildung 4: Der Förderzyklus (gemäss Lienhard et al., 2011)

Steppacher (2004) verwendet den selben Prozess, beschreibt ihn aber als Kreislauf in einem einzigen Kreis. Die wesentlichen Schritte der Einschätzung, Förderzielvereinbarung, Förderplanung, Durchführung im Unterricht und Evaluation bleiben aber gleich.

Beide Systeme - der Förderzyklus und der Förderkreis - sind geprägt durch einen Prozesshaften Charakter. Beide enthalten das wiederkehrende Element der Findungsphase (nach Kraus und Westermann) und lassen sich deshalb als klassische Prozessmanagementsysteme bezeichnen.

3.3. Die Lücke

Mit dem Förderzyklus oder dem Förderkreis existieren gute Werkzeuge, mit welchem die grundlegende Grössen erfasst, koordiniert und geplant werden können. Mindestens bis zur Umsetzung liefern die Instrumente Koordinationshilfen, die jenen des Projekt- und Prozessmanagements wenigstens angelehnt sind.

Wenn aber Bezug genommen wird auf die Aussagen von Baumann, Henrich und Studer (2012) in Kapitel 2.3.4., wird klar dass mit diesen Instrumenten nur die groben Koordinationsschritte unterstützt werden. Das Problem der Strukturierungshilfe in der Umsetzung ist nicht gelöst.

Ab Start der Umsetzung dient einzig die Förderplanung des einzelnen Kindes als Orientierungsgrösse für die Koordination im Prozess. Die Umsetzung, also die eigentliche Handlung im und um den Unterricht herum verlangt aber ein unmittelbarer wirkendes Werkzeug zur Prozessbegleitung und -Steuerung.

Arbeit, die auf ein einziges Kind als Bezugsgrösse zu erledigen ist, lässt sich intuitiv koordiniert noch relativ einfach bewältigen. Je mehr Kinder jedoch zu betreuen sind, desto höher wird komplex wird die Aufgaben- und Kooperationskoordination.

Für die Steuerung mehrerer nebeneinander laufenden Prozesses braucht es ein Instrument, das hilft, den Überblick zu wahren und so die Koordination der Aufgaben und Kooperation zeitschonend zu bewältigen.

Hierzu wird im folgenden Kapitel „Scrum“ eingeführt.

4. Scrum

Scrum [aus dem Engl., ausgesprochen: skram] ist ein Vorgehensmodell, ein „Framework“, *„mit dessen Hilfe Menschen komplexe, [sich verändernde] Aufgabenstellungen angehen können, und durch das sie in die Lage versetzt werden, produktiv und kreativ Produkte mit dem höchstmöglichen Wert auszuliefern“* (Schwaber & Sutherland, 2011, S. 3).

Scrum sei leichtgewichtig [relativ simpel aufgebaut], einfach zu verstehen und extrem schwer zu meistern [worauf weiter unten noch Bezug genommen wird] (ebd.).

Es wird gern als „agiles“ Projektmanagement verstanden. Agil deshalb, weil es den Prozess mitdenkt und sich daher Veränderungen antizipieren und Anpassungen schneller vornehmen lassen.

Das Wort „scrum“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Gedränge“. Der Bedeutungszusammenhang entspringt dem Rugby-Sport. „Scrum“ (angeordnetes Gedränge) ist eine Standardsituation, um das Spiel nach kleineren Regelverstößen wieder neu zu starten (online: „Gedränge (Rugby)“, Wikipedia, 2014). Sie wird vom Schiedsrichter angeordnet (ähnlich dem Freistoss nach einem Foul im Fussball). Eine bestimmte Anzahl von Spielern zweier Teams muss sich dazu so aufstellen, dass sie in gebückter Haltung, Arme übereinander greifend, einander gegenüberstehen. Durch sich gegenseitiges Wegdrücken versucht nun jede Gruppe den Ball mit Hilfe der Füße an sich zu bringen (online: Rugby im Schulsport, 2014). Der ganze Vorgang dauert nur einen kurzen Moment lang.

Hebt man diesen Vorgang auf eine symbolische Ebene, lassen sich drei Elemente der Zusammenarbeit ausmachen. Zwei Menschengrüppchen versammeln sich für einen kurzen Moment auf engstem Raum und tauschen sich darin intensiv aus, um sich danach im neugestarteten Spielablauf wieder aufzulösen. Die Elemente sind „das Zusammenkommen auf engem Raum“, der „kurze Moment“ und der prägende „intensive Austausch“. In dieser Szenerie sind auch Sennetts Verkörperungen für Zusammenarbeit wieder zu erkennen: der stark ritualisierte Charakter der Handlung, die intensive körperliche Geste durch die physische Nähe und auch das Überwinden von Widerständen (hier sogar im eigentlichen Sinn des Wortes zu verstehen) finden sich. Interpretiert man „das Gedränge“ oder „scrum“ auf diese Weise, widerspiegelt es die intensivste Form der Kooperation.

Es lässt sich auch eine historische Einbettung von Scrum vornehmen. Mitte der 1980er Jahre seien erste Tendenzen sichtbar geworden, die bekannten Projektmanagement-Methodiken in Frage zu stellen und nach agileren Ansätzen [also beweglicheren - in Abgrenzung zu den sonst üblichen strengen Steuerungen des Projektmanagements - siehe Kap. 3] suchten (online: Kriegisch, 2014). Im Zuge dieser Entwicklung seien bereits Anfang der 1990er Jahre Projekte mit Scrum durchgeführt worden (ebd.). Etwa seit der Jahrtausendwende sei der Erfolg von Scrum als Prozesssteuerungsmethode mit der explosionsartig wachsenden Zahl erfolgreich durchgeführter Projekte nicht mehr aufzuhalten gewesen (ebd.). Diese Entwicklung angestossen hätte ein 1986 in der Harvard Business Review veröffentlichter Artikel mit dem Titel „The New New Product Development Game“ [das doppelte „New“ ist kein Schreibfehler] (ebd.). Die beiden Autoren schlagen darin den „Rugby-Ansatz“ vor: (aus dem engl.)

Die (...) "Staffellauf-Vorgehensweise" in der Produktentwicklung (...) gerät unter Umständen in Konflikt mit dem Ziel maximaler Geschwindigkeit und Flexibilität. Stattdessen könnte ein holistischer „Rugby-Ansatz“ - in welchem ein Team versucht, Wege als Einheit zurückzulegen und dabei den Ball hin- und her spielt - den Anforderungen des heutigen Wettbewerbs dienlicher sein.

(Takeuchi & Nonaka, 1986)

In diesem Zitat klingen zwei Wünsche an: der eine nach flexibleren, agileren Strukturen in der Projektentwicklung, der andere nach einer engeren, teamorientierten anstatt eng geführten Arbeitsweise. Wie von Kraus & Westermann (2010) bereits ausgeführt, ist das klassische Projektmanagement als „stringent geführt,“ anzusehen, was wenig Spielraum für Veränderungen im Prozess offen lässt. Die Idee des holistischen Rugby-Ansatzes, nach welchem ein Team den Weg als Einheit interagierend zu gehen versucht, hat denn auch direkten Einzug in die Methode gefunden.

Folgend wird nun die Scrum als Handlungsrahmen genauer vorgestellt, wichtige Aspekte aufgegriffen und nach einer möglichen Übersetzung für die Schule mit integrativ im Setting gesucht.

4.1. Theorie der Methode

Bevor in die Präsentation der Methode eingestiegen wird, soll hier noch ein interessanter Umstand angesprochen werden. Zu Scrum finden sich bei einer Suche bei Online-Buchhändlern weit über 1000 Einträge. Eine Suche über einschlägig wissenschaftliche Recherche-Portale fördert nur einen knappen Zehntel - etwas mehr als 100 Einträge - zu Tage. Eine kurze Stichwort-Abfrage über ein Suchportal liefert mehr als 32'000'000 Ergebnisse. Diese Zahlen weisen auf eine unterschiedliche Rezeption hin und illustrieren damit eine wichtige Eigenschaft der Methode.

Die große Mehrheit der Buch-Einträge bezieht sich nämlich auf Anleitungen in Sachbuchform. Die wenigen Einträge im Recherche-Portal können als gering ausfallendes Interesse der Wissenschaft interpretiert werden. Die enorme Zahl an Suchergebnissen wiederum deutet ein grosses allgemeines Interesse an Scrum an. Die prägende Eigenschaft von Scrum ist die einfache Umsetzbarkeit der Methode im praktischen Handeln.

Um sicher zu gehen, dass Scrum auch richtig verstanden wird, pflegen die beiden als Erfinder der Methode geltenden Ken Schwaber und Jeff Sutherland den sogenannten Scrum-Guide (Schwaber & Sutherland, 2011), der laufend überarbeitet wird. Es handelt sich bei diesem um eine in jederlei Hinsicht leicht zugängliche Anleitung. Da der Scrum-Guide als Standardwerk gehandelt wird, finden fast alle nun folgenden Ausführungen ihren Ursprung dort drin.

Die theoretische Basis der Methode bildet die empirische Prozesssteuerung, wie sie von Schwaber (2011) vorgeschlagen wird. Darunter ist zu verstehen, dass Wissen aus Erfahrungen gewonnen wird und Entscheidungen auf Grundlage von bekannten Fakten getroffen werden (Schwaber & Sutherland, 2011, S. 3).

„Wissen“ ist ein Begriff der Erkenntnistheorie, der besagt, dass es durch diskursive und intuitive Erkenntnis im Rahmen alltäglicher Handlungen entsteht (Mittelstrass (Hrsg.), 2004, Bd. 4, S. 717). „Erfahrung“ wiederum bildet ein Grundbegriff der Erkenntnistheorie, der so umschrieben wird, dass Erfahrung die erworbene Fähigkeit sicherer Orientierung und das Vertraut sein mit bestimmten Handlungs- und

Sachzusammenhängen ohne Rekurs auf ein hiervon abhängiges theoretisches Konstrukt (Mittelstrass (Hrsg.), 2004, Bd. 1, S. 569). Das Konzept „Wissen aus Erfahrung“ begründet also eine Handlungsfähigkeit.

Faktenbasierte Entscheidungen sind im Rahmen der Prozesssteuerung als Merkmal für Vorhersehbarkeit zu verstehen. Wenn nämlich Entscheidungen auf Grund von Fakten getroffen werden, impliziert dies einen logischen Zusammenhang zwischen den Entscheidungen und den Fakten. Tatsachen (synonym für Fakten) sind ein Begriff der analytischen Philosophie. Eine Tatsache ist demnach (etwas sperrig ausgedrückt) eine intentionale Bedeutung einer wahren Aussage (Mittelstrass (Hrsg.), 2004, Bd. 1, S. 210). Einfacher gesagt ist ein Fakt eine wahre Aussage über einen Sachverhalt. Fakten erhalten dadurch die Eigenschaft, nachvollziehbar zu sein. Wenn also Entscheidungen auf Grund von Fakten getroffen werden, sind erstere nachvollziehbar und damit auch für Dritte in gleicher Weise interpretierbar. Vorhersehbarkeit entsteht dadurch, dass gleiche Fakten - in logischen Zusammenhang gebracht - zu gleichen Schlüssen führen und deshalb eine kausal bedingte Aussage über Zukünftiges erlauben. Diese Herleitung begründet theoretisch, weshalb ein Prozess steuerbar ist.

Zusammengenommen bildet das Konzept „Wissen aus Erfahrung“ die empirische Basis einerseits, das faktenbasierte Entscheiden ist die Grundlage für die Prozesssteuerung andererseits.

Zur Verbesserung der Vorhersehbarkeit von Veränderungen propagieren Schwaber & Sutherland (2011), dass ein iterativer und inkrementeller Ansatz verfolgt wird (S. 4). „Iterativ“ ist im mathematischen Sinne des Wortes zu verstehen, als eine sich schrittweise wiederholende, einer Lösung annähernde Handlung (online, Duden, 2014). „Inkrementell“ meint, dass aufeinander aufbauend gehandelt wird (online, Duden, 2014). Dieser Ansatz spiegelt sich in den Prinzipien der Methode.

4.2. Scrum-Prinzipien

Die vier Prinzipien von Scrum sind gleichsam als feste Regeln oder Grundsätze zu verstehen. Ohne sie funktioniert die Methode nicht. Von Schwaber & Sutherland so zwar nirgends so ausdrücklich erwähnt, wird Unter einem weiter gefassten Blickwinkel betrachtet, fördern diese Prinzipien die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten erheblich. Aus der Sennett'schen Perspektive wirken diese Prinzipien gegen die ausgemachte Erosion von gesellschaftlichen Werten, stärken im Gegenteil die drei Seiten des sozialen Dreiecks (siehe Kapitel 2.2.2.) und bilden auf diese Weise die Basis für eine gelingende Kooperation. In etwas diffuseren Fassungen sind die Prinzipien auch im schulischen Kontext auszumachen. Eine Schärfung im Sinn der folgenden Ausführungen wäre als wünschenswert zu betrachten.

4.2.1. Transparenz

Im Duden (online, 2014) wird die Wortbedeutung von „Transparenz“ mit „Durchscheinen“, „Durchsichtigkeit“ oder auch „Durchschaubarkeit“ erklärt. Für den Anspruch einer empirischen Prozesssteuerung scheint aber „Nachvollziehbarkeit“ die treffendste Deutung.

Damit Transparenz gewährleistet ist, müssen wesentliche Aspekte des Prozesses für jene sichtbar sein, die für das Ergebnis verantwortlich sind (Schwaber & Sutherland, 2011, S. 4). Würde diese Sichtbarkeit fehlen, wäre es für die Verantwortlichen schwierig, Verantwortung zu übernehmen. Es muss deshalb eine gemeinsame Sichtweise und ein gemeinsames Verständnis für das Beobachtete entwickelt werden [hier besteht

der enge Zusammenhang zum Konzept des „Wissens durch Erfahrung“] (ebd.). Dazu gehört, dass gemeinsame Standards definiert sind (ebd.). In Analogie zu Sennetts Werkstatt gebracht, wo ein gemeinsames Verständnis für die zu erledigende Arbeit die Grundlage für reibungslose, ineinander greifende Arbeitsabläufe darstellt, verhält es sich in Scrum mit den Aspekten der Transparenz: ohne sie funktionier Zusammenarbeit nicht.

Am besten lässt sich dies am Beispiel der Definition of „done“ zeigen. Schwaber & Sutherland erwähnen diese Definition ausmacht, ob eine getane Arbeit als abgeschlossen angesehen werden kann, oder nicht. Die Bedeutung der Definition of „done“ müsse das Team selber bestimmen, wozu darüber Einigkeit herrschen müsse, von was ausgegangen werde, was „done“ [erledigt, Anm. d. A.] für jedes Mitglied bedeute (ebd.). Wird Einigkeit erreicht, was unter „done“ zu verstehen ist, herrscht Klarheit (in Bezug auf „done“). Dann wird es auch möglich, gemeinsam auf diese Ziel hin zu arbeiten.

Umgesetzt wird Transparenz nicht nur durch das Schaffen von Einigkeit (quasi die symbolische Ebene der Sichtbarkeit), sondern auch durch sichtbar machen im visuellen Sinn. Alle wesentlichen Teile des Prozesses werden dazu abgebildet (siehe Kap. 4.3.1. Artefakte).

4.2.2. Überprüfung

Eine Überprüfung der Arbeitsschritte soll nicht nur am Ende des Prozesses vorgenommen werden, sondern fortwährend. Schwaber & Sutherland nennen das „die kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung“ (ebd.). Eine solche werde benötigt, um allfällige Abweichungen hinsichtlich des Ziels schnell feststellen zu können (ebd.). Die Überprüfungsfrequenz dürfe aber nur so hoch sein, dass die eigentliche Arbeit nicht beeinträchtigt werde (ebd.). Es gebe dazu in Scrum vier Gelegenheiten: im Sprint Planning, im Daily Scrum, in der Sprint Review und in der Retrospektive (siehe Kap. 4.3.1. Ereignisse) (ebd.). Damit die Überprüfung ihren hohen Nutzen behalte, sollten ausschliesslich Experten oder Sachkundige die Überprüfung vornehmen (ebd.).

Wird „kontinuierlich“ in „rhythmisch“ übersetzt, lässt sich wieder eine direkte Verbindung zu Sennett herstellen. Seine Werkstatt zeichnet sich durch rhythmische Abläufe aus, die dann in Ritualen münden. Die ritualisierten Abläufe in der Werkstatt begünstigen die Kooperation der Beteiligten in hohem Masse, wodurch wiederum ein hoher Nutzen aus der Zusammenarbeit gezogen werden kann.

4.2.3. Anpassungen

Wird während einer Überprüfung festgestellt, dass Aspekte des Prozesses ausserhalb akzeptabler Grenzen liegen, müssten diese angepasst werden (ebd.). Was akzeptabel ist und was nicht, hängt wiederum von der Einigkeit ab, die das Team darüber erlangt hat. Müssen tatsächlich Anpassungen vorgenommen werden, so erfolgten diese entweder hinsichtlich des Ziels oder des Prozesses (ebd.). Damit sollen weitere Abweichungen vermieden werden (ebd.). Auch darüber muss wieder Einigkeit herrschen. Auch die Anpassungen - wie die Überprüfung - erfolgen wieder zu vier Gelegenheiten: während des Sprint Plannings, des Daily Scrums, der Sprint Review und der Retrospektive (siehe Kap. 4.3.1. Ereignisse) (ebd.). Der Gedanke dahinter ist, dass Veränderungen laufend auftreten können (ebd.). Dadurch verändern sich auch die Anforderungen. Um diesen neuen Anforderungen wiederum gerecht werden zu können, werden die Anpassungen vorgenommen.

Interessant an diesem Prinzip ist der zirkuläre Charakter des Anpassungsgedankens, der zwischen Überprüfung und Anpassung wirkt. Er erinnert stark an den Förderzyklus von Lienhard et al. oder den Förderkreis von Steppacher. Darauf wird weiter unten noch Bezug genommen.

4.2.4. Werte

Werte bilden in Scrum die Grundlage für das Gelingen der Zusammenarbeit ausserhalb der vorgegebenen Abläufen (siehe Kap. 4.3.1. Ereignisse). Sie sind insofern unabdingbar, als sie das Funktionieren der Zusammenarbeit erst ermöglichen.

Commitment (Engl. für: Bekenntnis) steht dafür, dass sich jedes Teammitglied seiner Arbeitskraft bewusst ist und dazu ein Bekenntnis abgibt, wie viel es bereit ist, davon auch tatsächlich in die anfallende Arbeit zu investieren. Es geht dabei nicht darum zu sagen: „Ja, ja, ich mach das bis dann und dann“, sondern viel eher darum, dass eine Selbsteinschätzung gemacht wird, wie viel in der gegebenen Zeit selber leistbar ist. Dazu ist eine gehörige Portion Mut notwendig. Aufgrund dieser Selbsteinschätzungen ist es möglich, eine ungefähre Vorstellung darüber zu erlangen, wie lange es bracht, bis das Ziel erreicht wird. (vgl. Wunder, 2012).

Einfachheit bedeutet, dass der Weg zum Ziel so schlicht und geradlinig, wie möglich gehalten wird. Komplizierte, aufwändige und zeitintensive Planungen oder Ausführungen sollen so vermieden werden. (vgl. Wunder, 2012).

Fokus meint die Ausrichtung der Arbeit hin auf ein zuvor definiertes Ziel. Dieser Fokus wird dadurch gerichtet, in dem Aufgaben genau analysiert und letztere dann in überschaubare Arbeitsschritte herunter gebrochen werden. Das rhythmisierte Arbeiten in iterativen Abläufen an den bekannten Arbeitsschritten macht es möglich, den gerichteten Fokus auch zu halten. Alle Beteiligten halten sich so das gemeinsam definierte Ziel vor Augen und arbeiten auf dessen Erreichung hin. (vgl. Wunder, 2012).

Kommunikation findet in jeder Form menschlicher Interaktion statt [siehe Schulz von Thun] und sie ist störungsanfällig. Deshalb muss ihr stets Beachtung geschenkt werden, so dass der Austausch und die Interaktionen auch über Störungen hinaus ermöglicht sind und bleiben. (vgl. Wunder, 2012).

Mut - Ziele und Entscheidungen werden in Scrum gemeinsam gefunden, Arbeit gemeinsam ausgeführt. Scrum ist dadurch auf ein Funktionieren im Netzwerk hin ausgerichtet statt auf ein Funktionieren in einer Hierarchie. Dazu sind Kollegialität und Kollaboration notwendig. Sich dem zu öffnen, aber auch der damit verbundenen geteilten Verantwortung zu stellen, setzt Mut voraus. (vgl. Wunder, 2012).

Offenheit hat in Scrum zwei Bedeutungen. Einerseits ist Offenheit gegenüber Neuem gemeint (neue Arbeitstechniken, zu berücksichtigende Erkenntnisse oder Denkweisen), andererseits die Offenheit im Umgang mit Konflikten, Informationen oder Anforderungen. Beides ist in Bezug zur Transparenz zu bringen. (vgl. Wunder, 2012).

Respekt meint in erster Linie den Umgang miteinander, worunter beispielsweise das Akzeptieren unterschiedlicher Meinungen, eigene Schwächen und jene anderer zu honorieren, angemessene Wortwahl im Austausch miteinander, usw. verstanden werden kann. (vgl. Wunder, 2012).

Wieder mit Bezug auf Sennett können die Werte als etwas, wie der Kitt einer funktionierenden Gruppe angesehen werden. Erodieren sie - wie dies Sennett schildert - geht auch die Kooperationsbereitschaft zurück. Wie in Sennetts sozialem Dreieck bilden die Werte in Scrum die Basis für das Gelingen der Zusammenarbeit. Sie sind eine diffuse Form eines im Hintergrund wirkenden Mechanismus, der über Gelingen oder Scheitern gleichsam richtet. Es ist dabei aber nicht unbedingt notwendig, dass die Mitglieder einer Gruppe in tiefer Freundschaft verbunden sind. Viel eher ermöglicht das Teilen gleicher Werte ein gemeinsames Handeln.

4.3. Zusammenfassung der Scrum-Prinzipien mit Blick auf die Arbeit in der Schule

Wenn auch die präsentierten Prinzipien spezifisch auf eine Methode der Prozesssteuerung in der Softwareentwicklung abgestimmt sind, lassen sie sich dennoch beinahe verlustfrei auf die Schule übertragen.

Transparenz in Scrum konstituiert sich aus drei Elementen. Die Sichtbarkeit soll gewährleisten, dass alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt über alle notwendigen Informationen für ihre Arbeit verfügen, so dass sie verantwortungsvoll und hinsichtlich des gemeinsamen Ziels arbeiten können. Auch für die gemeinsame Erarbeitung des Schulstoffes für und im Unterricht ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten sich orientieren können.

Das gemeinsame Verständnis über „done“ bildet die Grundlage für ein zielgerichtetes Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand. Das ist in höchstem Masse für ein erfolgreiches Unterrichten notwendig.

Einigkeit in Scrum bedeutet, dass alle Teammitglieder sich darüber einig sind, wie und was erreicht werden soll, um die gestellten Aufträge gemeinsam bewältigen zu können. Mit Blick auf den Unterricht sollten sich auch die beteiligten Lehrkräfte über die zentralen Elemente einig sein. Sonst arbeiten sie aneinander vorbei. Das Prinzip der Transparenz lässt sich also direkt auf die Zusammenarbeit in der Schule übertragen.

Überprüfung und Anpassung wird in Scrum als Teile des iterativen Prozesses verstanden. Sie finden fortlaufend und zu definierten Zeitpunkten statt. Damit sollen allfällige Abweichungen vom Weg Richtung Ziel frühzeitig erfasst und korrigiert werden. Zwar findet auch in der Schule eine Überprüfung statt, diese verläuft aber in sehr weiten Zeitspannen und die Resultate werden in aller Regel einfach zur Kenntnis genommen. Die Schule könnte hier von diesen beiden Scrum-Prinzipien profitieren (sofern nicht bereits ähnliche iterative Systeme etabliert wurden).

Werte bilden in Scrum die Grundlage für die Zusammenarbeit und das Funktionieren des Teams. Sie sollten nach Möglichkeit geteilt werden. Diesen Werten ist auch mit Blick auf die Schule eine grosse Bedeutung beizumessen. Sind Werte einmal etabliert, wirken sie sich äusserst positiv auf die Kooperation aus.

Eine Übertragung der Scrum-Prinzipien wäre als positiv zu bewerten, und damit wünschenswert.

4.4. Scrum-Elemente konfrontiert mit der Schule

Diese Arbeit befasst sich unter anderem damit, inwiefern sich die Methode Scrum auf die Schule mit integrativen Setting übertragen lässt. Um das beurteilen zu können, werden nun folgend die grundlegenden Elemente von Scrum (Rollen, Ereignisse, und Artefakte) zusammenfassend erklärt.

Im Scrum Guide von Schwaber & Sutherland (2011) ziehen die beiden Autoren folgendes Fazit:

Scrum ist kostenlos und wird in diesem Leitfaden angeboten. Die Rollen, Artefakte und Ereignisse von Scrum sind unantastbar. Obwohl es möglich ist, nur Teile von Scrum zu implementieren, ist das Ergebnis nicht Scrum. Scrum existiert nur in seiner Gesamtheit - und funktioniert gut als Container für andere Techniken, Methodologien und Praktiken.

(Schwaber & Sutherland, 2011, S. 17)

Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Hauptelemente von Scrum unantastbar seien. Dies wird hier so interpretiert, dass eine Übertragung auf die Schule durchaus möglich ist, sofern diese Hauptelemente in ihrem Wesen nicht verändert werden. Um dies beurteilen zu können und um eine Einschätzung zur Übertragbarkeit abgeben zu können, wurden sämtliche Elemente, ihre Eigenschaften, Regeln und Wesensmerkmale den Abläufen, Rollen und Materialien in der Schule gegenüber gestellt und miteinander konfrontiert. Die detaillierte Konfrontation ist im Anhang zu finden.

Sämtliche folgend gemachten Angaben zu den Elementen von Scrum, entstammen dem Scrum Guide von Schwaber & Sutherland (2011) und werden deshalb und der Lesbarkeit halber nicht mehr einzeln nachgeführt. Die Einzelnachweise und Seitenangaben sind aber im Anhang dieser Arbeit vermerkt. Die jeweiligen Tabellen-Ausschnitte haben ihren Ursprung in der für diese Arbeit zusammengetragene Tabelle (auf Seite VIII des Anhangs) und wurden durch die Element-Überblicke jeweils ergänzt.

4.4.1. Rollen

Am Scrum-Prozess sind wesentlich drei Rollen beteiligt. Diese bilden gleichermassen das Kernteam, das am gesamten Prozess beteiligt ist. Jede Rolle ist definiert durch spezifische Eigenschaften und Tätigkeiten, welche innerhalb des Prozesses zum tragen kommen. Zum Kernteam gehören das Entwickler-Team (kurz Team), der Scrum-Master und der Product-Owner. Die Stakeholder werden erwähnt, damit sie mitgedacht werden. Sie spielen aber im Scrum-Prozess keine Rolle. Tabelle 1 gibt im Weiteren einen Überblick über die Eigenschaften, die das Kernteam auszeichnen. Die ausführliche Konfrontation ist im Anhang auf Seite IX - XIII zu finden.

Tabelle 1: Die Rollen von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)

Rollen	
Team	Unterrichtsteam
Scrum-Master	Koordination
Product-Owner	Erziehungsberechtigte
Stakeholder	Zugehörige
(Management, Customer, User)	(Schulleitung, Empfänger, Anwender)
Eigenschaften: - selbstorganisiert und interdisziplinär - sind unabhängig - niemand von ausserhalb des Teams gibt vor, wie die Arbeit zu bewältigen ist! - verfügen über notwendige Kompetenzen, um Arbeitsergebnis erreichen zu können, unabhängig von Dritten	Eigenschaften: - selbstorganisiert und interdisziplinär - sind unabhängig - Freiheit in der Lehre! - verfüge über die notwendigen Kompetenzen, um Lernzuwachs zu ermöglichen, unabhängig von Dritten

4.4.1.1. Team - Unterrichtsteam

Das Team umfasst alle Beteiligten, die unmittelbar in die Erledigung der Aufgaben involviert sind. Die Beteiligten sind alles Fachleute mit spezifischen Wissen. Das Team arbeitet selbstorganisiert, interdisziplinär und kennt keine Stufen einer Hierarchie, weshalb immer das ganze Team für das Resultat verantwortlich ist.

Für die Übertragung auf die Schule wurde für das Team die Bezeichnung „Unterrichtsteam“ gewählt (vgl. Tabelle 1). Darin zu berücksichtigen sind sämtliche Lehrkräfte, die an einer Klasse unterrichten (siehe Anhang, S. X). Somit verfügt jede einzelne Lehrkraft über spezifisches Wissen. Die am Unterricht beteiligten Lehrkräften arbeiten selbstorganisiert, interdisziplinär und kennen untereinander keine Stufen der Hierarchie. Jede Lehrkraft zeichnet sich mitverantwortlich für den Lernerfolg der Kinder.

4.4.1.2. Scrum-Master - Koordination

Der Scrum-Master ist Teil des Teams. Er sichert die Zusammenarbeit, in dem er Koordinationsaufgaben übernimmt, mittels Kommunikation die Schnittstelle nach ausserhalb des Teams bildet und innerhalb des Teams als dienende Führungskraft wirkt (er ist aber kein Vorgesetzter).

Für die Übertragung auf die Schule wurde die Bezeichnung „Koordination“ gewählt (vgl. Tabelle 1). Diese Rolle gibt es in Schulteams so nicht. Sie müsste erst etabliert werden. Von der Funktion her betrachtet erfüllen aber die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) bereits einen grossen Teil der beschriebenen Eigenschaften. In gewissen Kantonen (so z.B. im Kanton Solothurn) haben die SHPs die explizite Koordinationsfunktion. Die Eigenschaft der „dienenden Führungskraft“ kann so übersetzt werden, dass SHPs am Unterricht nicht nur beteiligt sind, sondern auch beratend unterstützen können. Auch bilden die sie - je nach eigenem Verständnis - eine Schnittstelle nach aussen (in Kap. 2.3.3. wurde bereits darauf und auf andere Kompetenzen verwiesen).

4.4.1.3. Product Owner - Erziehungsberechtigte

Der Product Owner spielt in den Unternehmensstrukturen der Privatwirtschaft eine wichtige Rolle. Er ist ein Vertreter (eines Gremiums, eines Ausschusses oder der Geschäftsleitung oder von sich selbst), hat eine klare Produktvision (wie das Resultat am Ende sein sollte) und ist für den Werterhalt und die Wertsteigerung des Produktes zuständig.

Für die Übertragung auf die Schule wurden die Erziehungsberechtigten ausgewählt (vgl. Tabelle 1). Sie sind die engsten Bezugspersonen des Kindes, kennen ihr Kind und repräsentieren die elterliche Entscheidungsgewalt. Zwar ist hier die Rolle nicht so direkt übertragbar, aber bezogen auf das Lernen des Kindes, erfüllen sie die zentralen Forderungen der Rolle in Scrum.

4.4.1.4. Beurteilung der Übertragbarkeit der Rollen

Diese erste Konfrontation zeigt, dass sich eine Übertragung der Rollen auf die Schule direkt umsetzen lässt (siehe Anhang, S. IX - XIII). Allfällige Anpassung müssten in Details vorgenommen werden. Die verfälschen die Rollenbilder von Scrum aber nicht.

4.4.2. Ereignisse

Die Ereignisse verleihen dem Scrum-Prozess die zeitliche Struktur und bilden so etwas wie Rituale, die immer gleich ablaufen. In ihnen liegt der Kern der dessen, was Scrum zu einem Rahmenmodell oder Framework macht (siehe Tabelle 2). Die Ereignisse sind alle zeitliche begrenzt. Diese Begrenzung dient dazu, dass Planungs- und Koordinationsarbeiten in einem vernünftigen Verhältnis zu den Umsetzungsarbeiten stehen. Sie fördern deshalb die Effizienz der Zeitnutzung. In Scrum sind fünf Ereignisse definiert: Sprints, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review und Retrospektive. Die ausführliche Konfrontation ist im Anhang auf Seite XIV - IXX zu finden.

Tabelle 2: Die Ereignisse von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)

Ereignisse	
Sprints	Unterrichtsthema
Sprint Planning	Unterrichtsplanung
Daily Scrum	Scrum
Sprint Review	Themenrückblick
Retrospektive	Retrospektive
Überlegungen: - Ereignisse = Timebox (zeitlich begrenzt!) - Timebox legt maximale Ereignisdauer fest - begrenzte Ereignisdauer fördert die Effizienz	Überlegungen: - Ereignisse = Zeitfenster (teilweise begrenzt) - <i>Zeitgefäss</i> legt maximale Ereignisdauer fest - <i>begrenzte Ereignisdauer fördert die Effizienz</i>

4.4.2.1. Sprints - Unterrichtsthema

Jeder Sprint hat eine zeitliche Begrenzung von max. 30 Tagen (er darf aber auch kürzer sein). Sprints sind dadurch definiert, dass sie aussagen, was erstellt werden bzw. welches Resultat erreicht werden soll, Einen Entwurf für die Erstellung haben, einen flexiblen Plan für die Umsetzung aufweisen (flexibel deshalb, damit Anpassungen vorgenommen werden können) und das zu erwartende Ergebnis skizzieren. Der Sprint bildet gleichsam das Herz von Scrum.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Unterrichtsthema“ gewählt (vgl. Tabelle 2). „Unterrichtsthema“ kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Der eine ist direkt bezogen auf eine Tatsächliches Thema (z.B. Rechnen mit Brüchen, die Römer, o.Ä.). Der andere kann mit Bezug auf Dauer im engere Sinne des Sprints betrachtet werden. Die Konsequenz der ersten Perspektive ist, dass eine strikte Beschränkung eines Zeithorizonts nur bezogen auf dieses spezifische Thema möglich ist. Die Konsequenz der zweiten Perspektive ist, dass der Fokus streng auf die Dauer, anstatt auf das Thema gerichtet ist. Vor- und Nachteile wären individuell abzuwägen. In beiden Fällen muss aber dem Zeitgefäss Beachtung geschenkt werden. Unterrichtsthemen sind dadurch definierbar, dass sie aussagen, was in der geplanten Zeit gelernt werden soll. Sie sollten einen Entwurf der Lernziele enthalten, eine flexible Planung zu deren Erreichung und das zu erwartende Arbeitsergebnis mit der Klasse.

4.4.2.2. Sprint Planning - Unterrichtsplanung

Das Sprint Planning ist begrenzt auf max. 4 Stunden (pro Arbeitswoche ist eine Stunde vorgesehen). In dieser Timebox wird die Zeit für die Planung gegeben. Üblicherweise nimmt man erst eine Definition des Inkrements vor und danach dessen Umsetzung.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Unterrichtsplanung“ gewählt (vgl. Tabelle 2). Eigentlich erfolgt diese Planung bereits in ähnlichen Bahnen, wie beim Sprint Planning. Einzig das Zeitgefäß ist nicht genau definiert, was noch zu tun wäre.

4.4.2.3. Daily Scrum - Scrum

Das Daily Scrum ist begrenzt auf max. 15 Minuten. Es dient zur Synchronisation der Tätigkeiten des Teams, zur Einschätzung des Arbeitsfortschritts. Dadurch wird die Kommunikation verbessert und macht weitere Meetings überflüssig. Im Daily Scrum bietet sich die Gelegenheit, wie bei allen Ereignissen, zur Überprüfung und Anpassung der Arbeit hinsichtlich des Ziels. Es findet immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Scrum“ gewählt (vgl. Tabelle 2). Ein derartiges Ereignis gibt es in der Schule nicht. Prüft man aber eine mögliche Umsetzung, wird klar, dass eine solche Art von kurzem Treffen zur Synchronisation der Tätigkeiten sehr sinnvoll wäre. Scrum könnte die Antwort auf Empfehlung 2 (Optimierung der Besprechungszeiten) von Baumann, Henrich und Studer (2012) sein. Dieses Ereignis ist speziell auf die effektive Nutzung der Zeit ausgelegt und würde eine Optimierung der Besprechungszeiten ermöglichen.

4.4.2.4. Sprint Review - Themenrückblick

Die Sprint Review ist begrenzt auf max. 1 Stunde pro geleisteter Arbeitswoche. Sie hat einen informellen Charakter und findet immer am Ende eines Sprints statt. In dieser Timebox sollen Feedbacks provoziert werden.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Themenrückblick“ gewählt (vgl. Tabelle 2). Ein besteht in der Schule noch nicht. Aber auch hier wäre eine Einführung sinnvoll und machbar. Wie viel Zeit dafür aufgewendet werden soll, muss noch überprüft werden. Hier lautet der Vorschlag maximal 30 Minuten (so, dass um relevante Themen gesprochen und die Zeit effizient genutzt wird).

4.4.2.5. Retrospektive - Retrospektive

Die Retrospektive ist begrenzt auf max. 2 Stunden. Sie bietet den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit, über ihr Zusammenarbeiten zu reflektieren. Wesentliches Ziel ist die Identifikation von Ressourcen im Team. Dadurch ist die Retrospektive ein explizit für die Team-Reflexion ausgelegtes Ereignis und folgt immer auf die Sprint Review.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Retrospektive“ beibehalten (vgl. Tabelle 2). Am ehesten kommt die Retrospektive der Besprechungsform der kollegialen Beratung oder einer Intervision gleich. Die explizite Auslegung für die Team-Reflexion würde sie aber in der Form eines Scrum-Ereignisses auch sehr interessant für die Schule machen. Umsetzbar wäre sie jeweils zum Abschluss eines Themas.

4.4.2.6. Beurteilung der Übertragbarkeit der Ereignisse

Diese zweite Konfrontation zeigt, dass sich eine Übertragung der Ereignisse auf die Schule direkt umsetzen lässt (siehe Anhang, S. XXIV - IXX). Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass einige Ereignisse (Scrum, Themenrückblick und Retrospektive) erst etabliert werden müssen. Durch ihren klaren strukturellen und inhaltlichen Aufbau, sollte dies aber ohne Einbußen möglich sein.

4.4.3. Artefakte

Die Artefakte in Scrum sind visuelle Darstellungen von Inhalten. Sie schaffen damit Sichtbarkeit für alle Beteiligten. Die Form kann variieren. In erster Linie sollen sie Transparenz für Schlüsselinformationen herstellen. Dadurch unterstützen die Artefakte das Team beim Erreichen der Ziele. Die ausführliche Konfrontation ist im Anhang auf Seite XX - XXIV zu finden.

Tabelle 3: Die Artefakte von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)

Artefakte	
Product Backlog	Lehrplan-Kompetenzen (Lehrplan, Jahres- & Quartalsplanung, Förderplan, Aufträge)
Sprint Backlog	Grobplanung
Inkrement	Lernzuwachs
Burndown Chart	Erledigt-Liste
Impediment Backlog	Hürden-Liste
Eigenschaften: - Verschaffen Transparenz zu Schlüsselinformationen - stellen sicher, dass Team erfolgreich „done“ von Inkrementen erreicht	Eigenschaften: - Verschaffen Transparenz zu Schlüsselinformationen - stellen sicher, dass das Team erfolgreich "erledigt" für Lernzuwachs erreicht

4.4.3.1. Product Backlog - Lehrplan-Kompetenzen

Der Product Backlog ist das umfangreichste Artefakt in Scrum. Er enthält sämtliche Informationen zum gesamten Produkt. Darin sind gewisse Dinge genauer beschrieben als andere. Auf Grund von sich ändernden Anforderungen im Verlaufe des Projektes, verändern sich auch Einträge im Product Backlog. Somit wird er zu einem lebendigen Artefakt.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Lehrplan-Kompetenzen“ ausgewählt (vgl. Tabelle 3). Darin sind alle Kompetenzbereiche der gesamten Schulzeit enthalten. Um diesen riesigen Katalog etwas schlanker zu machen, sollte nur der jeweilige Jahresplan als Product Backlog oder eben Lehrplan-Kompetenzen in Betracht gezogen werden.

4.4.3.2. Sprint Backlog - Grobplanung

Der Sprint-Backlog enthält sämtliche Einträge aus dem Product Backlog, die in einem Sprint bearbeitet werden sollen. Was bearbeitet wird, definiert das Team. Wie der Product Backlog dient auch der Sprint Backlog zur Transparenz. Mit ihm ist es einfacher möglich, die Erreichung des Ziels im Auge zu behalten. Der Sprint Backlog wird dauernd angepasst. Diese Anpassungen finden in den Daily Scrum Meetings statt.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Grobplanung“ ausgewählt (vgl. Tabelle 3). Sie entspricht ziemlich exakt dem, was den Sprint Backlog ausmacht. Wünschenswert wäre, wenn sie im selben Masse, wie der Sprint Backlog gepflegt würde.

4.4.3.3. Inkrement - Lernzuwachs

Das Inkrement entspricht ganz einfach dem, was am Ende des Sprints erreicht wurde (nach Definition of „done“, siehe Kapitel 4.2.1.). In dieser Eigenschaft liegt der Wortsinn, der des Zuwachses.

Für die Übertragung auf die Schule wurde der Begriff „Lernzuwachs“ ausgewählt (vgl. Tabelle 3). Einerseits liegt dieser Begriff sehr nahe am Begriff „Inkrement“, andererseits umschreibt er besser, was das Kind am Ende eines Unterrichtsthemas kann. In der Regel hat das Kind nicht nur Lernziele erreicht (oder nicht erreicht) sondern auch eine ganze Menge an anderen Arbeiten erledigt, was ebenfalls einem Zuwachs an Erfahrungen und damit einem Lernzuwachs gleich kommt.

4.4.3.4. Burndwon-Chart & Impediment Backlog - Erledigt- & Hindernis-Liste

In Scrum sind die Burndown-Chart und der Impediment Backlog zwei Artefakte, die Resultate von Überprüfungen und Reflexionen beinhalten. Die Burndown-Chart bildet ab, was erledigt wurde (sinngemäss: Liste mit allem, was abgebrannt wurde). Sie hilft den Überblick über die verbrauchte Zeit zu behalten und einen Ausblick für Zukünftiges zu wagen. Der Impediment Backlog ist eine Liste aller Probleme.

Für die Übertragung auf die Schule wurden jeweils der Begriff „Erledigt-Liste“ und „Hindernis-Liste“ ausgewählt (vgl. Tabelle 3). Die Erledigt-Liste kann der Burndown-Chart dann entsprechen, wenn in ihr alle erledigten Arbeiten (z.B. Arbeitsblätter, erfüllte Hausaufgaben, gesungene Lieder, etc.) abgebildet werden. Das würde die Transparenz für die Lehrkräfte, aber auch für die Klasse verbessern. Die Hürden-Liste sollte hingegen nur ein Instrument des Teams sein. Sie dient quasi als Erinnerungsspeicher, auf was zukünftig geachtet werden sollte.

4.4.3.5. Beurteilung der Übertragbarkeit der Artefakte

Diese dritte Konfrontation zeigt, dass sich eine Übertragung der Artefakte auf die Schule direkt umsetzen lässt (siehe Anhang, S. XX - XXIV). Sämtliche Artefakte existieren in der einen oder andern Form bereits in der Schule.

4.5. Beurteilung der Übertragbarkeit von Scrum auf die Schule

Mit der im vorangegangenen Kapitel 4.4. vorgenommenen Konfrontation von Scrum mit der Schule, konnte aufgezeigt werden, dass Scrum nahezu verlustfrei auf die Schule übertragen werden könnte. Damit würde die für eine Übertragung die von Schwaber & Sutherland (2011) gemachte Bedingung erfüllen, dass Scrum nur dann Scrum ist, wenn alle Elemente zu Zuge kommen. Ein funktionierendes Scrum ist in der Schule möglich.

4.6. Schematischer Ablauf von Scrum in der Schule

Abbildung 5: Schematischer Ablauf von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)

Die obige Abbildung zeigt den Ablauf von Scrum. Die verwendeten Begriffe entsprechen aber nicht der Scrum-Terminologie, sondern entsprechen jener der Übersetzung. Dies soll illustrieren, dass sich das Modell direkt übertragen lässt. In einer szenischen Darstellung anhand der obigen Grafik soll nun Scrum in der Schule demonstriert werden.

An einer Primarklasse unterrichten neben der Klassenlehrkraft auch eine Lehrkraft der Heilpädagogik, eine Teilpensenlehrkraft, zwei Fachlehrpersonen und die Werklehrerin. Zusammen bilden sie ein Unterrichtsteam. Zur Themenplanung treffen sich die sieben Lehrpersonen im Zimmer des Klassenlehrers. Jede Lehrperson ist Experte oder Expertin auf ihrem Gebiet. Sie tauschen sich über den Quartalsplan aus, entscheiden sich für Themenbereiche und zusammen entwerfen sie einen Grobplan für die kommenden Wochen. Dieser Grobplan konstituiert sich aus den Lernzielen für die Themenbereiche und einem flexiblen Ablaufplan (genügend detaillierter Plan, dass allen klar ist, wie die Abläufe gestaltet sind). Alle Beteiligten sind sich einig über die zu erreichenden Ziele und wie sie erreicht werden können. Die wesentlichen Schritte zur Erreichung

der Ziele, sind für alle sichtbar festgehalten worden. Bevor sich die Gruppe auflöst, sind die nächsten Schritte bereits bekannt.

Jede Lehrkraft steigt in ihrem Bereich der Umsetzung ein. Am engsten arbeiten jene Lehrpersonen zusammen, die die meiste Unterrichtszeit an einer Klasse teilen. Der iterative Mechanismus wird gewährleistet, in dem die in dem sich das Team zu einem Scrum nach gemeinsam abgeschlossenen Sequenzen trifft. Als gemeinsam abgeschlossene Sequenzen wären Unterrichtseinheiten zu verstehen, an denen mindestens zwei Lehrkräfte des Teams beteiligt waren. Das Zeitgefäß für ein (Daily) Scrum umfasst nicht mehr als 15 min. Fallen Themen an, die darüber hinaus Besprechungszeit erfordern würden, werden sie als unerledigte Aufgaben festgehalten und zu einem späteren Zeitpunkt (wie z.B. der Unterrichtsreflexion) wieder aufgenommen und behandelt. Auf diese Weise arbeitet man durch ein Thema, hat einen regen Austausch, der durch beschränkte Zeitgefäße effizient und überschaubar gehalten werden kann. Für die Besprechung eines Scrums gibt es drei Fragen: „Was wurde erledigt?“, „Gab es Hindernisse?“, „Was wird als nächstes getan?“. Die nächsten Vorgehensschritte werden wiederum aus der Grobplanung abgeleitet. Dieser Vorgang wird bis zum gemeinsam vorraffinierten Abschluss wiederholt (Iteration).

Nach Abschluss der Durchführungsphase wird der Lernzuwachs ermittelt. Mit der Ermittlung des Lernzuwachses ist nicht zwingend eine Lernkontrolle gemeint. Eine Ermittlung kann auch über Reflexion geschehen, in dem die Summe aller durchgeführten Arbeiten aufgelistet und mit Blick auf den Lernzuwachs bewertet. Dieser wurde bereits in der Themenplanung als „erledigt“ definiert, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Im darauf folgenden Themenrückblick wird die vergangene Umsetzungsphase reflektiert hinsichtlich des erreichten Lernzuwachses mit den eingesetzten Mitteln. Das soll die Möglichkeit schaffen, festzustellen, ob Vorgänge, Materialien, Prozesse oder Interaktionsformen nutzbringend eingesetzt werden konnten. Bei einem negativen Befund müssten diese Aspekte überdacht und bei einer neuen Planung berücksichtigt werden.

Zum Abschluss des Unterrichtsthemas folgt die Retrospektive. Sie ist spezifisch für die Reflexion über die Arbeit innerhalb des Teams vorgesehen. Daran sollten jeweils alle Beteiligten teilnehmen. In der Retrospektive kommen Werte, wie Offenheit, Mut, Kommunikation und Respekt zum Tragen. Hierin fusst einer der Gründe, weshalb Scrum sehr schwer zu beherrschen ist. Der gegenseitige respektvolle Umgang erfordert Übung und ein sich Einlassen auf die Anderen. Andererseits stärkt genau dies die Kooperation im Team. Damit endet das Unterrichtsthema und das nächste wird in Angriff genommen (was als der erweiterte Aspekt der Iteration verstanden werden kann).

Dieser Prozess kann elegant in den Förderzyklus von Lienhard et al. (2011) oder Steppachers (2004) Förderkreis eingepasst werden. Scrum würde demnach die Umsetzungsphase der Förderplanung begleiten. In Zusammenarbeit mit den übrigen Lehrkräften und unter Berücksichtigung der allgemeinen Klassenlernziele kann eine Grobplanung (analog zum Sprint Backlog) angelegt werden, die es ermöglicht, einen hohen Grad an Transparenz für alle Beteiligten herzustellen. Mit der intensiveren Prozesssteuerung und den damit verbundenen Möglichkeiten einer sauberen Koordination der zur Verfügung stehenden Ressourcen könnte der ganzheitlichen, systemischen Förderung eine neue qualitative Tiefe verliehen.

4.7. Interaktionsmodell von Scrum für die Schule

Nebst einem schematischen Ablauf mit zugehöriger Storyline soll nun mit dem hier gezeigten Interaktionsmodell die Schulische Heilpädagogik als Inhaberin der Koordinations-Rolle etabliert werden. Zur Erinnerung: Der Scrum-Master (übersetzt in die Schule: Koordination) hat in seiner Funktion die Eigenschaft, Schnittstelle für das Team gegen aussen zu sein und die Aufgabe die Kommunikation und Interaktion zu ermöglichen. Wie auf Abbildung 6 dargestellt (vgl. Anhang S. IV, V), hat auch die Koordination die Funktion Schnittstelle für die Auswärtigen zu sein. Auf Abbildung 1 (Kapitel 2.3.3.) sind die Interaktionen bereits angedeutet.

Abbildung 6: Interaktionsmodell von Scrum in der Schule (Haffner, 2014)

Kommunikation nach Aussen ist auch in der Schule von Bedeutung. Es geht aber nicht um eine offensive Art, sondern viel mehr, um das zur Verfügung stellen des Potentials. Das bedeutet, dass allfällige Auswärtige den Kontakt ins Team am einfachsten über eine Person abwickeln. Andererseits ist es für das Team wertvoll, dass jemand sie gegenüber Dritten vertreten kann. Es soll noch einmal betont werden, dass es sich um eine eher passive Funktion handelt, die eher als „dienend“ anzusehen ist. Ohne eine solche ginge aber viel - teilweise auch sehr wertvolle und relevante - Information für das Team, aber auch umgekehrt für betroffene auswärtige, verloren. Obwohl sich das nicht zwingend auf den Unterricht auswirken muss, ist aus einer systemischen Sichtweise die Vernetzung von grosser Relevanz. Jede Vernetzung nach aussen und innen bedeutet eine Veränderung im gesamten System. Vernetzungen können also als Ressource im Förderprozess genutzt werden. Das ist auf der Grafik durch den Pfeil von der Koordination zu den Auswärtigen symbolisiert.

Die Schulische Heilpädagogik als Trägerin systemischen Denkens ist also prädestiniert für die Rolle der Koordination.

4.8. Interpretation von Scrum und die Bedeutung für die integrative Schule

Scrum begünstigt in vielerlei Hinsicht die Kooperation. Durch die fest definierten Ereignisse entstehen immer wieder Momente, die einen gegenseitigen Austausch ermöglichen und sogar erfordern. Weil Scrum vorsieht, dass Ereignisse fixe Zeitvolumen haben, wird die Besprechungszeit einerseits in annehmbaren Grenzen gehalten und andererseits führt dies zu effizienterem und fokussierterem Austausch, als dies in den bisherigen der Schule bekannten Besprechungsgefässen der Fall war und ist. Ob diese Behauptung tatsächlich zutreffend ist, müsste mittels entsprechender Forschung und empirischen Befunden näher untersucht und qualifiziert werden. Aus der starken Verbreitung von Scrum in den Unternehmen lässt sich aber bereits eine positiv konditerte Vermutung nahe legen.

Bringt man die Behauptung in Verbindung mit den Aussagen von Baumann, Henrich und Studer (2012), wonach ein Grossteil der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie der Klassenlehrkräfte beklagt, dass die gegenwärtigen Besprechungszeiten belastend seien, erscheint das Effizienz-Versprechen von Scrum geradezu verlockend.

Eine zweite Bedeutung erlangt Scrum hinsichtlich der Strukturierung von Abläufen. Durch diese wird es einfacher, Kooperation zu Koordinieren. Übernimmt die heilpädagogische Lehrkraft die Rolle des Koordinierens, tritt sie gleichermassen in eine Funktion einer Schnittstelle nach allen Richtungen hin. Aus systemischer Perspektive betrachtet, erscheint eine solche Rollenzuweisung geradezu naheliegend. Die Schulische Heilpädagogin oder der Heilpädagoge wurde dazu ausgebildet im Grunde seiner pädagogischen Handlungen immer systemisch orientiert zu denken. Da Scrum eine Handlungsrahmen ist, lässt sich alles systemisch Betrachtete darin einbinden und für die anderen Beteiligten sichtbar machen.

Darin fusst die dritte Bedeutung der Scrum Prinzipien für die integrative Schule. Das Voraussetzen von Transparenz macht es allen Beteiligten einerseits einfacher, in Richtung eines Ziels zu arbeiten. Davon würden nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Schülerinnen und Schüler profitieren. Andererseits begünstigt Transparenz auch die Bedingungen für gute Zusammenarbeit.

Nebst der Transparenz würde als vierte Bedeutung auch der iterative Charakter und das darin vorgesehene Überprüfen und Anpassen allen Beteiligten und im besonderen auch den Klassen zu Gute kommen. Der iterative Charakter impliziert ritualisierte Handlungen und Abläufe, die dem Aufbau von Vertrautheit begünstigen. In einem Arbeitsumfeld, wo gegenseitiges Vertrauen vorherrschend ist, wird effektiver und effizienter und damit und besser gearbeitet, als in Teams mit gegenteiliger Atmosphäre. Durch konstantes Überprüfen und anpassen können Handlungen hinsichtlich eines Ziels überprüft und optimiert werden. Von der fortlaufenden Optimierung Des Unterrichts profitieren die Schülerinnen und Schüler genauso, wie davon, wenn zwischen Lehrkräften ein gutes Klima herrscht.

4.9. Zusammenfassung zu Scrum in der Schule

Scrum ermöglicht es komplexen Aufgaben mit einer simplen (aber nicht einfachen) Methode zu begegnen und damit den Fokus weg vom Planen hin auf den Prozess zu richten. Dies ermöglicht ein strukturiertes Vorgehen und erleichtert dadurch Aufgaben der Koordination. Verbesserten Strukturen wirken sich wiederum Kooperation begünstigend aus.

Damit wird Scrum zu einer „prozessorientierten Zusammenarbeit“ es diese Arbeit als Titel trägt.

Auslassung: Zur Begleitung der Scrum-Ereignisse und zur Pflege und Sichtbarmachung der Backlogs existieren diverse methodische Hinweise darauf, wie diese bewerkstelligt werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diesen aber keine weitere Beachtung geschenkt, weil jedes Team selber seiner Situation entsprechend Lösungen finden wird. Ein Vorstellung käme einer Vorgabe gleich und würde eine Zugangshürde darstellen.

Der Vollständigkeit halber soll hier aber noch ein einschlägiges Werk aufgeführt werden, das bei weiterem Interesse, Einblicke in Methoden der Backlog-Führung bietet:

Kniberg, Henrik (2007). Scrum and XP from the Trenches - How we do Scrum.

5. Evaluation

Zum Schluss dieser Arbeit werden alle wichtigen Punkte noch einmal zusammenfassend dargelegt, die Beantwortung der Fragestellung geprüft, Schlussfolgerungen gezogen und ein Bekenntnis zu Scrum abgegeben. Diese Arbeit ist charakterisiert durch einen theoretisch reflektierenden, diskursiven Zugang zum Thema Zusammenarbeit und Prozessen der Koordination und Kooperation im und um den Unterricht einer integrativen Schule herum. Im Bewusstsein darum, dass die getroffenen Aussagen nur diskursiv reflektiert wurden, nicht aber empirisch belegt sind, kann ihnen eine gewisse Gültigkeit beigemessen werden.

5.1. Rückblickende Zusammenfassung

Im ersten Teil wurden Überlegungen zur Zusammenarbeit aus soziologischer und kulturhistorischer Perspektive diskutiert und in Bezug zur Schule gebracht. Damit wurde eine weitere Sichtweise auf die Problematik der Kooperation in integrativen Settings möglich. Zentrales Element waren Gedanken zur Werkstatt, welche als prototypisches Umfeld gelingender Zusammenarbeit betrachtet und mit der Schule verglichen wurde.

Erweitert durch den spezifischen Blick auf Herausforderung der Koordination der Kooperation wurde der Fokus weg von psychologisch, interaktionistischen Fragen hin auf den Handlungsprozess gelenkt. Es wurde gezeigt, dass die bestehenden Instrumente der Schulischen Heilpädagogik adäquat für die Bewältigung dieser Herausforderungen eingesetzt werden können, das sie den Prozess nicht begleiten helfen.

Es konnte gezeigt werden, dass die Schulische Heilpädagogik in integrativen Schulen in Bezug auf die Rolle in diesen Schulen noch ein grosses Entwicklungspotential aufweist. Für die Steuerung mehrerer nebeneinander laufenden Prozesses braucht sie aber ein Werkzeug, das hilft, den Überblick zu wahren und so die Koordination der Aufgaben und Kooperation zeitschonend zu bewältigen.

Das vorgeschlagene Werkzeug heisst „Scrum“ und ermöglicht es, komplexe Aufgaben methodisch kooperativ und methodisch anzugehen und damit den Fokus weg vom Planen hin auf den Prozess richtet. Dies ermöglicht ein strukturiertes Vorgehen und erleichtert dadurch Aufgaben der Koordination. Dies kommt sowohl der Kooperation im Team, als auch der Qualität des Unterrichts und damit verbesserter Lernprozessen für die Kinder zugute.

Damit wird Scrum zu einem Vorgehensmodell für „prozessorientierte Zusammenarbeit“, was dieser Arbeit den Titel gab.

5.2. Beantwortung der Fragestellung

Die initiale Fragestellung war:

Inwiefern ist es möglich, Scrum - ein Handlungsrahmen für Kooperation - als Methode der Kooperation zu etablieren, um die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten am Unterricht möglichst effizient, hinsichtlich der gegebenen Ressourcen und des Lernerfolgs der Kinder, gestalten zu können?

Die hier vorliegende Arbeit beantwortet die Frage damit, dass durch gewisse - aber immernoch zulässige - Anpassungen die Methode etabliert werden kann. Die

5.3. Ausblick

Zur nachweislichen Wirksamkeit einer prozessorientierten Zusammenarbeit mit der Scrum-Methode müssen empirisch basierte Forschungen angestellt werden. Erfahrungen aus der Welt Software-Entwicklung und die sich darin rasant ausbreitende Anwendung von Scrum legt den Schluss nahe, dass Verbesserung in der Zusammenarbeit hinsichtlich der Effizienz und der Qualität von Unterricht auch in der Schule zu erwarten sind. So gesehen wären Forschungen in diesem Bereich als sinnvoll zu bewerten.

Da es sich bei Scrum um eine völlig fachfremde Methode handelt, dürften aber auch gewisse Widerstände und Zweifel gegenüber einer Umsetzbarkeit in der Schule aufkommen. Solchen kann nur mit anderweitigen Erfahrungen begegnet und darauf gehofft werden, dass aufgeschlossene Geister den Blick über den Teller- rand hinaus wagen wollen.

5.4. Schlussfolgerungen

Nach der ausführlichen Ausbreitung und Diskussion der Gedanken zu Zusammenarbeit scheint es sinnvoll, die Kooperation in einem konkret praktischen Handlungsrahmen zu sehen und zu verstehen. Ein solcher - wie er von Richard Sennett vorgeschlagen wurde - ist die Werkstatt als Schmelztiegel eines Kosmos von Zusammenarbeit. Darin lassen sich kondensiert Aspekte für gelingende Zusammenarbeit durch Allegorien darstellen. So betrachtet würde die Schule eine solche Werkstatt. In ihr gibt es viele Rituale, Kontakte zwischen Tätigen, Hindernisse und Konflikte bezüglich Kooperation. Wird auf diese begünstigen eingewirkt, kann - wie die Arbeit in einer Werkstatt auch - die Arbeit, also das Unterrichten, verbessert werden. Das damit verbundene Erfolgsgefühl beflügelt kooperatives Handeln wiederum. Es ist quasi wie ein umgekehrter Täufelskreislauf zu verstehen, der eben in die andere Richtung führt. Bestätigung bestärkt. Das hat Einfluss auf die Qualität der Arbeit und darüber direkt verbunden direkten Einfluss auf die Lernerfolge der Kinder.

Versteht man die Arbeit der Lehrkräfte so, dass sie es sind, die durch guten Unterricht einen Lernzuwachs bei den Kindern ermöglichen müssen, richtet sich der Fokus vermehrt auf die effiziente Umsetzung von Vermittlungsmethoden, Inhalten und Erreichung von Zielen, als auf Hindernisse, die dem reibungslosen Ablauf eines Unterrichts im Weg stehen. Es steht damit nicht mehr die Qualität des Unterrichts im Zentrum, sondern die Sicherstellung von Lernzuwachs, wofür ein guter Unterricht voraussetzung ist.

5.5. Bekenntnis zu Scrum

Scrum wurde vom Autoren nicht nur hier dargestellt und diskutiert, sondern wird Stück um Stück in seiner der Schule implementiert. Es ist zwar ein mühsamer Prozess, weil die Beteiligten erst schrittweise überzeugt und nach und nach angeleitet werden müssen, aber nach jedem umgesetzten Schritt, zeigen sich äusserst positive Effekte bezüglich der Kooperation mit den beteiligten Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern. Der Weg bis zu einer Realisation im Sinne von Scrum ist zwar noch lang, aber es kann bereits gesagt werden, dass eine prozessorientierte Zusammenarbeit sich günstig auf Koordination- aufgaben hinsichtlich der Effizienz auswirkt und damit Lernschritte der Kinder besser unterstützt werden konnten.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelbild: Scrum Prozessschema abstrahiert dargestellt (Haffner, 2014).	Titelblatt
Abbildung 1: Akteure der Volksschule (Zusammenstellung Haffner, 2013)	S. 19
Abbildung 2: Schulische Heilpädagogik in sieben Aufgabenfeldern (HfH, Berufsleitbild SHP, 2013)	S. 20
Abbildung 3: Projektmanagement und Prozessmanagement im schematischen Vergleich (Kraus & Westermann, 2010)	S. 25
Abbildung 4: Der Förderzyklus (gemäss Lienhard et al., 2011)	S. 27
Abbildung 5: Schematischer Ablauf von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)	S. 41
Abbildung 6: Interaktionsmodell von Scrum in der Schule (Haffner, 2014)	S. 43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die Rollen von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)	S. 35
Tabelle 2: Die Ereignisse von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)	S. 37
Tabelle 3: Die Artefakte von Scrum (gemäss Schwaber & Sutherland, 2011)	S. 39

Literaturverzeichnis

Baumann, Barbara, Henrich, Claudia, Studer, Michaela (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18, 9 Jg. 2012, 42-47.

Balz, H.J. & Spiess, E. (2009). *Kooperation in sozialen Organisationen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH (Herausgegeben von Hartung, J. & Fröhlich-Gildhoff, K.).

Crousaz, Karine, Jucker, Michael, Nellen, Stefan, Rathmann-Lutz, Anja, Schubert, Yan (Hrsg.) (2012). *Kulturgeschichte in der Schweiz – eine historiographische Skizze*. Zürich: Chronos Verlag.

Ebnetter, Sandra, Höhener, Patricia, Steffen, Regula (2010). *Qualitätsmerkmale der Zusammenarbeit - zwischen Klassenlehrperson und Lehrperson Schulischer Heilpädagogik*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

„Gedränge (Rugby)“. In: *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. Zugriff am 3. Mai 2014, unter [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedr%C3%A4nge_\(Rugby\)&oldid=131123473](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedr%C3%A4nge_(Rugby)&oldid=131123473).

Gräsel, Cornelia, Fußangel, Kathrin, Pröbstel, Christian (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen - eine Aufgabe für Sisyphos?. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52, Jg. 2006/2, 205-219.

Greene, Ross W. (2011). *Das explosive Kind - Plan B für Eltern von kleinen Tyrannen* (deutsche Ausgabe). Winterthur: Edition Spuren.

Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E., Moser Opitz E. (1992). *Zusammenarbeit: Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern, Stuttgart: Haupt Verlag.

Hess, Claudia, Nauli, Corina, Wegmann, Iris (2011). *Auf dem Weg zur gelungenen unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen Regelklassenlehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Kraus, Georg, Westermann, Reinhold (2010). *Projektmanagement mit System - Organisation, Methoden, Steuerung* (4. Auflg.) . Wiesbaden: Gabler Verlag.

Kriegisch, Alexander (n.d.). *Historisches zu Scrum*. Webseite. Zugriff am 3. Mai 2014, unter <http://scrum-master.de/Scrum-Einfuehrung>.

Lienhard-Tuggener, Peter, Joller-Gräf, Klaus, Mettauer Szanday, Belinda (2011). *Rezeptbuch schulische Integration - Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.

Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). Kooperation fällt nicht vom Himmel. Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 38 Jg., Heft 1, 2-31.

Mittelstrass, Jürgen (Hrsg.) (2004). *Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1-4*. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag.

o.A. *Duden - online Wörterbuch*. Nachschlagewerk. Zugriff am 20. Juni 2014 unter <http://www.duden.de/woerterbuch>.

o.A. *Rugby im Schulsport – Möglichkeiten der Einführung Übungs- und Spielformen mit vereinfachten Regeln*. Öffentliches Manuskript. Zugriff am 3. Mai 2014, unter http://www.rugby-at-school.ch/fileadmin/rugbyatschool_content/lehrmittel/RugbyInDerSchule.pdf.

Schiller, Friedrich von (1804). *Wilhelm Tell*, Drama. Projekt Gutenberg, Zugriff am 28. Mai 2014 unter <http://gutenberg.spiegel.de/buch/3332/4>.

Schwaber, Ken, Sutherland, Jeff (2011). *Scrum Guide - Der gültige Leitfaden: Die Spielregeln* (aus dem Engl.). Manuskript. Zugriff am 23. November 2013, unter <https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-DE.pdf>.

Schwaber, Ken, Sutherland, Jeff (2013). *Scrum Guide - Der gültige Leitfaden: Die Spielregeln* (aus dem Engl.). Manuskript. Zugriff am 11. Mai 2014, unter <https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-DE.pdf>.

Sennett, Richard (2012). *Zusammenarbeit - Was unsere Gesellschaft zusammenhält* (deutsche Ausgabe). München: Carl Hanser Verlag.

Steppacher, Joseph (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik : eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, Jg. 2004, 18-23.

Takeuchi, Hirotaka, Nonaka, Ikujiro (1986). *The New New Product Development Game*, in *The Harvard Business Review*. Zeitschriftenartikel. Zugriff am 16. April 2014 unter <http://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game/ar/1>.

Ulrich, Annelis (2011). *Kooperation zwischen Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wunder, Stefan (2012). *Die Werte von Scrum*. Blogbeitrag. Zugriff am 29. Dezember 2013, unter <http://stwunder.wordpress.com/2012/08/02/die-werte-von-scrum/>.

Anhang

Anhang 1: Scrum konfrontiert mit Schule

S. I bis XXIV

Anhang 2: Regelkreis der Förderung und Ablauf der Förderstufen (des Kt. SS)

S. XXV

Konfrontation der Scrum-Elemente mit Elementen der integrativen Schule

- Elemente von Scrum werden in den folgenden Tabellen mit Elementen der Schule durch einen 1:1 Vergleich hinsichtlich ihrer potentiellen Umsetzung geprüft.
- Abweichungen sind kommentiert
- zur Übertragbarkeit ist eine Einschätzung abgegeben
- Seitenverweise in Klammer beziehen sich immer auf den ScrumGuide von Schwaber & Sutherland (2011)

Modell der Scrum-Elemente

Modell der Scrum-Elemente übertragen auf die Schule

Interaktionsmodell von Scrum

Interaktionsmodell von Scrum übertragen auf die Schule

Scrum Ablaufschema

Scrum Ablaufschema übertragen auf die Schule

Scrum in der Schule

Prinzipien

Transparenz	Transparenz
Überprüfung	Überprüfung
Anpassung	Anpassung
gemeinsame Werte	gemeinsame Werte
Definition of „done“	Definition „erledigt“

Rollen

Team	Unterrichtsteam
Scrum-Master	Koordination
Product-Owner	Erziehungsberechtigte
Stakeholder	Zugehörige
(Management, Customer, User)	(Schulleitung, Empfänger, Anwender)

Ereignisse

Sprints	Unterrichtsthema
Sprint Planning	Unterrichtsplanung
Daily Scrum	Scrum / Trubel
Sprint Review	Themenrückblick
Retrospektive	Retrospektive

Artefakte

Product Backlog	Lehrplan-Kompetenzen (Lehrplan, Jahres- & Quartalsplanung, Förderplan, Aufträge)
Sprint Backlog	Grobplanung
Inkrement	Lernzuwachs
Burndown Chart	Erledigt-Liste
Impediment Backlog	Hürden-Liste

Kommentar:

- Prinzipien lassen sich direkt übernehmen
- Rollen müssen übersetzt werden, lassen sich aber übernehmen
- Ereignisse müssen übersetzt werden, lassen sich aber übernehmen
- Artefakte müssen übersetzt werden, lassen sich aber übernehmen

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist ohne Einbussen möglich.

Rollen

<p>Beteiligte: Team, Scrum-Master, Product Owner entfernt Beteiligte: Stakeholder (Management, Customer, Client)</p>	<p>Beteiligte: Unterrichtsteam, Koordination, Erziehungsberechtigte teilweise mit beteiligt: Zugehörige (Schulleitung, Klasse, Kind)</p>
<p>Eigenschaften: - selbstorganisiert und interdisziplinär - sind unabhängig - niemand von ausserhalb des Teams gibt vor, wie die Arbeit zu bewältigen ist! - verfügen über notwendige Kompetenzen, um Arbeitsergebnis erreichen zu können, unabhängig von Dritten</p>	<p>Eigenschaften: - selbstorganisiert und interdisziplinär - sind unabhängig - Freiheit in der Lehre! - verfüge über die notwendigen Kompetenzen, um Lernzuwachs zu ermöglichen, unabhängig von Dritten</p>
<p>Tätigkeiten: - entscheiden eigenständig, wie Arbeit erledigt wird. - gewährleisten Produktauslieferung in regelmässigen Abständen - iterativ - gewährleisten Produktauslieferung stufenweise erweiternd - inkrementell</p>	<p>Tätigkeiten: - entscheiden eigenständig, wie Lernen ermöglicht wird - gewährleisten Lernzuwachs in Abständen - <i>iterativ</i> - gewährleisten Lernzuwachs stufenweise erweiternd - <i>inkrementell</i> - stellen Transparenz (Kommunikation und Sichtbarkeit) sicher</p>

Kommentar:

- Eigenschaften und Tätigkeiten lassen sich übertragen
- Im Konzept der Tätigkeiten sieht Scrum die den iterativen und inkrementellen Ansatz vor, dieser lässt sich nur bedingt übertragen
- Schule müsste für sich definieren, was iterativ und inkrementell bedeutet
- Vorschlag (mit Bezug auf den Lernzuwachs): iterativ = in regelmässigen Abständen, inkrementell = stufenweise erweiternd

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Team	Unterrichtsteam
Fachleute mit spezifischem Wissen	Klassenlehrkraft, Schulische/r Heilpädagoge/in, Teilpensenlehrkraft, Fachlehrkräfte verfügen über jeweils spezifisches Wissen
Eigenschaften: (S. 6) - besteht aus Fachleuten - selbstorganisiert - interdisziplinär - Kompetenzen zur Erreichung der der Produktherstellung - keine hierarchischen Stufen innerhalb des Teams - trotz spezifischer Kompetenzen und Spezialisierungen ist immer das ganze Team für das Produkt verantwortlich! - Team ist stärker als individuelle Talente	Eigenschaften: - besteht aus Fachleuten - selbstorganisiert - interdisziplinär - Kompetenzen zum Ermöglichen von erfolgreichem Lernen - keine hierarchischen Strukturen innerhalb des Teams - trotz spezifischer Kompetenzen und Tätigkeiten ist immer das ganze Team für den Lernzuwachs verantwortlich - Team ist stärker als individuelle Talente
Tätigkeiten: (S. 6, 15) - liefert Produkte regelmässig aus (iterativ) - liefert Produkt stufenweise erweiternd aus (inkrementell) - Entwicklung der Produktfunktionalitäten - Gibt ein Commitment ab - entscheidet, wie die Arbeit am besten erledigt wird (keine Vorgaben von aussen) - nimmt nur Anweisungen vom PO entgegen - geht auf keine anderen Weisungen ein - ist jederzeit in der Lage dem PO und ScM Rückmeldung zur gegenwärtigen Umsetzung zu geben - nimmt Schätzungen vor	Tätigkeiten: - sichern Lernzuwachs regelmässig (iterativ) - sichern Lernzuwachs stufenweise erweiternd (inkrementell) - Zone der nächsten Entwicklung (nach Wygotski) - bestimmt konkrete Lerninhalte - <i>Gibt ein Bekenntnis ab</i> - entscheidet, wie Lernzuwachs am besten ermöglicht wird (keine Vorgaben von aussen) - nimmt Hinweise von Eltern entgegen - ist jederzeit in der Lage Rückmeldung über die Umsetzung der Lernschritte zu geben - nimmt Einschätzungen des Unterrichtsverlaufs vor

Kommentar:

- Unterrichtsteams geben im eigentlichen Sinne kein Bekenntnis ab. Dieses schwingt höchstens mit.
- Abgeben eines Bekenntnisses könnte das Bewusstsein für einen qualitativ guten Unterricht stärken

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Scrum Master	Koordination
<p>Eigenschaften: (S. 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sichert Zusammenarbeit - Schnittstelle des Teams zur Aussenwelt, zuständig für die Kommunikation mit Nichtmitgliedern - Entlastung fürs Team - dienende Führungskraft aber nicht Vorgesetzter 	<p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sichert Zusammenarbeit (basierend auf Abmachungen) - <i>Schnittstelle des Teams zu den Eltern, Therapiestellen und Diensten => Entlastung fürs Team</i> - <i>dienende Funktion als Koordinationsstelle</i>
<p>Tätigkeiten allgemein: (S. 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - führt Scrum-Regeln ein und überprüft deren Einhaltung - bearbeitet Probleme und beseitigt Hindernisse - wahrt Unabhängigkeit des Teams - vermittelt zwischen Team und Aussenstehenden (inkl. PO) - nimmt Einfluss auf Verhaltensweisen in Hinblick auf einen maximalen Wert des Teams 	<p>Tätigkeiten allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>führt Scrum-Regeln ein und überprüft deren Einhaltung</i> - bearbeitet Problemstellungen und beseitigt Hindernisse - <i>vermittelt zwischen Team und Aussenstehenden (inkl. Eltern und Interessenvertretern)</i> - nimmt Einfluss auf Verhaltensweisen im Hinblick auf einen optimalen Wert des Unterrichts
<p>Tätigkeiten für PO: (S. 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Techniken zur effektiven Verwaltung des PBLs - Visionen, Ziele und neue Einträge (PBL) gegenüber dem Team kommunizieren - klare und schlüssige PBL-Ziele erstellen (mit Team) - Verständnis schaffen für: <ul style="list-style-type: none"> -- empirisch orientiertes Arbeitsumfeld -- was Agilität ist und wie man sie lebt - unterstützt (facilitates) Scrum-Ereignisse 	<p>Tätigkeiten für Eltern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Techniken zu effektiven Verwaltung des Auftragsbestandes (Lehr- und Lernmethoden) - Anliegen und Ziele gegenüber dem Team kommunizieren - klare und schlüssige Lernziele entwickeln (mit Team) - Verständnis schaffen für: <ul style="list-style-type: none"> -- empirisch orientiertes Setting -- <i>was Agilität ist, und wie man sie lebt</i> - <i>unterstützt, erleichtert Scrum-Ereignisse</i>
<p>Tätigkeiten für das Team: (S. 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - coached (zu selbstorganisiertem und interdisziplinären Handeln) - unterrichtet und führt das Team zur Erstellung hochwertiger Produkte - entfernt Hindernisse, die den Arbeitsfortschritt behindern - unterstützt (facilitates) auf Anfrage des Teams - begleitet Entwicklungsprozesse des Teams 	<p>Tätigkeit für das Team:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coached und berätet nach Bedarf (zu selbstorganisiertem und interdisziplinären Handeln, Fragen und Hindernissen der Integration) - in gegenseitiger Zusammenarbeit bestmöglichen Unterricht gestalten - bearbeitet und minimiert Hindernisse, die den Lernzuwachs behindern - unterstützt auf Anfrage des Teams - begleitet und nimmt Teil an Entwicklungsprozesse des Teams
<p>Tätigkeiten für die Organisation: (S. 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung, Coaching und Umsetzung von Scrum in der Organisation - Planung von Einführungen von Scrum in der Organisation - Anstossen von Veränderungsprozesse zur Verbesserung der Produktivität des Teams - Kooperation mit anderen Scrum-Mastern innerhalb der Organisation 	<p>Tätigkeiten für die Organisation (Schule):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Führung, Coaching und Umsetzung von Scrum in der Schule</i> - <i>auf Anfrage Einführungen von Scrum in der Schule</i> - Anstossen von Veränderungsprozessen zur Verbesserung der Fähigkeiten des Teams - <i>Kooperation mit anderen Koordinationsstellen innerhalb und ausserhalb der Organisation</i>

Kommentar:

- Eigenschaft als Schnittstelle ist nicht etabliert, müsste angepasst werden
- alle Tätigkeiten bezüglich Einführung oder Sicherstellung von Scrum nur bedingt anwendbar, Anpassung wäre aber möglich
- Rolle der Koordination (analog zum Scrum-Master) könnte von der SHP übernommen werden. Grossteil der Aufgaben und Kompetenzen fallen bereits in diesen Bereich
- Frage nach der Akzeptanz stellt sich allenfalls

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Product Owner	Erziehungsberechtigte
<p>Eigenschaften: (S. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PO muss eine Person sein (kein Ausschuss oder Gremium) - kann ein Gremium repräsentieren - Verantwortlich für die klare Produktvision - Verantwortlich für die Maximierung des Wertes des Produktes und der Arbeit - zuständig für klare Formulierung der Einträge 	<p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sind Personen - vertreten den engsten Bezugskreis des Kindes - Haben eine (klare) Vorstellung ihres Kindes - sind engste Bezugspersonen des Kindes - repräsentieren elterliche Gewalt - verantwortlich für Erziehung (ausserhalb der Schule)
<p>Tätigkeiten: (S. 5 f)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung der Einträge im PBL in der gewünschten Reihenfolge - Stellt Wertschöpfung des Teams sicher - Stellt Transparenz des PBLs für alle Beteiligten sicher - Stellt Verständnis des Teams für PBLs sicher - genehmigt Änderungen am PBL (nur, wenn er von der Notwendigkeit der Änderung überzeugt ist) - kann Fertigstellungsreihenfolge der Einträge verändern - Festlegung & Priorisierung der Produkteigenschaften - Entscheidung, ob Produktteile akzeptabel sind 	<p>Tätigkeiten:</p> <p>=> Konfrontation nicht möglich, da keine Analogie besteht!</p> <ul style="list-style-type: none"> - pflegen Beziehung - gewährleisten Grundversorgung - arbeiten an Erziehung - bieten soziales Umfeld
<p>Wirkung: (S. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einfluss des PO auf das Team und dessen Umsetzung des PBLs nur möglich, indem er für besseres Verständnis für den PBL sorgt oder Kompromisse akzeptiert - Entscheidungen des PO finden im PBL ihren Niederschlag in der Anordnung der PBL Einträge - Entscheidungen durch den PO müssen von allen Beteiligten respektiert werden, ansonsten ist verantwortungsvolles Handeln und damit auch kein Erfolg möglich - Es wird nur mit den Anforderungen des PBLs gearbeitet, das Team berücksichtigt keine anderen Anweisungen! 	<p>Wirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einfluss auf Lernerfolg des Kindes nur durch gegenseitige Verständigung von Team und Eltern möglich (Kompromisse eingehen) - Entscheidungen der Eltern finden Niederschlag in Förderplan - Entscheidungen von Eltern müssen von allen Beteiligten akzeptiert werden => Hinweise der Eltern bezüglich ihrer Kinder müssen berücksichtigt werden

Kommentar:

- Rolle der Erziehungsberechtigten ist direkt übertragbar
- Bezüglich der Tätigkeiten sind keine Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten auszumachen, da Funktion der Erziehungsberechtigten und Funktion des POs komplett verschieden sind
- Erziehungsberechtigte können aber als Vertreter der Empfänger und Anwender verstanden werden
- stimmen in den Eigenschaften komplett überein

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Kompromissen möglich.

Stakeholder	Zugehörige
Management: - Stellt die Umgebung für die Entwicklung des Produktes bereit - gibt grobe Ziele und Anforderungen vor	Leitung: (Schulleitung, Schulverwaltung, und Volksschulamt) - stellt die Umgebung und Ressourcen für den Unterricht bereit - gibt Ziele zur Schulentwicklung vor
Customer: - Kaufen und/oder verkaufen das Produkt	Empfänger: - Klasse, bestehend aus den Kindern, die unterrichtet werden - Gesellschaft, die die Kinder aufnimmt
User: - Wenden das Produkt an - für sie wurde es entwickelt	Anwender: - sind die Kinder - wenden gelerntes an - für deren Lernzuwachs wird unterrichtet

Kommentar:

- Übersetzung von Customer zu Empfänger deshalb, weil auf sie das „Produkt“ Unterricht zugeschnitten ist
- Übersetzung von User zu Anwender deshalb, weil das einzelne Kind gelerntes anwendet
- Diese Übersetzung birgt Perspektivenwechsel: Schülerinnen und Schüler wären nicht mehr die zu unterrichtenden, sondern Empfänger von Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, wodurch die erfolgreiche „Übertragung“/Vermittlung mehr in die Verantwortung der Lehrkräfte rückt!

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist ohne Einbussen möglich.

Ereignisse

<p>Bestandteile: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective</p>	<p>Bestandteile: Unterrichtsthema, Themenplanung, Scrum, Unterrichtsreflexion, Retrospektive</p>
<p>Ziele: (S. 8) - Schaffung von Regelmässigkeit im Austausch - Schaffung kritischer Transparenz - Schaffung formaler Abläufe für inspect & adapt - minimieren Besprechungszeit - Schaffung optimaler Zeitrelationen zwischen Planungsarbeit, Durchführung und Reflexion (inspect & adapt, Retrospektive)</p>	<p>Ziele: - Schaffung von Regelmässigkeit im Austausch - <i>Schaffung kritischer Transparenz</i> - <i>Schaffung formaler Abläufe für inspect & adapt</i> - <i>minimieren Besprechungszeit</i> - <i>Schaffung optimaler Zeitrelationen zwischen Planungsarbeit, Durchführung und Reflexion und Retrospektive</i></p>
<p>Überlegungen: (S. 8) - Ereignisse = Timebox (zeitlich begrenzt!) - Timebox legt maximale Ereignisdauer fest - begrenzte Ereignisdauer fördert die Effizienz</p> <p>Konsequenzen bei Auslassung: - Transparenz leidet - Chancen für inspect & adapt gehen verloren => Produkt verliert an Qualität</p>	<p>Überlegungen: - Ereignisse = Zeitfenster (teilweise begrenzt) - <i>Zeitgefäss legt maximale Ereignisdauer fest</i> - <i>begrenzte Ereignisdauer fördert die Effizienz</i></p>

Kommentar:

•

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Kompromissen möglich.

Sprints	Unterrichtsthemen
Bestandteile: Sprint Planing, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospektive	Bestandteile: Unterrichtsplanung, Scrum, Unterrichtsreflexion, Retrospektive
Timebox: max. 30 Tage	Zeitgefäß: variabel
allgemein: (S. 8 f) - Herz von scrum - Sprints haben eine bestimmte Dauer. - Zeit bis zur Auslieferung des (potentiell brauchbaren) Produkts - zeitliche Eingrenzung zur Fokussierung Betrachtungshorizont, Reduktion der Komplexität, Begrenzung der Risiken - Ein Sprint schliesst jeweils dem vorhergehenden unmittelbar an. - Sprints ermöglichen Vorhersagbarkeit, Überprüfung und Anpassung des Ziels	allgemein: - Herz des Unterrichts - Unterrichtsthema hat eine bestimmte Dauer - vorgesehene Zeit zum Ermöglichen von Lernzuwachs - zeitliche Eingrenzung zur Fokussierung der Unterrichtsthemen - Ein Unterrichtsthema schliesst jeweils am dem vorhergehenden unmittelbar an. - Unterrichtsthemen bestimmen Inhalt des Lernzuwachses
Regeln: (S. 9) - Während des Sprints werden keine Änderungen vorgenommen, die das Ziel ändern! - Zusammensetzung des Teams bleibt konstant	Regeln: - Während des Themas werden am Inhalt keine Änderungen vorgenommen, die das Lernziel ändern! - Zusammensetzung des Unterrichtsteams bleibt konstant
Definition jedes Sprints enthält: - was erstellt werden soll - Entwurf für die Erstellung - flexiblen Plan für die Umsetzung (keine Detailtiefe) - das zu erwartende Arbeitsergebnis	Definition jedes Unterrichtsthemas enthält: - was gelernt werden soll - Entwurf für die Gestaltung des Lernzuwachses - (flexiblen) Plan für die Umsetzung - das zu erwartende Arbeitsergebnis

Kommentar:

- enge Definition des Zeitgefäßes (analog zur Timebox) nicht sinnvoll, weil auf unterschiedliche Art gearbeitet wird
- Verständnis für Unterrichtsthemen kann unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: Zeithorizont - dann wären die Anzahl der Lektionen ausschlaggebend, Themenhorizont - dann wäre der Umfang des Themas ausschlaggebend
- hier wird der Themenhorizont vorgezogen, weil der für die SHP leichter zugänglich

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Sprint Plannig	Themenplanung
Timebox: pro vorgesehener Arbeitswoche max. 1h	Zeitgefäss: variabel (pro geplanter Unterrichtseinheit 5 min)
Eigenschaften: (S. 10) - Zeit für die Planung eines Sprints - zwei Teile: Produktinkrement und Umsetzung	Eigenschaften: - Zeit für die Planung * - zwei Teile: Gestalt des Lernzuwachses und Umsetzung <i>* Damit ist nicht das Erstellen der Materialien gemeint. Viel eher gehören hier die ungefähren Abläufe und Strukturen des Unterrichts und die Wahl der Interaktionsformen auf Basis des Quartal- und Förderplanung.</i>
Tätigkeiten: (S. 10) - Team macht eine Prognose (forecast) für zu entwickelnde Funktionalitäten in diesem Sprint. - PO stellt (geordneten) PBL und Wünsche vor - Team verschafft sich gemeinsames Verständnis für anstehenden Sprint - Sprint-Ziel wird erarbeitet (ausschliesslich Team bestimmt, was und wie zu erledigen ist) - Gewählte Einträge werden im Sprint Backlog (SpBL) festgehalten. - Entwurf eines Arbeitsplanes - Einteilung in kleinere Einheiten	Tätigkeiten: - Team macht Prognose über zu erwartenden Lernzuwachs durch die Behandlung des Unterrichtsthemas - nur bezogen auf Förderplanung: Erziehungsberechtigte sind an der Planung massgeblich beteiligt - Team verschafft sich gemeinsames Verständnis für anstehendes Unterrichtsthema - Themenziel(e) wird erarbeitet (ausschliesslich Team bestimmt, was und wie zu erledigen ist) - Gewählte Ziele aus dem Quartalsplan werden in Grobplanung festgehalten. - Entwurf eines Arbeitsplanes - Einteilung in kleinere Einheiten
Inputs: (S. 10) (- letztes Produkte-Inkrement) - erwartete Kapazität des Teams - bisherige Entwicklungsgeschwindigkeit - Aussenstehende können zur Beratung oder für technische Fragen hinzugezogen werden.	Inputs: (- Lernzuwachs aus zuvor behandelten Bereichen des Themenfeldes ermitteln und berücksichtigen) - erwartete Kapazität des Teams - bisheriger Lern- und Vermittlungsverlauf - Aussenstehende können zur Beratung für Inhaltliche Fragen hinzugezogen werden.
Ablauf: 1. PO sitzt mit Team zusammen und gibt Wünsche bekannt, was erledigt sein soll 2. Team setzt Wünsche in Relation zu der zur Verfügung stehenden Zeit --> Sprint Backlog 3. Commitment - wie und was das Team erreichen will - Rückmeldung an PO und ScM 4. festhalten im Sprint Backlog	Ablauf: 1. Team (evtl. mit Eltern) erörtert Ziele aus Jahres-, Quartals- und Förderplan, was erledigt werden soll. 2. Team setzt Ziele in Relation zur Verfügung stehenden Zeit => Globplanung 3. Bekenntnis - wie und was das Team erreichen will (allenfalls Rückmeldung an Eltern 4. festhalten im Quartalsplan

Kommentar:

- Bezüglich der Planung ist zu berücksichtigen, dass in der Themenplanung nur die Abläufe, Lernziele, und Interaktionen behandelt werden
- Vorbereitungen für Unterrichtsmaterial u.Ä. kann ebenfalls im Team geschehen, gehört als Tätigkeit aber nicht in die Planung

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Daily Scrum

Scrum

Timebox: max. 15min	Zeitgefäß: max. 15min
<p>Eigenschaften: (S. 11 f)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dient zur Synchronisation der Tätigkeiten des Teams - dient zur Einschätzung des Arbeitsfortschrittes hinsichtlich des Ziels - Überprüfung der Arbeit seit dem letzten Daily Scrum, Prognose für das kommende - verbessert Kommunikation - macht weitere Meetings überflüssig - identifiziert Hindernisse (Impediments) frühzeitig - fokussiert und beschleunigt Entscheidungsprozesse hinsichtlich des Ziels - findet immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt 	<p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dient zur Synchronisation der Tätigkeiten des Teams - dient zur Einschätzung des Arbeitsfortschrittes hinsichtlich des Ziels - Überprüfung der Arbeit seit dem letzten Scrum, Prognose für kommende - verbessert Kommunikation - macht weitere Meetings / Absprachen überflüssig - identifiziert Hindernisse frühzeitig - fokussiert und beschleunigt Entscheidungsprozesse hinsichtlich des Ziels - findet immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt
<p>Tätigkeit: (Reflexionsfragen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Was habe ich gestern gemacht 2. Wo sind meine Probleme (Impediments) 3. Was mache ich heute 	<p>Tätigkeit: (Reflexionsfragen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Was haben wir gemacht? 2. Gab es Hindernisse? 3. Was machen wir als nächstes?

Kommentar:

- Daily Scrum als Konzept fehlt in der Schule gänzlich
- Übertragung wäre möglich
- Aus Perspektive SHP wäre ein Scrum nicht am Morgen, sondern am Ende des Unterrichtstages sinnvoller
- Reflexionsfragen und Begrenzung des Zeitgefäßes unterstützen effiziente Besprechung

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Sprint Review

Themenrückblick

Timebox: pro durchgeführter Arbeitswoche max. 1h	Zeitgefäß: max. 30 min
<p>Eigenschaften: (S. 12 f)</p> <ul style="list-style-type: none"> - informelles Meeting - am Ende des Sprints durchführen, um das Inkrement zu untersuchen und PBL anzupassen (falls nötig) - soll Feedback provozieren und Zusammenarbeit fördern - beeinflusst PBL 	<p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informelles Treffen (also ohne Eltern) - am Ende des Themas durchführen, um den Lernzuwachs zu untersuchen und Quartalsplanung anzupassen - soll Feedback provozieren und Zusammenarbeit fördern - beeinflusst Quartals- (mit Grobzielen) und Förderplan
<p>Tätigkeiten: (S. 12 f)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PO ermittelt „done“ - PO erläutert Stand PBL - Team demonstriert Arbeit und beantwortet Fragen - Team reflektiert pos., neg, und Impeidments - ganze Gruppe definiert die nächsten Schritte 	<p>Tätigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Team analysiert "erledigt" - Team beurteilt Lernzuwachses => Lernzielkontrolle - Team definiert nötige Veränderungen des Themenblocks - Team reflektiert Positives, Negatives und Hindernisse - Team definiert die nächsten Schritte
PO überprüft zusammen mit Team das erreichte (besser ist, wenn möglichst oft dabei)	Eltern erhalten Rückmeldung zum Lernzuwachs (bei Förderplanevaluation sind Eltern beteiligt)

Kommentar:

- sehr sinnvolles Element zur Verbesserung der Unterrichtsqualität

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Retrospektive

Timebox: max. 2h	Zeitgefäß: max. 1h
Ziele: (S. 13 f) - Gelegenheit für Team zur Reflexion: Fokus Zusammenarbeit -- Mitarbeiter im Team -- Beziehungen -- Prozesse -- Werkzeuge - Potentiale und Ressourcen identifizieren - Umsetzungsplan für Verbesserungen	Ziele: - Gelegenheit für Team zur Reflexion: Fokus Zusammenarbeit -- Arbeitsaufteilung -- Beziehungen -- Prozesse und Abläufe -- Werkzeuge und Materialien - Potentiale und Ressourcen identifizieren - Umsetzungsplan verbessern
inspect & adapt Was war gut, was muss angepasst werden, damit das Team besser und schneller wird?	Überprüfen und Anpassen: Was war gut, was kann angepasst werden, damit Unterricht besser wird (im Hinblick auf den Lernzuwachs der Kinder)?
Sprint-Retrospektive ist ein dediziertes und fokussiertes Ereignis für die Reflexion des Teams!	Retrospektive ist ein dediziertes und fokussiertes Ereignis für die Reflexion über die Team-Interaktion, Zielerreichung und persönliche Fähigkeiten & Verhalten!

Kommentar:

- kann als kollegiale Beratung verstanden werden, bezieht sich aber nur auf das am Unterricht direkt beteiligte Team
- kann als Reflexion auf der Meta-Ebene verstanden werden
- Retrospektive ist als Begriff für diese Art Reflexion sehr sinnvoll

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Artefakte

<p>Bestandteile: Produkt Backlog, Sprint Backlog, Inkrement, Burndown Chart, Impediment Backlog</p>	<p>Bestandteile: Lernziele (Lehrplan, Jahres- und Quartalsplan, Förderplan), Grobplanung (Klassenlernziele, individuelle Lernziele), Lernzuwachs, Erledigt-Liste, Hürden-Liste</p>
<p>Eigenschaften: - Verschaffen Transparenz zu Schlüsselinformationen - stellen sicher, dass Team erfolgreich „done“ von Inkrementen erreicht</p>	<p>Eigenschaften: - Verschaffen Transparenz zu Schlüsselinformationen - stellen sicher, dass das Team erfolgreich "erledigt" für Lernzuwachs erreicht</p>

Kommentar:

- Einzig eine Begriffsübersetzung war notwendig

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist ohne Einbussen möglich.

Product Backlog (PBL)	Lehrplan-Kompetenzen
<p>Überlegung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das gesammte Produkt: alles, was erreicht werden soll - Bestimmte Dinge sind genau bekannt, andere weniger. 	<p>Überlegung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfasst alles, was mit Kindern und im Unterricht erreicht werden soll (=> Lehrplan) - Bestimmte Dinge sind genau bekannt, andere weniger.
<p>Eigenschaften: (S. 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> - geordnete Liste von Einträgen, von allem, was benötigt werden könnte - niemals vollständig, entwickelt, verändert sich => dynamisch - skizziert nur die initial bekannten und verstandenen Anforderungen - wird eingeschätzt nach Wert, Risiko, Priorität und Notwendigkeit - Einträge an der Spitze bestimmen die unmittelbaren Aktivitäten - für Umsetzung und Überarbeitung des PBLs ist Team zuständig (=> Domänenwissen beim Team) <p>Aufgrund der sich ändernden Anforderungen und damit ändernden Einträgen, wird PBL zu einem lebendigen Artefakt.</p>	<p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geordnete Liste von zu erreichenden Kompetenzen (Lernzielen) - niemals abschliessend, wird verändert => dynamisch - skizziert nur die initial bekannten Anforderungen bezüglich Kompetenzen - Reihenfolge und Priorität ist bereits gegeben - für Umsetzung und Anpassungen ist das Team zuständig (=> Fachwissen) <p>Aufgrund der sich ändernden Anforderungen und damit ändernden Einträgen, wird der Aufgabenbestand zu einem lebendigen Artefakt.</p>
<p>Bearbeitung: (S. 15)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grooming (Pflege) erfolgt durch PO und Team -- Einträge werden überprüft und überarbeitet -- ist eine Teilzeitaktivität (max. 10% der Zeitkapazität) während des Sprints 	<p>Bearbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege erfolgt durch Team (und allenfalls Eltern) - Einträge werden überprüft und zur Bearbeitung vorbereitet - Bearbeitung wird in Themenplanung und -Reflexion vorgenommen
<p>Rangfolge: (S. 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> - je höher der Rang eines Eintrages, desto mehr Beachtung gewinnt er (Konsens über Wert) - hochrangige Einträge sind detaillierter als niedrigrangige - präzise Schätzungen erfolgen auf Basis grösserer Klarheit (detailreicher) - Einträge werden erst im Sprint-Planing heruntergebrochen 	<p>Rangfolge / Grad der Grobplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je höher die Priorität eines Lernziels, desto mehr Beachtung gewinnt es (Konsens über Wichtigkeit) - hochrangige Lernziele müssen detaillierter bearbeitet werden, als niedrigrangige - präzise Einschätzung für Lernzuwachs erfolgt auf Basis grösserer Klarheit (detailreicher) - Einträge werden in der Themenplanung heruntergebrochen
<p>Schätzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erfolgt durch das Team - je höher Eintrag im Rang, desto klarer formuliert und desto mehr Details bekannt - zu jedem Zeitpunkt kann verbleibende Arbeit bis zur Zielerreichung aufsummiert werden - Schätzung erfolgt ausschliesslich nur auf Grund vergangener Ereignissen (=> empirisch) 	<p>Einschätzung (zum Lernzuwachs):</p> <ul style="list-style-type: none"> - erfolgt durch das Team - je höher Lernziel im Rang, desto klarer formuliert und desto mehr Details bekannt - zu jedem Zeitpunkt kann eingeschätzt werden, was bis zur Kompetenzerreichung umgesetzt werden muss - Schätzung erfolgt auf Grund von Erfahrungen (=> quasi empirisch)

Kommentar:

- einzig die Übersetzung in ein sinnvolles Wort war schwierig
- die Wahl des Begriffs „Lehrplan-Kompetenzen“ orientiert sich am Lehrplan 21, deshalb Kompetenzen als Begriff
- Komponenten der Lehrplan-Kompetenzen sind unterschiedlich Variabel, abhängig, von ihrer Herkunft: je höher in der Hierarchiestufe, desto unspezifischer und veränderbarer.
- Förderplan-Ziele sind höchst variabel

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Sprint Backlog (SpBL)

Grobplanung

Eigenschaften: (S. 15 f)
 - ist Summe der Einträge aus PBL zur Erfüllung des Sprint-Ziels

 - definiert die Arbeit, die das Team durchführen wird zur Erreichung des Sprint-Ziels = sichtbares Echtzeit-Bild während des Sprints
 - nur Team nimmt Anpassungen im SpBL vor
 - wird laufend angepasst (Unnötiges wird entfernt, Neues aufgenommen)
 - ausreichende Detailtiefe, um Änderungen beim Daily-Scrum erfassen zu können
 - führt zu Transparenz: macht Arbeit zur Erreichung des Sprint-Ziels sichtbar

Eigenschaften:
 - enthält Summe aller Lernziele aus Grob- und Förderplan zur Erreichung einer Kompetenz
 - definiert die Arbeit, die das Team durchführen wird, um Lernzuwachs hinsichtlich einer Kompetenz bei den Kindern zu ermöglichen
 - nur Team nimmt Anpassungen an der Grobplanung vor
 - wird laufend angepasst (Unnötiges entfernt, Neues aufgenommen)
 - ausreichende Detailtiefe, um Änderungen während des Scrums erfassen zu können
 - führt zu Transparenz: macht Arbeit zur Erreichung der Lernziele sichtbar

hinsichtlich Zielerreichung:
 - verbleibende Arbeit bleibt im SpBL aufsummiert und sichtbar!

 - Summen werden regelmässig überprüft

 - durch Nachverfolgung kann Fortschritt gesteuert werden
 - Fokus liegt ausschliesslich auf der verbleibenden Zeit bis „done“ erreicht werden muss

hinsichtliche Zielerreichung:
 - verbleibende Arbeit bleibt in der Grobplanung aufsummiert und sichtbar!
 - verbleibende Arbeit wird regelmässig hinsichtlich Lernziel überprüft
 - durch Nachverfolgung kann Fortschritt gesteuert werden
 - Fokus liegt ausschliesslich auf der verbleibenden Zeit und Arbeit bis "erreicht"

Kommentar:

- Einzig Übersetzung war notwendig.

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist ohne Einbussen möglich.

Inkrement

Inkrement = Summe aller Einträge aus dem PBL für den Sprint (SpBL)

Wenn am Ende des Sprints alle Einträge aus dem SpBL „done“ sind, entspricht das Inkrement der „Definition of Done“ des Teams

=> auslieferungsbereit, einsatzfähiger Zustand

- Produkte sollen potentiell gebrauchsfertig sein, so dass Gelegenheit für Feedback möglich ist

Lernzuwachs

Lernzuwachs = Summe aller Arbeiten abgeleitet aus dem Quartals- und Förderplan für das Unterrichtsthema

Wenn am Ende eines Unterrichtsthemas alle Lernziele der Grobplanung "erledigt" sind, entspricht der erstrebte Lernzuwachs der Definition "erledigt" des Teams!

=> das Kind verfügt über die Kompetenz und kann sie anwenden

- Erlerntes soll potentiell anwendbar sein, so dass Gelegenheit für Feedback möglich ist

Kommentar:

- Inkrement bedeutet Zuwachs (online, Duden, 2014)
- alles, was hinsichtlich des Lernziel erledigt wurde, kann als Lernzuwachs begriffen werden.
- Lernzuwachs misst sich an dem, was die Kinder mehr können, als vor den durchgeführten Unterrichtseinheiten
- Implikation 1: Umdeutung von „Lernziel erreicht/nicht erreicht“ zu Lernzuwachs
- Implikation 2: ermöglichen des Lernzuwachses liegt in der Verantwortung der Lehrkraft und nicht im „nicht-Begreifen“ des Kindes
- Lernzuwachs des Kindes kann das umfassen, was das bis zum Ende des Unterrichtsthemas vermittelt wurde.
- Definition „erreicht“ bezieht sich nicht auf die Erreichung des Lernziels, sondern auf den umgesetzten Lerninhalten, die zur Durchführung geplant waren

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Brundown Chart & Impediment Backlog	Erledigt-Liste & Hürden-Liste
<p>Eine Art Zeitkontrolle Alles, was erledigt ist, wird festgehalten. Dabei kann man die Tasks als Quantität erfassen, die abgebaut wird. In einem Diagramm graphisch dargestellt entsteht eine sinkende Kurve.</p>	<p>Erledigt-Liste Auflistung der erledigten Arbeit => Arbeitskontrolle Alles, was erledigt worden ist, wird festgehalten. Dabei kann man z.B. Übungen (in Form von Arbeitsblättern) als Quantität erfassen, die abgebaut wurde.</p>
<p>Liste aller Probleme (Defizitorientierung)</p>	<p>Hürden-Liste Liste aller aufgetretenen Hindernisse Dient in der Themenplanung und im -Rückblick als Grundlage für allfällige Anpassungen der Grobplanung.</p>

Kommentar:

- Burndown Chart als Konzept (Zeitkontrolle) ist der Schule fremd
- Übersetzung zu Erledigt-Liste sinnvoll, weil sie Transparenz schafft - z.B. auch sichtbar für Kinder
- Übersetzung zu Hürden-Liste sinnvoll, Hürden können überwunden werden

Einschätzung der Übertragbarkeit auf die Schule:

=> Eine Übertragung ist mit Anpassungen möglich.

Spezielle Förderung: Regelkreis der Förderung und Ablauf der Förderstufen

Regelkreis der Förderung

Die Durchführung von Massnahmen im Bereich der Speziellen Förderung orientiert sich am Regelkreis der Förderung. Die Häufigkeit der Durchführung hängt von der Situation und vom Bedarf ab.

Die nachfolgende Beschreibung von Abläufen und Zuständigkeiten bezieht sich auf folgende Massnahmen und Angebote

- Schulische Heilpädagogik in allen Stufen
- Begabungs- und Begabtenförderung (erweiterte individuelle Lernziele, Beschleunigung)

Für Massnahmen der Angebote Logopädie, Deutsch als Zweitsprache und Frühfremdsprachen für Zugezogene gelten besondere Abläufe.

Förderstufen

Ablauf der Förderstufen aus Sicht der Lehrperson

Förderstufe	Zuständig	Ablaufschritte	Beschreibungen	Bemerkungen	Dokumente
Binnendifferenzierter Klassenunterricht gemäss Lehrplan	LP	planen unterrichten beobachten beurteilen	Die Lehrperson unterrichtet binnendifferenziert gemäss Lehrplan. Sie fördert und beurteilt die Schülerinnen und Schüler in der Sachkompetenz in den Bildungsbereichen/Fächern, im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten.	Grundlagen: - Rahmenlehrplan für den Kindergarten - Lehrplan für die Volksschule - Laufbahnreglement - Zeugnis	Unterrichtsplanung der Lehrperson
	LP	vertieft beobachten beurteilen	Die Lehrperson stellt Auffälligkeiten im Leistungsvermögen (über- oder unterdurchschnittlich) und/oder im Verhalten einer Schülerin/eines Schülers fest.		
	LP	SG	Standortgespräch gemäss Laufbahnreglement mit den Eltern: Beobachtungen und Einschätzungen werden ausgetauscht, Ziele werden besprochen.		Kurzprotokoll Standortgespräch
	LP FLP	planen unterrichten beobachten beurteilen	Die Lehrperson fördert die Schülerin/den Schüler innerhalb des binnendifferenzierten Klassenunterrichts. Bei Bedarf Kurzintervention (Hilfestellung) oder fachliche Beratung für die Lehrperson durch die Förderlehrperson.		
Entscheidungsprozess	LP	Entscheid LP	Entscheid der Lehrperson: Fördermassnahme im Klassenunterricht zielführend: ja, nein		
	LP/FLP	Übergabe Lead	Steht ein Wechsel in die Förderstufe A zur Diskussion, Prozess zum Schulischen Standortgespräch einleiten: Die Lehrperson übergibt den Lead an die Förderlehrperson.	Förderdokumentation an die Förderlehrperson übergeben, beinhaltend zum Beispiel: - Kurzprotokoll Standortgespräch - Angaben zu Kurzintervention(en)	Förderdokumentation
	FLP LP Eltern Schülerin	SSG vereinbaren	Schulisches Standortgespräch Beobachtungen austauschen, Einschätzungen abgleichen, Ziele festlegen, Massnahme vereinbaren. Entscheid: - niederschwellige Massnahmen im binnendifferenzierten Klassenunterricht weiterführen oder - Massnahme der Förderstufe A oder - erweiterte individuelle Lernziele oder - Beschleunigung	Massnahme der Förderstufe A: Förderung mit Förderplanung durch die Förderlehrperson Erweiterte individuelle Lernziele und Beschleunigung (Förderstufe B ohne Vorlauf)	Formulare SSG
	Entscheid	Information	Entscheid - Massnahme Förderstufe A: Förderung mit Förderplanung - keine Massnahmen der Speziellen Förderung bzw. binnendifferenzierter Unterricht, Beratung für Lehrperson	* Erweiterte individuelle Lernziele und Beschleunigung sind Massnahmen der Förderstufe B. Sie können ohne Vorlauf, d.h. ohne vorgängige Massnahmen der Förderstufe A, verfügt werden. Wie der Entscheid erfolgt, ist in der schuleigenen Umsetzungshilfe zur Speziellen Förderung geregelt.	
Förderstufe A: Förderung mit Förderplanung	FLP LP	planen informieren unterrichten beobachten beurteilen	Förderstufe A: Förderung mit Förderplanung Die Förderlehrperson in Absprache mit der Lehrperson mit Klassenleitungsfunktion definiert Förderziele und deren methodisch-didaktische Umsetzung. Die Eltern und die Schülerin/der Schüler kennen die Zielsetzungen, die Umsetzung im Unterricht und die Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause. Die Verantwortlichkeiten in der Umsetzung sind geklärt.	Mögliche Formen: Förderplangespräch oder andere Formen	Förderplanung
	FLP LP	SSG	Förderung mit Förderplanung durch die Förderlehrperson und binnendifferenzierter Unterricht durch die Lehrperson.	Festhalten von Beobachtungen Beurteilung summativ, formativ, prognostisch	Broschüre fördern und fordern
	LP	Zeugnis	beobachten beurteilen Mehrmaliges Wiederholen der Förderphase (planen, informieren, unterrichten, beobachten, beurteilen). In der Regel findet semesterweise eine Überprüfung der Lernzielerreichung und des Prozesses statt. (SSG: Gemeinsame Überprüfung der Förderziele). Bei Bedarf werden die Förderziele für die nächste Förderphase angepasst. Beteiligte: LP, FLP, Eltern, Schülerin/Schüler, bei Bedarf weitere Personen	Zeugnis	Laufbahnreglement Zeugnis
	FLP/LP	SSG vereinbaren	Nach maximal 2 Semestern weiter zu SSG: Standortbestimmung, Vereinbaren von Zielen und Massnahmen der Speziellen Förderung	Klassenlehrperson stellt Zeugnis aus Förderstufe A: Förderung mit Förderplanung mit Noten mit dem Fokus Klassenlernziele	Formulare SSG
Überprüfungs- und Entscheidungsprozess	FLP	Antrag stellen	Antrag an die Schulleitung	SF-Triage nötig, wenn: - Überprüfung der Massnahme nach 2 Jahren - Verlangsamung - individuelle Lernziele	
	SL	Entscheid SL	Entscheid der Schulleitung, ob - Verlängerung der Förderstufe A oder - Massnahme der Förderstufe B mit Verfügung	Keine SF Triage oder Abklärung durch den SPD nötig, wenn: - erweiterte individuelle Lernziele (weiter zu Schritt Verfügung SL) - Beschleunigung (Antrag stellen an DBK)	
	SL FLP	anmelden SF-Triage	Die Schulleitung meldet an zur SF-Triage, inklusive Förderdokumentation: Förderplanung, Protokoll SSG eventuell weitere Unterlagen	Ablauf für SF-Triage siehe Leitfaden Spezielle Förderung	Leitfaden Anmeldung SF-Triage Förderdokumentation mit Förderplanung
	SPD/SL FLP/LP	SF-Triage	SF-Triage Entscheid über die Massnahme aufgrund der Förderdokumentation. Je nach Situation Abklärung durch den SPD mit schriftlicher Rückmeldung. Beteiligte: SL, SPD, FLP bei Bedarf LP und weitere Fachpersonen	Abklärung durch den SPD: - Überprüfung Förderstufe A: Fall klar: keine Abklärung - Überprüfung Förderstufe A: Fall unklar oder spezifische Fragestellungen: bei Bedarf Abklärung - Verlangsamung: bei Bedarf Abklärung - individuelle Lernziele: in der Regel Abklärung	
	SL	Anmeldung	Anmeldung zur Abklärung SPD	SF-Triage-Protokoll gilt als Anmeldung, Unterschrift der Eltern ist für eine Abklärung durch den SPD erforderlich.	Anmeldung SF-Triage
	SPD	Abklärung	Abklärung durch den SPD		
	SPD FLP/LP/SL Eltern	Rückmeldung	- mündliche Information für die Eltern und Lehrpersonen - schriftliche Rückmeldung zu den Fragestellungen an die Schulleitung (inklusive, ob Eltern mit der geplanten Massnahme einverstanden sind oder nicht)		
	SL	Entscheid SL	Entscheid Schulleitung	Wenn Eltern mit der Massnahme nicht einverstanden, dann einladen für das rechtliche Gehör	
Förderstufe B: Verlangsamung, individuelle Lernziele, erweiterte individuelle Lernziele	FLP LP	planen informieren unterrichten beobachten beurteilen	Förderstufe B: Verlangsamung, individuelle Lernziele, erweiterte individuelle Lernziele, Beschleunigung Die Förderlehrperson erstellt Förderplanung in Absprache mit der Lehrperson mit Klassenleitungsfunktion, definiert Förderziele und deren methodisch-didaktische Umsetzung. Die Eltern und die Schülerin/der Schüler kennen die Zielsetzungen, die Umsetzung im Unterricht und die Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause. Die Verantwortlichkeiten in der Umsetzung sind geklärt.	Mögliche Formen: Förderplangespräch oder andere Formen	fördern und fordern
	FLP LP	SSG	beobachten beurteilen Mehrmaliges Wiederholen der Förderphase (planen, informieren, unterrichten, beobachten, beurteilen). In der Regel findet semesterweise eine Überprüfung der Lernzielerreichung und des Prozesses statt. (SSG: Gemeinsame Überprüfung der Förderziele). Bei Bedarf werden die Förderziele für die nächste Förderphase angepasst. Beteiligte: LP, FLP, Eltern, Schülerin/Schüler, bei Bedarf weitere Personen	Festhalten von Beobachtungen Beurteilung summativ, formativ, prognostisch	Formular SSG
	LP/FLP	Zeugnis Lernbericht	Zeugnis Lernbericht	Klassenlehrperson stellt Zeugnis aus - bei prospektiver Verlangsamung: nach dem ersten Jahr Lernbericht, nach dem zweiten Jahr mit Noten mit dem Fokus Klassenlernziele - bei rückwirkender Verlangsamung: Zeugnis mit Noten mit dem Fokus Klassenlernziele - bei individuellen Lernzielen im bezeichneten Fach mit einem Lernbericht, in den anderen Fächern mit Noten mit dem Fokus Klassenlernziele - bei erweiterten individuellen Lernzielen im Begabungsbereich: Zeugnis mit Noten mit dem Fokus Klassenlernziele, ergänzt mit Lernbericht zu den Leistungen im Begabungsbereich.	Laufbahnreglement Zeugnis und Lernbericht LehrOffice
	Entscheid	Verfügung	Verfügung der Massnahme der Förderstufe B durch die Schulleitung.	Dauer einer Verfügung maximal 2 Jahre	Formularvorlage Verfügung

Dauer der Förderphase maximal 2 Semester, dann weiter bei SSG: Standortbestimmung, Vereinbaren von Zielen und Massnahmen der Speziellen Förderung

Förderstufe	Massnahme	Mitteilung
Förderstufe A	Förderung mit Förderplanung, Klassenlernziele Logopädie: Sprachförderung und -therapie	gemäss schuleigener Umsetzungshilfe
Förderstufe B	Verlangsamung Individuelle Lernziele Erweiterte individuelle Lernziele Besuch einzelner Fächer in einer höheren Klasse Beschleunigung/Klasse überspringen	Verfügung durch SL Verfügung durch SL Verfügung durch SL Verfügung durch DBK

Abkürzungen	
LP	Lehrperson mit Klassenleitung
FLP	Förderlehrpersonen als Teil des Schulteams sind Unterrichtende und Fachpersonen der Angebote: - (schulische) Heilpädagogik im Kindergarten - schulische Heilpädagogik in der Primarschule und auf der Sekundarstufe I - Begabungs- und Begabtenförderung - Logopädie - Deutsch als Zweitsprache - Frühfremdsprachen für Zugezogene
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SG	Standortgespräch gemäss Laufbahnreglement
SSG	Schulisches Standortgespräch, Instrument und Verfahren Kanton ZH Beteiligte: LP, FLP, Eltern, Schüler, bei Bedarf SL und weitere Fachpersonen
SF-Triage	Triage Spezielle Förderung im Herbst und im Frühling: Fallbesprechung mit der Schulpsychologin/dem Schulpsychologen Beteiligte: SL, SPD, FLP, bei Bedarf LP und weitere Fachpersonen
Förderdokumentation	Dokument Spezielle Förderung A Personalien, B Verlauf, C SF-Triage, Protokoll SSG, Förderplanungen, Noten im Zeugnis bzw. Lernbericht der letzten 2 Semester, bei Bedarf weitere Unterlagen

Verfahren	Instrumente / Dokumente	Link
Beurteilung	Laufbahnreglement Broschüre fördern und fordern	www.vsa.so.ch/sobildung.ch
Standortgespräch gemäss Laufbahnreglement	Kurzprotokoll Standortgespräch	www.vsa.so.ch/sf/sobildung.ch
Zeugnis, Lernbericht	Zeugnisformular Lernbericht	LehrOffice
Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule	Formulare Standortbestimmung Weitere Vorgaben siehe SF-Triage	www.vsa.so.ch/sobildung.ch
Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I	Beurteilungs- und Antragsformular mit Spezieller Förderung	www.vsa.so.ch/sf/sobildung.ch LehrOffice
Schulisches Standortgespräch	Broschüre Schulische Standortgespräche Formulare Verstehen und Planen Formulare Überprüfen der Förderziele Formular Kurzprotokoll	www.vsa.zh.ch
Förderplanung	Formular Förderplanung	www.vsa.so.ch/sf/sobildung.ch
Triage Spezielle Förderung SF-Triage	Anmeldung (Liste) Spezielle Förderung A Personalien, B Verlauf, C SF-Triage Förderdokumentation	www.vsa.so.ch/sf/sobildung.ch LehrOffice
Verfügen von Massnahmen durch die SL	Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung Musterverfügung Verlangsamung Musterverfügung individuelle Lernziele Vorlage für Verfügung	sobildung.ch

Fett gedruckte Dokumente und Instrumente sind verbindlich zu verwenden. Der Umgang mit den verbindlichen Dokumenten und Instrumenten kann in der schuleigenen Umsetzungshilfe zur Speziellen Förderung beschrieben werden.